

**ReFlex szolár gumiburkolat
kifejlesztése a Nádland kft-nél**
kutatási jelentések

WOODSPRING

FAFORRÁS Kft.
2018-2019

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK	2
Bevezetés.....	4
A projekt célkitűzése.....	5
Projekt időbeni ütemezése.....	6
1. Tervezés és részvizsgálatok	7
1A) Anyag és összetevők, technológia feltárás, alap mérések elvégzése, funkció elemzés, igénybevételek összesítése	7
1A-1, Anyagok és összetevők	7
1A-2, Technológia feltárás, alap mérések elvégzése	8
1A-3, Funkció elemzés.....	8
1A-4, Igénybevételek összesítése.....	11
1B) Anyagválasztás, több lehetőség kezelése, anyag tulajdonságok vizsgálata	13
1B-1, Gumi lapok előzetes mérései.....	13
1B-2, Hővezető rács	19
Gumipanel préselés	26
1B-3, Cső vezetékek.....	32
1B-4, Szigetelés.....	36
1C) Hőtechnikai modellezés, hőgyűjtő modell és alakzat tervezése	37
1C-1 ReFlex szolár gumiburkolatnál jelentkező hőtani folyamatok és azok modellezése	37
1C-2 A hőtani és transzportfolyamatokat leíró összefüggések	38
1C-3 A hőtani és transzportfolyamatokhoz kapcsolódó peremfeltételek.....	40
1C-4 Végeselem modellezés során használt fontosabb paraméterek.....	41
1C-5 A végeselem modellezésben vizsgált fémháló változatok és modellezésük.....	42
1C-6 A végeselem modellezésben vizsgált csővezeték változatok.....	44
1C-7 A végeselem modellezésben használt anyagjellemzők.....	44
1C-8 A végeselem modellezésben figyelembe vett geometria	45
1C-9 Az alkalmazott végeselem háló.....	46
1C-10 Az expandált lemezgeometria redukálása 2D geometriává	47
1C-11 A végeselem modellezés eredményei	50
1D) Rendszerterv összeállítása.....	55
1D-1 Háló választás	55
1D-2 Cső választás elhelyezés sűrűség	57
1D-3 Gumilap vastagság	58
1D-4 Szigetelés vastagság.....	59
1D-5 Hőelosztó lemez.....	59
1D-6 ReFlex szolár gumi burkolat első változata	59
2. Technológiai tervezés.....	61
2A) Alépítmény (alsó szigetelés) anyag és technológiai tervei és eszközei	61
2B) Lerakási csőhálózat beágyazási vizsgálatok;	64
2B-1 Technológiai igény szerint csőbeágyazó marószerszám kifejlesztése	65
2B-2 Hőgyűjtő telepítési technológia kialakítása.....	67
2C) Hőtermelést mérő rendszer kifejlesztése teszteléshez.....	68
2C-1 A termelt hőmennyiség mérési elvei.....	68

2C-2 A hőtermelést mérő eszköz tervezése	69
2C-3 A hőtermelést mérő eszköz megépítése	70
2D) Gépészeti és teljesítmény számítások	79
2D-1 Gépészeti teljesítmény számítások áramlás alapján.....	79
2D-2 Egyéb kiegészítő számítások	83
3A) Első gyártási kísérletek tervezése	84
3A-1 Kísérleti tervek.....	84
Projekt további feladatai	87

Bevezetés

Jelen kutatási (rész)jelentés és minden további részjelentés a NÁDLAND Kft. által benyújtott és elnyert VEKOP-2.1.7-15-2016-00346 pályázat keretében "REFLEX SZOLÁR GUMIBURKOLAT KIFEJLESZTÉSE A NÁDLAND KFT-NÉL" című projekt megvalósítás kutatási feladatok ellátása érdekében létrejött kutatási szerződés alapján készült el. A projekt célkitűzéseit, melyet a következő részben mutatunk be, a kutatási terv készítője a NÁDLAND Kft. felelős szakemberével egyeztetve négy részjelentési felosztásban dolgozta ki. A kutatási idő keret 16 hónap.

A négy részjelentés több alrészből tevődik össze, melyeket az egyes részjelentések értelem szerűen tartalmaznak. Az egyes részjelentéseket folyamatosan készítjük és a második, harmadik és a negyedik jelentést a korábbi anyagokhoz fűzzük hozzá, hogy a kutatási időszak végén egy egységes kutatási anyag álljon össze, melyben a címsorok a formátumok és az ábra illetve táblázat számozások is folytonosak lesznek a tartalom értelemszerű egymásra épülése mellett. Az egyes részjelentéseket digitális formában küldjük meg és a végső jelentést nyomtatott és CD formátumban is.

A teljes kutatási feladat részekre való bontása ellenére az egyes részjelentések önállóan is viszonylag zárt és önmagában is értelmezhető egységet képeznek.

A megvalósítás során igen változatos feladatok ellátása történik és az adott céloknak megfelelően rendeljük hozzá a kutatási és projekt megvalósítási erőforrást. A kutatási feladatnak egyes részei csak a kutató aktivitását érintik a Megbízó NÁDLAND Kft. szakembereinek csak értékelési vagy döntési szerepe van, és vannak feladatok, melyeket a felek együttesen végeznek el, így a megbízó szakembereinek aktív közreműködése szükséges. Ezen második esetben a jelentés és a kívánt eredmény részben a Megbízó szerepvállalásán is múlik, melyre Megbízott felelősséget és garanciát nem vállal.

A projekt célkitűzése

Az anyagok újrahasznosításának fejlesztésével az újrahasznosított termékek felhasználhatóságának és funkcióinak fejlesztése is párhuzamosan jelenik meg igényként. Előbbi környezetvédelmi, a második pedig piaci alapon jelentkezik. Az autógumi, szigetelő pvc és esetleg más gumi jellegű anyagok ledarálásával egy viszonylag homogén 1-5 mm szemcseméretű őrlemény keletkezik, mely hasznosítása már néhány évtizede felmerült. Az egyik eddigi legjobb megoldás a sík lapokká préselés és burkolatként való alkalmazás. A gumi burkolatok egyre népszerűbbek egyre több felhasználási területen. Leginkább ismert a játszótérek esetén az ütés tompító hatása miatt, istállókban a jó terhelhetősége és a biológiai semlegessége miatt, valamint teraszok, medence körüli terek burkolatánál vízállósága és csúszás mentessége miatt. A számos felhasználási terület közül a kültéri hasznosítások erőteljesen terjednek. Az adott gumi felület az év teljes időszakában egy vízszintes felületen helyezkedik el, sok esetben nem jelentős takarásban a napsütés elől.

További fontos tényező az egyre inkább hangsúlyozott energia hatékonyság, és a megújuló energiák minél szélesebb körű és magasabb hatásfokú hasznosítása. Ebbe tartozik a napenergia hasznosítása is. A napenergia összegyűjtésének triviális módja a napsütötte felületek olyan kialakítása, ahonnan az energia koncentrálható és kinyerhető.

Ezen két jelentős tényezőn alapszik a projekt alap gondolata, azaz kültérben lerakott és nem beárnyékolt gumi burkolatok energiatermelésre történő hasznosítása.

Már itt szeretnénk megemlíteni, hogy a kialakítás függvényében, ha a rendszer képes energia elszállításra, akkor előnyös lehet egy olyan kialakítás és működtetés, amely az energia visszaszállításra is alkalmas. Ezáltal ugyan a rendszer, amely nyáron energiát termel a téli időszakban a jég vagy a vékonyabb hóréteg leolvasztására is alkalmas lehet.

További hasznosítási lehetőség, hogy a játszótérekben a gumi burkolat olyan mértékben fel tud melegedni, ami a mezítlábas használatot nagyon kényelmetlenné teszi. A jelenség elkerülésére érdemes a felületi hőmérséklet csökkentése a többlet energia elszállításával, akár a földben elhelyezett kollektorban való elnyelése.

A projekt célul tűzte ki a gumi burkolati rendszer energiatermelési funkcióval való bővítését, illetve a meglévő gumi burkolat tovább fejlesztését a napenergia összegyűjtésére.

Projekt időbeni ütemezése

A fent leírtaknak megfelelően a projekt egy szűk másfél éves (16 hónap) periódust fed le. A munka négy részjelentési bontásban történik, terv szerint az alábbi időbeli és feladatbeli ütemezésben. Mivel a munka során a NÁDLAND KFT. szakembereinek is nagy szerepe van, akiknek egyébként normál munkamenet szerint piaci elkötelezettségeik vannak, melyet természetesen igyekeznek tervezetten ütemezni, mégis előfordulhatnak időbeli átütemezések. Néhány feladatban a NÁDLAND szakemberek és a jelen kutató vállalkozó szakemberei között szoros együttműködés szükséges az adott feladat teljesítéséhez, ezért az esetleges elcsúszásokat igyekszünk rugalmasan kezelni a kutatás fő célkitűzése érdekében.

1. táblázat Projekt feladatok

RÉSZ	FELADAT MEGNEVEZÉSE	HATÁRIDŐ
1	Tervezés és részvizsgálatok	2018. november 30.
2	Technológiai tervezés	2019. március 31.
3	Kísérleti gyártás	2019. július 31.
4	Prototípus tesztelése beépítési és működtetési kísérletek	2019. november 30.

1. Tervezés és részvizsgálatok

- A) Anyag és összetevők, technológia feltárás, alap mérések elvégzése, funkció elemzés, igénybevételek összesítése;
- B) Anyagválasztás, több lehetőség kezelése, anyag tulajdonságok vizsgálata (hő, nyomás, időjárás-fagyállóság, ragaszthatóság);
- C) Hőtechnikai modellezés, hőgyűjtő modell és alakzat tervezése;
- D) Rendszerterv összeállítása hőmérséklet érzékelő szenzorok kérdése;

1A) Anyag és összetevők, technológia feltárás, alap mérések elvégzése, funkció elemzés, igénybevételek összesítése

A kutatási feladat a hőenergiát összegyűjteni képes kültéri gumilap rendszer kifejlesztése, a Nádland Kft-nél már gyártásban lévő ReFlex típusú termék alapján. A meglévő ReFlex gumilap termékcsalád színben, vastagságban és mintázatban – ami főként az alsó talp részekre, illetve nagyobb lapok esetén a felső felületen lévő osztó vonalakat jelenti – ugyan eltérő változatokkal rendelkezik, azonban csak egy kiinduló alapot biztosít. A fejlesztendő szolár gumi burkolat esetén számos tényezőt kell meghatározni, mint a lehetséges anyagok, a mérési módok, az új rendszer funkcióit (beleértve minden kültéri lehetőséget), számba kell venni a szolár gumi lapot érő igénybevételeket.

1A-1, Anyagok és összetevők

Értelem szerűen a szolár gumi lap esetén a lehető legkisebb mértékben célszerű és kívánunk eltérni a meglévő gumi lapok anyagától gyártási technológiájától. Csak azon esetekben javasolunk módosításokat, ha az az új funkció miatt feltétlenül szükséges. A szolár energia begyűjtéssel, az energia koncentrációval és elvezetéssel valamint ennek szabályozásával mindenképpen szükségesek új anyagok, új geometriai formák és egyéb technológiai módosítások a meglévő rendszerhez képest.

A napenergia elnyelő felület maga a gumi lap marad, következésképpen az energia elnyelési tulajdonsága a rendszer számára kimagaslóan fontos. A gumiban elnyelt energia a lap hőmérsékletét növeli viszonylag egyenletesen és lomhán, tekintve a gumi lap hővezetési tényezőjét, melyet a későbbiekben részletesen tárgyalunk. Az energia elszállításához a kollektorok esetén szinte mindig valamilyen **folyadékot** használnak, a folyadék pedig egy **csővezetéket** igényel, amit a gumi lapban vagy azzal nagyon szoros kontaktusban kell elhelyezni. A csőhálózat sűrűsége meghatározza a folyadék a beépített cső és az áramláshoz szükséges energia mennyiségeket. Mindhárom tényező kulcsfontosságú lesz a rendszer árát és főként hatásfokát illetően. A túl sűrűn becsővezetett lap esetén az adott csőszakasz csak a rá eső felületre jutó hőmennyiséget képes elméletileg elnyelni, ami a technikai kivitelek és hatásfok veszteségek miatt törvényszerűen csak kisebb lehet. Ha csővezetékre nagyobb fajlagos elnyelő felület jut, úgy az energia összessége is nagyobb lesz, ami vélhetően magasabb hőmérsékletet jelenthet. Következésképpen meg kell oldani a gumi lapon belül az energia koncentrációját és a csővezetékhez szállítását. Ezt a koncentrációt a gumi lapba integrált jó hővezető anyaggal tudjuk elképzelni, technikailag egy beépített **fém hálóval**. A különböző fém hálók hatásfokát hatékonyságát elemezzük méréssel és végelem szimulációval, illetve próba darabokat készítünk. A csővezeték elhelyezése állagvédelmi szempontból mindenképpen a gumi alsó részén képzelhető el, ellenkező esetben egy nagyobb nyomás vagy akár pontszerű terhelés kárt tehet a csőben és tönkremenetelhez vezethet. A csőnek tehát alul kell lenni, és egyből felmerül a két lehetőség, hogy a gumi lap testbe beágyazva a gumi lap alatt. Hatékonysági és technológiai szempontból sem elhanyagolható a kérdés, végelem szimulációval igyekszünk racionális megoldást találni. A következő fontos kérdés a hő védelemmel és koncentrációval kapcsolatban merül fel. A hőenergia mindig a legkisebb ellenállás irányába törekszik és a visszatartása csak jelentős energia gátak beépítésével jöhet létre, minek következménye a hőmérséklet emelkedése. A normál gumi

burkolatokat valamilyen alapra helyezik, ami lehet beton vagy kavics/homok ágy. Ez az aljzat biztosítja a stabilitást a síkságot és a terhelhetőséget, mert teljes felületű kontaktusban van a lappal vagy a lap alján lévő „stoplikkal”. A kontaktus révén a hőáramlás is jól biztosított, továbbá a talaj általában hidegebb mint a gumi lap felszíne, ennek következtében az alap jelentős energia elnyelő szereppel bír. Az energia koncentráció szempontjából nagyon fontos a talaj felé elszivárgó hőenergia visszatartása valamilyen **hőszigeteléssel**. Ennek a hőszigetelésnek a gumi lap alatt kell elhelyezkednie, hogy megnövelje a gumiban a hőmérsékletet, amit a csővezetékben keringő folyadékkal el tudunk szállítani.

Alapvetően tehát az alábbi részek számára kell anyagot és megoldást találni:

- hőszállító folyadék
- csővezeték
- fém háló
- hőszigetelés

Hőszállító folyadék

Jelen részben nem kívánunk vele foglalkozni, hanem a gépészeti 3D: Gépészeti és teljesítmény számítások fejezetben foglalkozunk vele.

Csővezeték

Többféle csövet vásároltunk és vizsgáltunk. A vizsgálatokat egy későbbi részben adjuk meg. Az elsődleges szempont a beszerzésnél és a kiválasztásnál, hogy a műszaki teljesítmény mellett gazdasági szempontból, melyik típusú cső lehet a megfelelő. A vizsgálatok és a fellelhető adatlapok adatai alapján a végelem szimulációban a megfelelő adatokat használtuk.

Fém háló

A hő koncentráció részegység vizsgálatához szintén több szóba jöhető típust vizsgáltunk meg, beszereztünk mintányi mennyiséget és alap kísérleteket folytattunk.

Hőszigetelés

A gumi táblák alá elhelyezendő szigeteléssel szemben is több követelményt támasztottunk. A legfontosabbnak tartjuk a vastagság meghatározását, ami több más tényezőre is kihat. Az optimális vastagság kiválasztást végelem szimulációval kívánjuk támogatni ezen jelentős későbbi részében. Alapvetően vízálló fagyálló és nagy nyomószilárdságú szigetelő táblák jöhetnek szóba.

1A-2, Technológia feltárás, alap mérések elvégzése

A termék fejlesztésben nagyon fontosnak tartjuk, hogy a meglévő technológiából induljunk ki, és fejlesztés során figyelembe vegyünk a technológiai lehetőségeket és korlátokat. Ehhez szükséges volt megismernünk a gyártási technológiát. Megbeszélte időpontban meglátogattuk a Nádland Kft. ReFlex gumilapot gyártó telepét és az ottani igazgatóval részletesen áttekintettük a gyártási folyamatot, anyagokat és a lehetőségeket. Minta anyagokat szállítottunk Sopronba, melyeket a kísérleti darabok elkészítéséhez használtunk.

A technológia megismerése nagyon fontos része a fejlesztésnek gazdasági és hatékonysági szempontból is.

1A-3, Funkció elemzés

Jelen esetben el kívánunk térni a klasszikus funkció elemzés menetétől és szabályaitól, annak érdekében – hogy egy formális eszköz alkalmazása helyett – a projekt célját a leghatékonyabb módon segítő funkciókat feldolgozó folyamatot végezzünk.

A szolár gumi lap alap funkciói:

- járó felületet biztosít
- meghatározott terhelhetőséggel rendelkezik
- rugalmas felületet biztosít
- vízvezetést biztosít
- napenergiát összegyűjt
- napenergiát/hőenergiát koncentrálnak
- hőszállítást biztosít
- jégolvasztási feladatot betölt
- felületi hőmérsékletet csökkent

A később még bővíthető funkciók közül számos funkciót az alap ReFlex gumilap rendszer már biztosít, így azokkal nem látjuk értelmét mélyebben foglalkozni. Elemzésünkkel korlátozódunk az új funkciókra.

Napenergia összegyűjtés

A napenergia összegyűjtési funkciót valójában a kiindulási rendszer már tartalmazza, hiszen a beeső napsugarak felmelegítik a felületet. Irodalmi adatok és saját mérési tapasztalatok alapján a gumi lap a beeső infra sugárzás jelentős részét 85-95%-át elnyeli.

A felületek emissziós tényezője gyakorlatilag két fő fizikai tulajdonságra vezethető vissza. Az egyik a felület barázdáltsága, vagyis az egységnyi vetületi felületre mekkora mikro barázdákat is figyelembe vevő felület jut. Tökéletesen sík felületek esetén ez az arány egy az egy. Érdes felületek esetén akár 5-10 szeres is lehet a valós mikro felületek nagysága a vetületihez képest. Ez azt jelenti, hogy az érdes felület valójában többszörös felületen érintkezik a levegővel és sokkal nagyobb felületen tud lesugározni. Az 1. ábra egy molekuláris szinten is sík felületet mutat, mely a geometriából eredően csak egy reflexióval érinti a ráeső hullámot.

1. ábra Sugárzás visszaverődése sík felületről

Ha a felület barázdált vagyis molekuláris szinten nem sík akkor a ráeső sugárzás többször verődik vissza a felületen, ami eleve megtöbbszörözi az elnyelt energia mennyiségét. 2. ábra

2. ábra Sugárzás visszaverődése érdes felületről

A másik tényező pedig maga az molekuláris vagy atomi szintű anyag. A fémes kristályráccsal rendelkező anyagok általában lényegesen kisebb emissziós (hőelnyelő és lesugárzó) tényezővel rendelkeznek, mint az alacsonyabb rendszámú és természetben azonos állapotban előforduló anyagok (szén, nitrogén, oxigén, hidrogén és ezekből álló molekulák). A gumi összetevői elsősorban szén hidrogén oxigén kén és nitrogén molekulák és láncok, ezért az elnyelés szempontjából kifejezetten előnyös, amely előnyt tovább növel a gumi lap cizellált felülete, mint napenergia csapdák.

A beeső napenergia egyenletesen oszlik el a felületen és a hőmérséklet különbség hatására az alsóbb rétegeket is egyre jobban felmelegíti. Tapasztalatunk és későbbi mérési eredmények alapján a gumi szemcsék színezése nem gyakorol kimutatható hatást a lap energia elnyelő képességére. Mivel a napsugárzás az energia szállításának csak töredékét adja a látható hullámhossz tartományban, így a színnek elméletileg sincs nagy jelentősége.

E funkció tehát megfelelően működik bármilyen további hozzányúlás vagy fejlesztés nélkül.

Napenergiát/hőenergiát koncentrálni

A felületre eső napenergia a felületet a mérésünk és más források szerint is 40°C, 50°C vagy akár ennél magasabb hőmérsékletre képes felmelegíteni. A gumi alsóbb rétegeiben ez a hőmérséklet természetesen csökken. Az energiát elvezetni csak az alsóbb rétegekből lehet, ezért fontos lenne a rendszer hatásfokának növelése érdekében a gumilap oldalirányú síkjában a hővezetés növelése. Mérésünk szerint (lásd később) a gumi lapok inkább szigetelőnek minősülnek, mint hővezetőnek. Ez azt jelenti, hogy mind függőleges mind oldalirányú, azaz vízszintes irányban is számottevő hőellenállást fejtenek ki. A tervezett csővezetékhez – csak a gumira bízott – hővezetés nagyon lassú lenne. Már a fejlesztés elején szükségesnek tartjuk az oldalirányú hővezetés növelését valamilyen beépített jó hővezető anyag segítségével. Ahogy ezt fentebb írtuk a gumiba ágyazott fém háló segítségével tartjuk egyszerűen megvalósíthatónak. Erre a feladatra potenciálisan alkalmas már kész termékként kapható hálókat vizsgálunk meg, a hőszállítás és a gumiba való beragasztathóság szempontjából.

Hőszállítást biztosítani

A gumiban koncentrált hőenergiát onnan ki kell nyerni, ehhez pedig valamilyen energiaáramlást kell létrehozni, ami csak egy tömeg árammal együtt valósítható meg. Ez a tömeg áram praktikusán egy csővezetékben keringtetett folyadék. A csőhálózat elhelyezése további számítások alapján optimalizálható, a kutatás későbbi részében kívánunk a kérdés részleteivel foglalkozni. Jelen kutatási szakaszban a csővezeték anyagát típusát vizsgáljuk és végzünk néhány összevetést.

A hőszállítás feladata hogy a gumi lapok alatt egy folyamatosan vagy szakaszosan keringtetett folyadék a gumi hőmérsékletét átvegye és onnan elszállítsa, vagyis lehűtse a gumit. A csővezeték számára ki kell alakítani egy csatorna rendszert, ahol a cső vagy a szigetelésbe vagy a gumilapba süllyesztve helyezkedik el. A kialakítás részleteivel a végeselem modellezési részben foglalkozunk.

Jégolvasztási feladatot betölt

A napenergia gyűjtő gumilap rendszer további funkcióval ruházható fel a téli időszakban ellentétes céllal, mint nyáron. A felület alatt elhelyezett csőhálózat lehetőséget kínál a felületre fagyott jég vagy vékonyabb hóréteg leolvasztására a csővezetékben való meleg folyadék keringtetésével. Az olvasztó folyadék előállítására, hőmérsékleti viszonyai még nem tisztázottak. A funkció kialakításához mindössze a hó betáplálást kell megoldani, illetve fagyállóval ellátott folyadékot kell a rendszerben keringtetni. Az egyik legegyszerűbb megoldás lehet a gépészeti részen egy elektromos fűtéssel ellátott hőcserélő szakasz kialakítása. A funkció fontosságától is függ, hogy mekkora investíciót visel el a rendszer.

Felületi hőmérsékletet csökkent

Nyári időszakban könnyen előáll az a helyzet, hogy a gumi felület a szabad bőrfelület számára kényelmetlen vagy akár veszélyes hőfokra is felmelegszik. Lehetnek olyan alkalmazási területek, ahol az alacsonyabb felületi hőmérséklet biztosítása fontos feladat, mint pl. egy játszótéren elhelyezett gumi burkolat. Ez esetben nem a hőgyűjtés a funkció, hanem a hőszállítás a felületi hőmérséklet csökkentése érdekében. A hő elszállítása vagy a hőgyűjtő gépészeti irányába egy kiegészítő funkció is lehet, amennyiben a közelben kialakítható a hőgyűjtés és hőátadás. Ha nem, akkor kizárólagos funkció a felületről a hő elvezetés, aminek kézenfekvő helye a talaj. A talajba lehetőség szerint minél mélyebben egy hőleadó hőcserélőt kell elhelyezni, ahol a keringő folyadék alacsonyabb hőmérsékletű és nagy tömegű közegnek adja át a hőt. Az áramlás biztosításához elektromos áram szükséges.

1A-4, Igénybevételek összesítése

A hőgyűjtő funkcióval felruházott gumi lapoknak és azokból képzett felületeknek el kell viselniük ugyan azokat az igénybevételeket, melyek a jelenleg is gyártott ReFlex gumilapokat érik.

Nyomás

Az egyik legjelentősebb igénybevétel a terhelés, felülről ható nyomás. Ez a nyomás több formában is jelentkezhet, a legnagyobb mértékű terhelés egy súllyal megrakott teherautó formájában jelentkezhet. Annak ellenére, hogy a nagy tömegű járművek számára korlátozzák a területekre való behajtást, nem zárható ki, hogy előforduljon ilyen terhelés egy gumilap életciklusa során. Amíg a gumi lap nem tartalmaz belsejében vagy alatta elhelyezett más anyagokat, addig a gumi rugalmassága és nyomószilárdsága a terhelést átadja az alépítményének, ahol vagy kellően nagy ellenállással az semlegesül vagy maradandó deformációt okozva azonnal vagy többszöri terhelés ismétlésre tönkremegy. Ha a rendszerbe egy csővezeték is beépítünk és a nyomás a csővezeték is terheli, akkor a rugalmassága és a körülötte lévő gumi részek teher felvevő képessége alapján dől el, hogy a csővezeték elbírja-e a terhelést vagy maradandó alakváltozást szenved.

A személyautók által okozott terhelés a legtöbb esetben nem haladja meg egy személy által okozott terhelést felületi nyomásra vetítve, ebből fakadóan nem tekintjük veszélynek.

A vékonyabb gumi burkolatok esetén lehet hatása egy kis felületű magas sarkú cipő okozta terhelésnek, különösen ha ismétlődően ugyanott jelentkezik vagy további dinamikus terheléssel együtt jelentkezik, pl. felugrás vagy megbotlás stb. 4 cm vagy afeletti gumi lapok esetében a koncentrált nyomás úgy eloszlik a vastagság mentén, hogy biztosan semmilyen kárt nem okozhat a csővezetékben.

3. ábra Cipősarok benyomódása a gumi lapba

A nyomás esetén tehát csak a teherautót vagy egyéb oda helyezett extra nehéz tárgyakat látjuk kritikusnak. Ezen extra terhelések elkerülésére mindenképpen figyelemmel kell lenni. Ha mégis szükségszerű egy nagy tömegű teherautó gumira ráhajtása akkor valamilyen nyomás elosztó megoldást kell alkalmazni pl. nagy terhelhetőségű táblákat a kerekek alá tenni, hogy a nyomás ne csak a kerekek alatt jelentkezzen, hanem minél szélesebb felületen legyen szétosztva.

Dilatáció

Az időjárás folyamatos és ciklikus változása állítja a legnagyobb kihívás elé a kültérben elhelyezett tárgyakat. A nappali felmelegedés és az éjszakai lehűlés folyamatos váltakozása a tárgyak méretére is hatással van. Melegben kitágulnak hidegben összehúzódnak, ezt önmagában az anyagok el is szokták viselni, amíg elridegedés nem következik be. Nagyobb problémát szokott okozni az egymás mellé épített eltérő dilatációval rendelkező tárgyak dilatáció különbségéből adódó nyíró hatás. A gumi lap esetében nem tervezünk merev beépítést, ennek ellenére fontos szempontnak látjuk, hogy a szigetelésben a cső elhelyezése úgy történjen, hogy legyen tágulási lehetőség a táv vezetékekhez hasonlóan és viszonylag hosszabb csővezeték relatív nagy megnyúlása a vezeték járatban szakaszonként elnyelhető legyen és ne összegződjön valamely helyen a megnyúlás.

Az ide kapcsolódó folyadék dilatációt nem a csővezetékben tartjuk célszerűnek megoldani, hanem a gépészeti egységben kell kialakítani egy tágulási részt vagy tartályt.

A gumi lapba épített hőkoncentráló fém háló dilatációs együtthatója biztosan eltér a gumilapétól, így ez már egy vizsgálandó terület. A dilatációs problémák általában sok ciklus után jelentkeznek ezért nincs módunk teljeskörű vizsgálatot végezni, de szerencsének tartjuk, hogy mind a gumi mind a háló rendelkezik lokális rugalmassággal, a gumi esetén az összenyomódási a háló esetén a elhajlási deformáció formájában, ezért amennyiben a ragasztó kellően szilárdan kötődik a fémhez és a gumihoz és elválás nem következik be akkor a két részről jelentkező rugalmasságok miatt nem várható jelentős probléma. Ha a ragasztó a dilatációs és terhelési együttes igénybevétel miatt elválk a fém hálótól, akkor sem látunk jelentős problémát, hiszen a kontaktus változatlanul fen fog állni és a hőátadás árnyalatnyi különbséggel akkor is be fog következni.

Fagy

Az eredeti lap elemek a faggal szemben nagy védelességgel rendelkeznek, a gumi rugalmassága és a ragasztó rugalmassága miatt. Az alépítmények vagy aljzatok pedig már kisebb terhelést kapnak a légkörből, a gumi szigetelő hatása miatt.

Az új beépített elemek fagyállósága vizsgálandó. A folyadék esetén értelemszerű, hogy nem megengedett a fagyás, ezért valamilyen glikol vagy más fagyálló folyadék alkalmazása lesz javasolt. A gumi cső esetén viszont fontos, hogy fagyott állapotban is viselje a terheléseket, főként a nyomást.

A későbbi részben megvizsgáljuk 4 féle kereskedelembe kapható csőnek a nyomási ellenállását.

A gumi csőben lévő folyadék ugyan nem fagy meg, de a cső mellé befolyó víz már megfagyhat és ez okozhat nyomást – ugyan nem belülről kifelé, hanem kívülről befelé – a csőre.

Napsugárzás hatása

A napsugárzás nem éri az újonnan beépített részeket, így a gumi felfogja a nap sejt és kötőszövetet degradáló UV sugárzását. Azokon részekén ahol viszont a gumi csővezeték a napsugárzásnak ki van téve a probléma fennáll és tönkremenetelhez vezethet, ezért nap védelemmel kell ellátni a gumi lappal nem burkolt csővezetékét.

1B) Anyagválasztás, több lehetőség kezelése, anyag tulajdonságok vizsgálata

A kutatás folyamán nem kívánjuk kisajátítani az anyagválasztás feladatát ezért mi a méréseinkkel és szimulációkkal döntési szempontokat állítunk elő és a valódi döntés lehetőségét a Megbízó szakembereinél szeretnénk hagyni. A gyártás, beszerzés, telepítés stb. során lehetnek más szempontok, melyek a mi számunkra rejtve maradnak, de a teljes gyártási, értékesítési és használati képhez hozzátartoznak.

Döntéseket mindenképpen racionális alapon képzeljük el, a mi esetünkben a mérési és szimulációs eredmények alapján, amit az ár, mint elkerülhetetlen szempont befolyásol. A fejezetek kialakításánál a fejezet korábban lett betervezve, minthogy a döntéshez szükséges adatok rendelkezésre álljanak, ezért ez első jelentés rész végén adjuk meg a javaslatainkat.

1B-1, Gumi lapok előzetes mérései

Tekintettel a fejlesztési idő rövidegére és arra, hogy szezonális tesztelési lehetőségünk van a nyári időszak kihasználása miatt, a kutatás kezdetén már készítettünk két mérési összeállítást. Az augusztus szeptemberi időszakban még lehetőség volt magasabb környezeti hőmérséklet mellett és nagyobb napintenzitás mellett méréseket végezni a meglévő gumi lapokkal.

A mérések gyors elvégzését lehetővé tette, hogy a Megbízó nagyon rövid határidővel bocsátott rendelkezésünkre minta lapokat minden méréshez, melyet több szállítmányban el is küldött a fejlesztés helyszínére.

Hővezetés mérések

A hőáram a hőmérséklet-különbséggel, a hőáram irányára merőleges keresztmetszettel, valamint a hővezetési tényezővel arányos, és fordítottan arányos a közeg vastagságával. A hővezetési tényező azt fejezi ki, mekkora hőmennyiség halad át időegység alatt egységnyi vastagságú, az áramlásra merőlegesen egységnyi felülettel bíró anyagon, egységnyi hőmérsékletkülönbség hatására. A mintadarabon keresztül folyó hőáramot a hőmérsékletkülönbség hozza létre.

A hővezetési értékek vizsgálatához stacioner (állandósult) állapotban mérő, nagy pontosságot biztosító berendezést alkalmazunk.

A mérés állandósult hőáram mellett vízszintesen elhelyezett próbatestekkel történik. A berendezés fűtőlapja levehető a próbatest behelyezésének biztosítása érdekében. A fűtőlapban kapott helyet két darab, szimmetrikusan elhelyezett hőmérő szonda, melyek adatait a program a mérés indításától minden eltelt perc után betáplál a számítógépbe. A hőáram értékét mérő szenzor a két hőmérséklet szonda között helyezkedik el, szintén a fűtőlapban. Miután az előzetesen egyeztetett, az alkalmazott anyagok minőségének ellenőrzése megtörtént, a rétegrendnek megfelelően összeállított próbatestet behelyeztük a berendezés szigetelt mérőkamrájába. A hideg és meleg oldali hőmérsékleti értékek manuális beállítása után, a program által vezérelt mintavételezési folyamatot elindítjuk. A meleg oldali hőmérsékletet a programban, a hideg oldalit pedig a mérőberendezésen állíthatjuk be Celsius fokban megadva.

Mindkét indikátoron két hőmérséklet érték található. A felső mutatja az éppen aktuális hőmérsékletet, amely a fűtő és/vagy hűtő oldalon van jelen, az alsó pedig az általunk elérni kívánt hőmérsékletet

mutatja. Ezekhez a beállított értékekhez alkalmazkodik a rendszer a megfelelő lapok hűtésével vagy fűtésével, majd amikor eléri a beállított értéket, szinten tartja azokat.

A műszer percenként végez méréseket, melyek értékét dinamikusan változó derékszögű koordináta rendszerben rögzíti és vizualizálja. A mérési eredményekből ily módon szabad szemmel is láthatjuk, mikor következett be az egyensúlyi állapot. Az egyensúlyi állapot elérése a mért anyag tulajdonságaitól pl. anyagminőség, vastagság, anyagfajta stb. változhat. A stacioner állapot beállítást követően körülbelül 1,5-2 órát hagyjuk a berendezésben az anyagot, hogy az adatok kinyerése után több rekord álljon rendelkezésre a pontos érték meghatározására. Stacionernek, azaz állandósult állapotnak nevezzük azt az állapotot, amikor a próbatest egy pontjának sem változik a hőmérséklete a fennálló hőáram mellett. A mérés alapján ezt akkor fogadjuk el, ha az utolsó 20-50 mérés eltérése $0,002 \text{ W/mK}$ alatt marad. A grafikonon való kirajzolás alapján ez akár szemmel is látható és az értékek a skáláról leolvashatóak. A mérés percenként történik és az eredményt az utolsó 50-100 mérési eredmény átlaga adja.

4. ábra Hővezetés mérés sematikus rajza

1. táblázat gumi lapok hővezetési tényezője

Ssz.	Panel megnevezése	1. mérés
1	30 mm	0,161 W/mK
2	40 mm	0,160 W/mK
3	50 mm	0,194 W/mK

Az általunk préselt gumilapok megalkotása előtt a cégtől mérésre kapott, gyári gumilapok hőárammérés eredményeit szemlélteti a fenti grafikon. A grafikon szerint a 30 és 40 mm vastagságú lapok hasonló értékekkel rendelkeznek. Az 50 mm vastag lapnál figyelhetjük meg, hogy hővezetése magasabb értékű a többinél, ezáltal szerkezete jobban engedi át a hőt. Ezt okozhatja nagy sűrűsége is (902 kg/m^3), mely által az anyag szerkezetében a gumi nagyobb mennyiségben fordul elő, mint a levegő, mely hőterjedés.

Gumi lapok felmelegedési összehasonlító mérése

Az egyik alapkérdés, hogy a gumi lap színe és vastagsága hogyan befolyásolja a gumi lap felmelegedését. A mérést a lapos tetőre egymás mellé kiterített különböző típusú lapokon végeztük el. Jelezzük, hogy az alábbi képen a fénykép 5. ábra már jóval méréseket követően készült el, a mérés során a lapok napon voltak.

5. ábra Különböző típusú gumi lapok felmelegedési vizsgálata

Az alábbi 2. táblázatban bemutatjuk a ReFlex gumipanelok felületének hőmérsékleti értékeit napsütéses időszakokban. Három mérést végeztünk minden egyes lapon 5-5 mérési ponton, úgy hogy a teljes mérés a lehető leggyorsabban végig menjen csökkentve a napteljesítmény változásából fakadó hibát. A méréshez Raytec típusú infra hőmérőt használtunk. Az 5 mérési eredmény átlagát tüntettük fel az 2. táblázat celláiban, illetve a három mérés átlag értéke szerepel az utolsó átlag oszlopban. A panelok mind vastagságukban, mind színükben eltérőek voltak, vizsgálat célja összefüggés keresése a felmelegedés és a vastagság, illetve szín között.

2. táblázat A különböző gumipanelok felületi hőmérsékletei napsütéses időben

Ssz.	Panel megnevezése	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag
1	6 cm zöld T 28	46,04	38,58	37	43,3
2	7 cm vörös T 28	45,66	38,14	36,52	43,2
3	5 cm vörös ST 20	46,4	39,4	37,66	42,5
4	4 cm fekete ST 15	46,8	41,28	39,52	42,5
5	5 cm barna ST 20	46,56	39,04	37,3	42,0
6	2 cm vörös ST 5	47,9	41,74	40	41,2
7	2 cm zöld ST 5	48,58	41,54	39,74	41,0
8	3cm zöld ST 10	47,72	40,62	39,08	40,5
9	3 cm vörös ST 10	48,1	39,68	38,08	40,1
10	4 cm zöld ST 15	46,94	37,2	35,36	39,8

Az adatokat az átlag érték alapján sorrendbe rendeztük. Egyértelmű összefüggés látszik a vastagság és a lap felmelegedése között. Mivel ez egy elő kísérlet inkább csak tájékoztató jellegűek az eredmények, de jó kiindulási alapot biztosítanak a kutatás további irányvonalaihoz.

A vastagabb lapok magasabb hőmérsékletre melegedtek fel, mint a vékonyabb lapok. Az első két helyen a két legvastagabb lap áll 43°C feletti hőmérséklettel. A színek úgy tűnik nincs érdemleges jelentősége a felmelegedésre.

Gumi lapokon átáramló hőmennyiség

A kísérlet célja, hogy összefüggést keressünk a napteljesítmény és a gumi lapon fellépő hőáram között. Másodlagos cél volt, hogy megvizsgáljuk az energia koncentráció hatását a hőáramra.

A mérés összeállítás lényege egy olyan eszköz építése, amellyel időben mérni és rögzíteni tudjuk az átáramló hőmennyiség nagyságát, közben a gumilap felső és alsó felületének hőmérsékletét, valamint a pillanatnyi napsugárzás teljesítményét. A mérő összeállítás sematikus rajzát mutatja a 6. ábra.

6. ábra Hőáram mérési vizsgálat sematikus rajza

Habosított polisztirol lapba besüllyesztettük a „hideg” oldal biztosító hűtőbordákat. Ezekre 2 db hőáram mérőt helyeztünk, a hőáramot a kijelzőn W/m^2 egységben olvashattuk le. Feldolgozáskor a két mért érték átlagával számoltunk. A hőáram mérők mellé a hűtőbordára erősítettünk két hőmérőt ($^{\circ}C$) és azoknak is az átlagát számoltuk. Erre helyeztük a 20 mm vastag gumilapot a gumilap tetejére is helyeztünk egy hőmérőt, hogy a meleg oldal hőmérséklet változásait nyomon tudjuk követni.

7. ábra Polisztirol mérési ágy, hűtőbordák és az egyik hőáram mérő lap

A hűtőbordák jobb hő leadása érdekében ventilátoros kényszerhűtést alkalmaztunk, amely a hőszállítást hivatott helyettesíteni. A nap sugárzás teljesítményét Stern pyranometerrel mértük (W/m^2), amit a berendezés közelében helyeztünk el.

A két darab ALMEMO mérő és adatgyűjtő eszközről soros kapcsolaton keresztül az adatokat percenként kiolvastuk, egy számítógépre. A kapott adatokat Excel formátumba konvertáltuk. Mérést két alkalommal tudtunk elvégezni.

8. ábra Mérési összeállítás, balra a napteljesítmény mérő pyranometer, a gumilap előtte a mérő adatgyűjtők, jobbra az adatrögzítő számítógép (napvédelemmel ellátva)

Mérési eredmények:

Első mérés esetén a napsugárzás az elvonuló felhők miatt nagyon ingadozó volt 9 ábra. A kék vonalak a napteljesítményt mutatják a bal oldali skálán W/m^2 -ben. Vagyis látható, hogy a napsütés $800 W/m^2$ -es értéket is elért az adott időszakban. A felhők kitakarása drasztikus csökkenést okoz akár $200 W/m^2$ alá is csökken a teljesítmény.

9. ábra 1. mérés Napteljesítmény és hőáram adatok

A piros görbe pedig a mért két hőáram átlagát mutatja. Fontos szám a két görbe közötti arány értéke, ami 21,3% volt. Előzetes értelmezés szerint ezzel az egyszerű összeállítással 21%-os hatásfokot értünk el. 10. ábrán a hőmérséklet és hőáram értékeket mutatjuk be. A gumilap felső hőmérséklete nagyon gyorsan reagál a napteljesítményre, amit a hőáram viszonylag gyorsan követ, ez látható az előbbi grafikonon is. A gumilap alsó hőmérséklete kiegyenlített, mindez egybevág a fizikai folyamatok ilyen téren való elgondolásaival, így a mérés során reálisnak tekintjük az eredményeket.

10. ábra Hőmérséklet és hőáram adatok a mérés során

A fenti ábrát elemezve a felületi hőmérséklet változása a kialakuló hőáramot 6-10 perc múlva befolyásolja, ez természetesen a gumi lap vastagságától függ (jelen esetben 2 cm vastag gumi lapot mértünk). A számított sebesség 3,3-2 mm/min, a sebesség nő, ha a felső és az alsó hőmérsékletkülönbség növekszik.

Második mérés esetén kipróbáltuk, ha egy „hőgyűjtő” lemezt – jelen esetben 2 mm vastag alumínium lemez – helyezünk a gumilap aljára, és mértük hogyan befolyásolja az átáramló hő nagyságát.

11. ábra 2. mérés Napteljesítmény és hőáram adatok

Az grafikonon a kék görbe a napteljesítményt ábrázolja egy hosszabb időszakra. 13:19 kor kivettük a lemezt, hogy látható legyen a különbség a hő koncentráló egységgel és anélkül mért hőáramban. Az ábrán jó látható, hogy változatlan napteljesítmény mellett jelentős csökkenés következett be a hőáramban. 15:14-kor visszahelyeztük a lemezt és a hőáram értéke növekedett. Sikertelt tehát kimutatnunk, hogy a hő koncentráló egységnek nagyon fontos szerepe lesz a rendszer hatásfokát illetően.

12. ábra 2. mérés során a hőáram és hőmérséklet adatok

A hőgyűjtő lemez esetén a nap teljesítmény és a kialakult hőáram aránya 26,2%, míg lemez nélkül 19,2%-ra csökken le. Ebből számolva a kinyerhető teljesítmény 7%-kal növekedett.

A gyorsaság miatt és a hirtelen rendelkezésre álló anyagok használata miatt itt alumínium lemezt alkalmaztunk, a valóságban nem látjuk realizációját tömör alumínium lemez alkalmazásának.

A hőkoncentráló elem milyenségét a későbbiekben végelem szimulációval kívánjuk pontosítani.

A méréshez használt mérőeszközök:

2 db mérő és adatgyűjtő	ALMEMO	2590
2 db hőárammérő	ALMEMO	ZA9007FS (FQ A018C)
3 db hőmérő	ALMEMO	ZA9020FS (NiCr-Ni „K” termoelem)
1 db sternpyranometer	ALMEMO	FLA628-S (0...1500W/m ²)
2 db adatgyűjtő kábel	ALMEMO	ZA1909-DK5
2 db tápegység	ALMEMO	ZA1312-NA1
1 db számítógép	Acer Tablet + tápegység	

Az adatokat egy ALMEMO adatgyűjtő programmal gyűjtöttük.

1B-2, Hővezető rács

A fenti kutatási fejezetben mutattuk be a hőkoncentráló egység jelentőségét, jelen részben több elképzelhető anyagot vizsgálunk meg. Mivel a hő elszállítását biztosító csővezeték a gumi lap alatt tervezzük elhelyezni a koncentráló egységet közvetlenül a csővezetés fölött tartjuk a legjobb

megoldásnak. A gumilap rugalmasságának megőrzése és az új rendszer árának kordában tartása miatt piacon kapható anyagokat vizsgálunk meg, milyen módon tudják betölteni a hőkoncentrálás szerepét. A végelem szimulációban megépítünk néhány modellt, különböző anyagokkal, de a modell alap fizikai adatokat igényel, amelyek a termékek adatlapján nem szerepelnek, hiszen teljesen más célú felhasználásra szántak. Számunkra itt a hő koncentráló egység oldalirányú hővezető képessége a legfontosabb paraméter. Ezt mérni képes berendezést terveztünk és építettünk meg. Kiindulásként hő koncentráló anyagnak valamilyen flexibilis fém hálót tartunk a legalkalmasabbnak, így olyan berendezést készítettünk, amely ennek a mérésére alkalmas.

A készülékbe szigetelő táblák közé fogjuk be a vizsgálandó 250x250 mm-es méretű fém hálót. A háló egyik végét egy fűtő egységhez a másik végét pedig szabadon szoba hőmérsékleten hagyjuk hűlni, a háló közbenső szakasza pedig mindkét oldalról felületi kiterjedésében szigetelések közé van szorítva.

Statikus mérés

A háló egyik végét állandó 60°C hőmérsékleten, az ellenkező végét pedig szobahőmérsékleten tartva, (mindezt jó szigetelő közegben,) a hálón három egymástól egyenlő távolságban lévő ponton a kialakuló hőmérsékletek időbeni változását rögzítjük.

Dinamikus mérés

A háló egyik végén a hőmérsékletet növeljük adott t1 majd a fűtést t2 ideig lekapcsoljuk, majd ismét bekapcsoljuk t1 ideig majd megint hagyjuk hűlni t2 ideig és ezt ismétljük 6 periódusig. A kialakuló hőmérsékletek időbeni változását rögzítjük. Ezzel a hálón átfutó hőhullámot mérjük.

Mindkét mérés eredményeit összehasonlítjuk, amiből következtetni tudunk az anyagok hővezető képességi különbségeire.

Mérő berendezés felépítése:

Készítettünk egy alumínium 200x80x20 mm-es, 120 Wattos fűtő testet, amihez csatlakoztattuk a szintén alumíniumból készült befogó szerkezetet. A befogó szerkezetbe rögzítettük a 250 mm széles vizsgálandó fém rácsot. Ezt az egész szerkezetet két 90 mm-es PIR szigetelőlapok közé úgy helyeztük el, hogy a rácsból 250 mm hosszú szakasz maradjon a szigetelésen belül a többi kívül kerüljön (ez lett a hűtött oldal). A hűtött oldalra jobb hőelvezetés miatt alumínium lemezeket csavaroztunk.

A hőmérsékletmérésre 2 db ADAM 4018+ modult használtunk, amire 16db „J” típusú termoelemet kötöttünk rá. Az ADAM-ok által szolgáltatott értékeket RS485-USB2 átalakítón keresztül Raspberry Pi3-as számítógépen külön erre a feladatra általunk írt szoftverrel gyűjtöttük adatbázisba.

13. ábra ADAM típusú hőmérséklet adatgyűjtő egység 16 hőmérséklet mérésére

A készített szoftver másik feladata volt a hőmérséklet szabályozása. Az egyik termoelem a fűtőtest hőmérsékletét mérte, ami alapján a program csatolón keresztül kapcsolt egy szilárdtest-relét, ami a fűtőtest áramát kapcsolta. Így $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ pontossággal tudtuk a hőmérsékletet szabályozni.

14. ábra Háló oldalirányú hővezetés mérő berendezés

Az első mérések során kiderült, hogy a fűtőtest hő tehetetlensége túl nagy, a dinamikus mérést nem tudtuk kellő érzékenységgel elvégezni.

Készítettünk egy negyed akkora tömegű kb. 130 W-os fűtőtestet, amin nincs külön álló befogó szerkezet, ez a vizsgálandó rács cseréjét némileg megnehezítette, de a tömeg sokkal kisebb lett. Ezzel már dinamikus méréseket is el tudtunk végezni.

Hőmérők elhelyezése:

15 ábra Hőmérséklet szenzorok elhelyezési rajza a sematikus ábrán és fényképen

Vizsgált hálós szerkezetű anyagok a beszerzési árakkal (2018 október):

Hálók:

N01: Ponthegeztett horganyzott kalitkaháló 25,4x25,4/1,3/1 (1295,-Ft/m)

N02: Ponthegeztett horganyzott kalitkaháló 12,7x12,7/0,8/1 (990,-Ft/m)

N03: Ponthegeztett horganyzott kalitkaháló 6,4x6,4/0,6/1 (1181,-Ft/m)

H01: Madárháló kétszer horganyzott 16x16/0,5/1 (700,-Ft/m)

Expandált lemezek:

R01: Tüzhorganyzott expandált acél rács rombold szemekkel 6x3 – 0,7x0,5 (2100,-Ft/m)

R02: Alumínium expandált lemez (Al99,5%) rombold szemekkel 6x3 – 0,8x0,5 (3810,-Ft/m)

A továbbiakban a feltüntetett rövid kódokkal hivatkozunk az egyes termékekre.

Megjegyezzük, hogy a H01 jelölésű, hatszög mintázatú ún. madárhálót kétféle irányban is lemértük: elsőként úgy helyeztük el a hálót a berendezésben, hogy a drótok futási iránya megegyezzen a hőterjedési iránnyal; ezután a hálót 90 fokkal elforgatva is lemértük annak érdekében, hogy meg lehessen vizsgálni, mennyit változik a termék hővezetési képessége, amikor csak az összetekert szakaszokon történik hőátadás.

Hővezetési összehasonlító mérés eredményei

A mérésorozatban mind a hat kiválasztott termékre (+H01 90°) a következő szekvenciát hajtottuk végre. A mérés elején 150 perc temperáló fűtést végeztünk, melyet 90 perc lehülés követett. Ezután rendre 30 perc fűtés majd 90 perc lehülés következett, összesen hat alkalommal. A fűtést úgy vezéreltük, hogy T2 ponton mért hőmérséklet legyen 40°C-kal magasabban, mint T1, azaz a környezeti hőmérséklet. Itt T1-re 5 perces, T2-re 10 másodperces IQM (interquartile mean) mozgóátlagolást használtunk. A hűlési periódusok során nem alkalmaztunk kényszerített hűtést.

A mérőszoftverben csoportokat képeztünk az egy sorba szervezett hőmérőkből, melyek megegyező távolságra vannak a fűtőelemtől: r0=[T3, T4], r1=[T5, T6, T7, T8], r2=[T9, T10, T11, T12], és r3=[T13, T14, T15, T16]; ezek eredményeit átlagolva vizsgáltuk. A mérési időköz 10 másodperc volt. A zajszűrés érdekében az időre vonatkozóan is mozgóátlagot alkalmaztunk, az elemzés során ez 120 mintavételre, azaz 20 percre volt állítva. Minden esetben a környezethez (T1) viszonyított delta hőmérsékleteket vizsgáltuk. Az említett csoportokból így kialakult adatsorokat nevezzük rendre d0, d1, d2, d3-nak.

Az alábbiakban látható egy tipikus adatsor, mely az N01 termék mérését ábrázolja. A vízszintes jelzi az időt, függőlegesen pedig a T1-hez viszonyított hőmérséklet látható.

16. ábra N01 háló mérési grafikonja

Jól megfigyelhető a "hullám jelforma" terjedése a rendszerben. A d3 adatsornál az amplitúdó viszonylag alacsonynak bizonyult, ami a berendezés széléhez, vagyis a környezethez való közelségéből adódik, így a kiértékelés során ezt nem vettük figyelembe. Vizsgálatainkat a d1 és d2

adatsorok összehasonlítására alapoztuk, ezek minden mérőssor folyamán adott távolságra helyezkednek el egymástól, illetve a fűtőelemtől.

Az előbbieken látott N01-es mérés d1 és d2 adatsorát ábrázolja a következő grafikon. Itt normált skálázást alkalmaztunk, azaz mindkét adatsor esetén a függőleges tengelyen 0.0 jelöli a vizsgált időtartományban kapott minimum értéket, 1.0 pedig ugyanígy a maximumot.

17. ábra N01 háló normált d1 és d2 adatgörbéi

Úgy találtuk, hogy a vizsgált termékek hővezetési dinamikája jól összehasonlítható, ha az ábrázolt két szinuszoid adatsor fáziseltolódását vesszük alapul. Ehhez leolvassuk az nd1 és nd2 pozitív, majd negatív csúcspontjai közt eltelt időt, majd ezeket átlagoljuk, hiszen a két jel alakja kissé eltér (d1 nagyobb aszimmetriát mutat). A kapott értéket jelölje: ϕ [s].

Az egyes termékek statikus hővezetési képességére utal a fenti ábrán jelzett időszakban, vagyis a "szabályosan hullámzó" időszakban mért átlaghőmérséklet. Az elemzés során a d2 adatsor vonatkozó értékét hasonlítottuk össze.

A termékek közti különbségeket könnyen vizualizálni lehet, ha közös grafikonon ábrázoljuk az egyes méréseknél kapott d2 adatsorokat. Itt a zérus időpillanat minden esetben az első fűtés megkezdése utáni +5:30:00 időpont. Először a függőleges skálán a delta hőmérsékletet jelöljük, így könnyen össze lehet hasonlítani az átlaghőmérsékleteket.

A következő grafikon normált skálán mutatja a méréseket, hogy jobban szemügyre lehessen venni az időbeli eltolódásokat.

18. ábra Az összes háló d2 adatai

A következőkben a vizsgált termékek összesített táblázata látható, a mért mintadarabok összevethető geometriai paramétereivel és a mérési eredményekkel.

3. Táblázat Hálók adatainak összehasonlítása

	N01	N02	N03	H01	H01 90°	R01	R02
Nettó ár (1 m ²) [Ft]	1295	990	1181	700		2100	3800
Keresztmetszet [mm ²]	14.60	8.08	11.60	7.46		57.60	
Felület [mm ²]	23360	24014	40187	17644		109843	
Térfogat [mm ³]	7592	4202	6032	2205		17337	
Fáziseltolódás [s]	971	1367	1102	1328	2251	613	225
Átlaghőmérséklet [°C]	7.51	6.25	7.10	6.58	4.47	10.69	12.65

A fáziseltolódásra (ϕ [s]) és az átlaghőmérsékletre (t_{avg} [°C]) kapott eredményeket ábrázolja a következő két diagram.

19. ábra Hálók phi adatainak összehasonlítása

20. ábra Hálók átlaghőmérséklet adatainak összehasonlítása

Az összehasonlító mérések eredményeinek bemutatását egy normált és csökkenő sorba rendezett diagrammal zárjuk. Mindkét adatsornál a legnagyobb kapott értékhez viszonyítunk, ez a 100%. A fáziseltolódást ezúttal a reciprokával helyettesítjük, így most itt is a nagyobb érték jelent jobb eredményt.

21 ábra Hálók adatainak sorba rendezése

Ez a diagram megadja a hőtechnikai hasznossági rangsort a vizsgált háló típusok között. A legjobb a két expandált háló, melyek egy lemezből vannak készítve így közvetlen anyagkapcsolat van a részek között. Az első háló anyaga alumínium, amely hővezetési tényezője kb. háromszor akkora mint az acélé. E két anyag adja a legnagyobb beépített anyag mennyiséget hőirányban a legnagyobb felületet és térfogatot és ennek a legmagasabb a beszerzési ára is.

A harmadik helyen az N01 Ponthegesztett horganyzott kalitkaháló 25,4x25,4/1,3/1 áll, mely háló beszerzési ára 1295 Ft volt szemben az expandált hálók 2100, illetve 3800 Ft-jával.

A további sorban árkülönbség kisebb igaz a hőszállításban is kisebb a különbség.

Látat az is, hogy a madárháló kétszer horganyzott anizotróp tulajdonságokat mutat, így nem mindegy melyik irányban vannak beépítve és lerakva a gumi lapok.

Gumipanel prézelés

Az előzetes mérések alapján kidolgozott gumipanel változatok legyártását a további elemzésekhez, formaprés segítségével vittük véghez. A formaprés hidegen tömöríti az arányosan kimért összetevőket (gumiőrlemény, ragasztóanyag, víz), melyeket így a forma legaljára fektetett fémhálóval egybe tudunk préselni.

A rendelkezésre álló gumitípusokból 20 mm vastag paneleket préseltünk, melyek hozzávalóinak elő-, illetve elkészítése szorosan követi a technológiai leírásban foglaltakat.

Az első kísérleti panel anyag adatai:

1,53 kg	gumiőrlemény
76,5 g	ragasztóanyag
18 g	víz

A présforma méretei oly módon kerültek kialakításra, hogy a későbbi panel előállítások során vastagsági növekedés esetén is könnyedén kezelhető legyen. A présforma egy 300*300 mm-es gumipanel elkészítéséhez alkalmazható.

22. ábra A présforma csomagoló fóliával védve

23. ábra A prés teteje merevítő lécezőssal

A fentiek ismeretében a préselési folyamat a következőképpen történt:

Hozzávalók kimérése, előkészítése

Az összes összetevőt az ipari anyagmennyiségekből származtattuk, melyeket elektronikus mérlegen mértünk ki. A gumiőrleményt kimérése után a keverővödörbe öntöttük, míg a ragasztó és a víz mennyiségét is előkészítettük.

24. ábra Ragasztóanyag kimérése

Kikeverés

A keverést elsősorban egy fa keverő segítségével, kézzel kezdtük meg, közben a ragasztót kis mennyiségben adagoltuk a gumiőrleményhez. A ragasztó megfelelően terült, csomósodás csak a ragasztó kis mennyiségének jelenlétekor jelentkezett. A kikevert ragasztó hozzáadása után a csomósodás megszűnt, a ragasztóanyag elkeveredett az őrleménnyel.

A kézi keverés a ragasztóanyag koncentráltabb elosztatását szolgálta. Mihelyt az összes ragasztót a keverővödörbe juttattuk, gépi keverésre váltottunk, melynél egy keverőszár segítségével kevertük egybe a két komponenst. A keverés kb. 5 percig tartott közepes gyorsasággal, majd 30 másodperc intenzívebb keverés követte. Kötésgyorsítóként adagoltuk hozzá 18 g vizet.

Préselés

A présformát előzetesen csomagoló fóliával beborítottuk, hogy a kikeményedett panel leválasztása ne okozzon a későbbiekben gondot, illetve a panel szerkezete ez által ne sérülhessen.

A ragasztóval és vízzel kikevert gumimasszát az elegyengetése után egy nyomó fedőlap és kézi szorítók segítségével a formába illesztettük, majd távtartók segítségével 20 mm-es vastagságúra préseltük a lapokat.

25. ábra Szorítók alkalmazása az arányos présnyomás kifejtésére

Az elkészült hőkoncentráló hálóval kiegészített gumilap

A kötési idő (24 óra) lejártá után a panelt roncsolásmentesen, könnyedén lehetett kiveszni a présből. A panel szélein őrleménydarabok alkottak peremet. Ez a fedőlap és a keret 2-3 mm-es hézagja miatt történt, szerkezeti változtatással nem járt a jelenség, a felesleget kézzel eltávolítottuk. A hálót a gumihoz használt ragasztó a felületen – helyenként az anyagban – tartja, onnan csak roncsolásos úton távolítható el.

Ily módon készült el négy fajta gumipanel verzió, melyek dimenzióiban, anyagmennyiségben egyeznek. Különbséget közöttük az egyik lapjukra ragasztott rácsfélék képeznek.

26. ábra Négy fajta gumipanel, melyek balról jobbra a következők: R01: Tűzhorganyzott expandált acél rács romboid szemekkel, R02: Alumínium expandált lemez, H01: Madárháló kétszer horganyzott, Ponthegeztett horganyzott kalitkaháló 6,4x6,4

Észrevételek, tapasztalatok

A rács behelyezésekor nagy figyelmet kell fordítani annak egyenességére. Ellenkező esetben egy nagyobb lyukú rács hullámossága révén helyenként a gumilap alsó síkján, máshol viszont a gumilap belsejében, a külső felülettől 1-2 mm-re ágyazódik be. Ez nem feltétlen probléma, ha a cső és a rács felületei kontaktusban vannak egymással, mivel a háló a gumiból vezeti a hőmérsékletet a csőhöz, így ez a mélység elhanyagolható a fent említett megkötés teljesülésével.

A „hőkoncentráló” gumilapok későbbi, ipari előállításakor anyag- és időigényes lenne e fajta panel előállítása, így javasolt a fémrács minél egyenesebb, hézagmentes lefektetése a présforma aljára.

27. ábra Az elkészült gumipanel felső és alsó része

Hálóval préselt gumilapok vizsgálata

Az előző fejezetekben ismertetett négy féle fémráccsal préselt gumilapot 12 órára, 60°C-os hőmérsékletre hevítettük szárítószekrényben, melyből a már kikeményedett hordozórétegek és a fémlapjaik hőre történő viselkedését vizsgáltuk.

A szárítószekrényből kikerült anyagot sík lapfelületre fektettük és azt vizsgáltuk, hogy a fém háló okoz-e valamilyen síktól való elhajlást a lapban. A lapfelületen jól látszódott, ha az anyagon - a szintén síkfelületű tálcán történt melegítés során – bármilyen alakváltozás történt volna. Miután így módon megbizonyosodtunk az alsó lap egyenességéről, vízmérték segítségével a felső lap egyenességét vizsgáltuk.

28. ábra Járófelület egyenességének ellenőrzése

Mérések szerint semelyik hálóval préselt gumilap nem mutatott számottevő alakváltozást. Mindkét lapjuk teljesen sík maradt, szerkezeti elváltozás nem volt tapasztalható.

Flexibilitás

A lapok mindegyikén vizsgáltuk a sarkokat, az éleket, illetve a középső kapcsolatot a hordozóanyag és a fém hálók között. Mind a ritkább, mind a sűrűbb raszterű rácsok megfelelően tapadtak a felületeken, kézi rásegítés után sem bomlott meg a felülettel való kapcsolatuk.

Ezután a gumilapokat dinamikusabb, erőteljesebb hatásokkal teszteltük, melyek során már jelentkeztek különbségek. Gyengébb hajlítások egyik fajta lapban sem idéztek elő változást. A hajlítások után lassan síkba állt a lap ismét.

Erőteljesebb hajlítás során azonban két gumilapon is tapasztaltunk változást. Először a Ponthegeesztett horganyzott kalitkaháló 6,4x6,4 esetében történt leválás a felületről. A lap egyik sarkából indulva levált a rács a gumirétegről. A jelenséget a ragasztott felület kis felszíne okozhatta.

29. ábra A nagyobb fizikai behatás által történt rácsleválás a 6,4x6,4 ponthegeesztett „kockás” rács esetében

Második esetben a baromfirács mutatott púposodást. A gumilap rács oldali összetömörődésekor a rács egy kis része kivált a felületről és egy deformálódott hajlott részt alkotott a felületen. A meghajlás a vezetékek egyik összefont szakaszánál keletkezett. Viszont nagyelőny hogy ezen rács esetén nem futott tovább a leválás mint a ponthegeesztett 6,4x6,4-es rács esetén. Ennek oka nyilvánvalóan a madárháló nagyobb flexibilitása szemben a ponthegeesztett hálóval.

30. ábra Rács púposodás a baromfirács esetében

Mindkét lap esetében, melyeken változás történt, megjegyezzük, hogy a leginkább flexibilis lapok voltak, amely szintén a kisméretű ragasztott felületnek köszönhető. Ezen lapok esetében érzékelhető volt, hogy hajlékonyabbak a többinél. A két expandált lap esetében a ragasztott felület lényegesen nagyobb a rácsokénál, ezért a gumi és a fém háló közötti kötés is erőteljesebb, ugyanakkor a gumi lapnak is nagyobb merevséget ad. Ezt a nagyobb merevséget nem tekintjük előnynek a kültéri és hosszabbtávú használat esetén.

A háló elválás ellen a legjobb védekezés lehet a gumilapba való mérsékelt vagy szakaszos besüllyesztés, vagyis a háló ne közvetlenül a felszínre hanem az alá 1-3 mm-el kerüljön. Ez esetben meg kell oldani, hogy a háló présbe helyezése előtt gumi réteg kerüljön a háló alá.

A hálókcal préselt lapok hővezetési értékeiben nem vártunk nagy eltéréseket, mert a háló a lapok közötti hővezetés értékét a hőáramra való merőleges elhelyezkedése miatt nem befolyásolja. Az eltérések inkább az általunk préselt lapok sűrűség különbségei okozzák.

4. táblázat gumi lapok hővezetési tényezője

Ssz.	Panel megnevezése	1. mérés
1	Madárhálóval	0,139
2	Ponthegeztett háló 6,4 x 6,4	0,167
3	Expandált alumínium	0,161
4	Expandált horganyzott acél	0,167

1B-3, Cső vezetékek

A kereskedelemben beszerezhető műanyag csövek között válogattunk és vásároltunk 4 félélt:

- Fitt Refitex Cristallo, PVC, textilerősítéssel (átlátszó, háromrétegű) 177,8 Ft/m
- Fitt Cristallo Extra, PVC(víziszta, átlátszó, egyrétegű) 177,8 Ft/m
- Fitt Idro Color, PVC, textilerősítéssel (zöld, háromrétegű) 91,6 Ft/m
- NTS Toby, PVC, textilerősítéssel (sárga, négyrétegű) 335,6 Ft/m

(Uponor Comfort Pipe PLUS, térhálósított polietiléncsövet nem vásároltunk, de mint lehetséges választást, adatlap alapján modellezésben vizsgáljuk.)

Fagy és nyomás együttes hatása

A vásárolt műanyag csövek fagyállóságát vizsgáltuk az alábbi módon

Vágtunk 2 db 500 mm hosszú darabot a csövekből. A csövek belső átmérőinek megfelelően készítettünk réz dugókat. A típusonként egyik csövet Glicosam (fagyálló készre kevert piros -35°C) hűtőfolyadékkal a másik csövet vízzel töltöttük fel, majd beraktuk őket a fagyasztóba 12°C-ra. A fagyasztást minden cső kibírta, külsérelmi nyom nem látszott.

Második lépésként a csöveket extra nagy nyomásnak tettük ki, hogy látható legyen köztük a különbség, a nyomást egy univerzális Instron 5566 laboratóriumi vizsgáló berendezéssel végeztük el, úgy hogy a talpként a hengeres nyomófejet, mozgó fejként pedig a hajlításhoz használt henger alakú fejt használtuk 31. ábra.

31. ábra INSTRON 5566 univerzális vizsgáló készülék

32. ábra Glicosammal töltött cső (balra) és vízzel töltött cső (jobbra)

A készüléket 5 mm per perces előtolásra állítottuk a folyadékkal töltött csöveket a 31. ábra szerint a nyomófejek közé helyeztük és teljes összenyomást végeztünk. Minden mintán négy mérést végeztünk (összesen 32 mérést). Az összenyomás mértékét (Lehajlás [mm]) és az ehhez szükséges erő nagyságát (Hajlító erő [N]) az alábbi diagramok mutatják.

33. ábra A mérés kezdetét és végét szemléltető állapotok

A Fitt Refitex Cristallo, PVC, textilerősítésű csövön az első diagramban a fagyott vízzel teli csövön, a második diagramban a fagyállóval töltött csövön végeztük a mérést.

Látszik, hogy a jéggel teli cső jobban ellenállt a nyomásnak, azonban 8000 N erőnél a benne levő textilerősítés megszakadt. A különböző laposodó görbéknek az egyik oka, hogy az első alkalommal összenyomott cső és összetört jég, a következő összenyomásnál a nyomás egy részét elnyelte. A másik ok, hogy a környezeti hőmérséklet 22°C volt és a próbatétel hőmérséklete gyorsan emelkedett (-12°C-ról), azaz a PVC kezdett lágyulni. A fagyállóval töltött csővön a textilerősítés 8100-8200 N erőnél kezdett elszakadni.

Fitt Cristallo Extra, PVC csővön az előző mérésorozatot végeztük el és az alábbi diagramokat kaptuk.

Látszik, hogy az előzőekhez hasonlóan alakultak a diagramok, csak az összenyomáshoz kisebb erő is elegendő volt. Mivel nincs textil erősítés ezért hiányzik a görbéből a szakadást jellemző közel állandó erő melletti elmozdulás. Mindkét próbatétel kilyukadt.

Fitt Idro Color, PVC, textilerősítésű csővön az elvégzett a mérésorozatot az alábbi diagramokat adta.

Kiseb összenyomási erő is elegendő a teljes összenyomáshoz, továbbá a textil szakadási pontja már 5800-6000 N-nál jelentkezett. Mindkét próbatétel kilyukadt.

NTS Toby, PVC, textilerősítésű csővön az elvégzett a mérésorozatot az alábbi diagramokat adta.

Az erők nagysága az előzőhöz hasonlóak, azonban a szakadási pont 6500-8000 N erőnél jelentkezett. Mindkét próbatétel kilyukadt.

A fentiek alapján megállapítjuk, hogy a megfagyást mindegyik cső nagyon jól viselte, a nyomó teszt eredmények között vannak eltérések, azonban az általunk tervezett mechanikai igénybevételhez bármelyik cső teljes mértékben megfelel. Ezek után a hőtechnikai viselkedésük és a beszerzési áruk lehet a számottevő a kiválasztásban.

Cső pontszerű nyomás

A csővezetékek vagy a gumiba vagy az alatta lévő szigetelésbe lesznek besüllyesztve. Vannak szempontok, melyek a szigetelésbe való besüllyesztést támogatják, mint a gumilapok préselési technológiája, a csőháló elhelyezés korlátoltsága, mert csak néhány típusú gumilapból kell összerakni a csőkígyó teljes vonalvezetését és a lerakás során is a cső behelyezés nehezebb egy folyamatosan rakott lapba, mint egy kész felszínbe már eredetileg besüllyesztve.

Amennyiben mégis a gumi lapba lesz besüllyesztve a cső úgy a pontszerű nyomással is számolni kell. A vizsgálathoz egy 30 mm vastag gumit választottunk és a csővezeték fészkeket bele martuk a gumi alsó felébe 34. ábra. A bemarás során nem a teljes átmérőnek megfelelő fészket marjuk be, hanem néhány milliméterrel kisebbet azért, hogy ez esetben a szigetelés tetején elhelyezésre kerülő hőkoncentráció hálójával a kontaktus nagyobb felületen jöjjön létre. Ugyan ez lenne a helyzet a szigetelésbe való bemarás esetén, ahol a gumilap alján elhelyezett háló deformálja csekély mértékben a csövet és így az érintkezési felület nagyobb lenne.

34. ábra Gumilap aljába elhelyezett cső

Amikor a gumi lapot felülről pontszerű nyomás éri, pontosan a cső fölött, kedvezőtlen esetben a gumilap szélén, úgy a csővezeték fölötti gumi rétegek olyan mértékben deformálódnak, hogy az a csővezeték is összenyomja. A nyomásnak nagy különbségei lehetnek, az illető tömegétől vagy a lépés dinamikájától függően.

35. ábra Pontszerű mérsékelt és erőteljes terhelés a cső fölött

A cső nyomószilárdságának is van szerepe az összenyomódásban, de az biztos, hogy mindennemű összenyomódás hosszabb távon káros hatású. Lehet, hogy egy gyakran járt útvonalon a pontszerű terhelés rendszeresen ismétlődik és az adott helyen az anyag kifáradásához és tönkremeneteléhez vezet.

A gumi lapban kialakított cső fészkek további hátránya, ha nem kerül minden fészkekbe cső, mert akkor ott üreges lesz a gumi és járási kényelmetlenséget okozhat, illetve a gumilap tönkremeneteléhez is vezethet a pontszerű terhelés 36 ábra.

36. ábra Üreg fölötti terhelés

1B-4, Szigetelés

Gumilap alatt elhelyezett szigeteléseknek a rendszer hatásfoka szempontjából van jelentősége, hogy ne engedje a hőáramot a talaj irányába. Értelem szerűen minél vastagabb a szigetelés annál nagyobb a hőellenállása és annál jobb szigetelést biztosít, viszont a rendszer költségét is növeli. A szigetelés optimális vastagságának meghatározásához is a végeelem szimulációt kívánjuk használni.

A szigetelés kültérben lesz használva ráadásul talaj közelében a gumi lap alatt, ahol a nedvesség elkerülhetetlen télen és nyáron egyaránt. A nyári időszakban csupán a vízállóságot kell biztosítani, a

téli időszakban viszont a szigetelésnek a fagy által okozott igénybevételeket is ki kell bírnia. Csak zárt cellás szigetelés nagy nyomószilárdsággal jöhet számításba.

Lehetséges megoldás padló fűtés alá tervezett szigetelő tábla használata, aminek magasabb költségei vannak, de rendelkezik cső elhelyezési és rögzítési funkcióval.

37. ábra Uponor cég padlófűtés alatti szigetelő és csőrögzítő lapja

1C) Hőtechnikai modellezés, hőgyűjtő modell és alakzat tervezése

1C-1 ReFlex szolár gumiburkolatnál jelentkező hőtani folyamatok és azok modellezése

A vizsgált gumiburkolatnál fellépő hőtani jelenségek háromdimenziós, időben változó fizikai folyamatok, melyeket számos körülmény befolyásol. Ilyen komplex rendszerek hőtani elemzésére a hagyományos mérnöki gyakorlatban általában egyszerűsítő feltevéseket alkalmazva kerül sor, például egy vagy kétdimenziós hőáramot feltételezve, illetve időben állandósult (stacioner) állapotra végezve a számításokat. A modern numerikus módszerek kifejlesztése, és a személyi számítógépek teljesítményjavulása napjainkban lehetővé teszi azt, hogy akár háromdimenziós elemzéseket is végezzünk, melyek során a valós fizikai folyamatokat nagy pontossággal leíró modellek használhatók. E módszereknél korlátozó tényező lehet a rendelkezésre álló időkeret, memória, illetve számítási kapacitás, továbbá ügyelni kell a modellt terhelő különféle numerikus hibákra is. Sok esetben a fizikai folyamatokat jellemző összefüggésekkel kapcsolatos egyszerűsítő feltételezésekre is sor kerül, amennyiben az elhanyagolás nem befolyásolja jelentősen a számítási pontosságot. Napjainkra a numerikus módszerek alkalmazása széles körben elterjedté vált, s a számítógépek szakadatlan fejlődésével további térhódításuk várható. Az egyik legismertebb ilyen megoldás a végeselem módszer (Finite Element Method, FEM), melyet először statikai és dinamikai számításokhoz fejlesztettek ki. Azonban hamarosan más területeken is alkalmazni kezdték (pl. hőtani, elektromos, mágneses jelenségek vizsgálata). Kutatásunk során a vizsgált ReFlex szolár gumiburkolat változatok hőtani viselkedésének modellezése is ezzel az eljárással történik.

A vizsgált gumiburkolat szilárd szerkezeti elemei között vannak tömörök (pl. drótháló, csőfal), illetve kisebb-nagyobb porozitással rendelkezők is (gumilap, alsó hőszigetelő réteg). Mivel a felhasznált anyagok hővezetési tényezőjének meghatározása makroszkopikus léptékben történik (légszárak körülmények között), ezért a porózus anyagok celláiban fellépő konvekció és hőszugárzás hővezetést növelő hatása a mérési eredményekben tükröződik. Ebből adódóan, a végeselem modellben elegendőnek tartottuk a porózus anyagokra vonatkozó (egyenértékű) hővezetési tényező megadását, és nem kezeltük külön a három hőterjedési formát. A tömör anyagoknál értelemszerűen csak hővezetés

lép fel. A gumilapba integrált hőgyűjtő cső fala és a csövet befogadó alsó hőszigetelő réteg (XPS) közötti légrétegben fellépő hőszigetelés és esetleges konvekció hatását a levegő hővezetési tényezőjének megfelelő megválasztásával vettük figyelembe, hasonlóan a mérnöki gyakorlatban az ablaktáblákra alkalmazott számításokhoz. A hőgyűjtő csőben áramló közeg (folyadék) áramlási viszonyai és hőszállítása teljes mértékben modellezésre kerültek.

A végeelem modellezés célja az volt, hogy a gumiburkolat kialakításának, szerkezeti és anyag jellemzőinek, geometriai méreteinek optimális megválasztását segítse. Ebből adódóan az időjárás hatását a vizsgált rendszerre nem modelleztük, így pl. a csapadék beszivárgásának, vagy a széljárásnak a szerepe a hőtranszportra nem ismert. Hasonló okokból a végeelem modellezést nem időben változó (tranzients) módon végeztük, mivel a változás mértéke és iránya olyan sok szabadsági fokkal bír, mely miatt a rendelkezésre álló időkereten belül nincs mód minden változat vizsgálatára, illetve az egyes variációk összevetése egymással nehézkes volna. Ehelyett azt az általános elterjedt megközelítést követjük, mely szerint egyensúlyi állapotot vizsgálunk. A fent ismertetett modellezési cél érdekében tehát rögzített peremfeltételek mellett, stacioner állapotra végeztük a modellezést, ezzel biztosítva a különféle gumiburkolat változatok nagy magabiztossággal való összevethetőségét.

Bár a tervezett ReFlex szolár gumiburkolat egy nagyobb kiterjedésű, összefüggő felület, mely adott élhosszúságú, négyzet alakú építőegységekből (gumilapokból) áll, s ezek száma és elrendezése befolyásolja a teljes rendszer hatásfokát, a végeelem modellezésben csak egy gumilapra vonatkozó hőterjedési vizsgálat valósult meg. A modellezés során általában, ahol lehet, kihasználják a geometriai és hőtani szimmetriákat, ezzel is csökkentve a modell komplexitását. Az általunk használt végeelem szoftverben lehetőség van arra, hogy megfelelően elhelyezett szimmetriasíkok megadásával leegyszerűsítsük a modell geometriát, ezáltal jelentősen csökkenthető a modell szabadsági fokainak, vagyis a megoldandó sokismeretlenes egyenletrendszer változóinak száma. Ennek köszönhetően gyorsabb modellfuttatás volt megvalósítható, valamint a számítás memória igénye is jelentősen csökkent.

A vizsgált ReFlex szolár gumiburkolat hőtani viselkedését jellemző általános fizikai összefüggések levezetése számos vonatkozó szakirodalmi műben megtalálható. Az alábbiakban ismertetjük a számítógépes (numerikus) modellezéshez használt végeelem szoftver dokumentációjában részletezett, valamint a program grafikus felületén megadott differenciálegyenleteket és peremfeltételeket. Bár a részletezés foka esetleg túlzottnak tűnhet, mégis megteesszük, rávilágítva ennek az első ránézésre egyszerűnek tűnő hőtani jelenségnek a komplex természetére, illetve ily módon lehetőség nyílik az általunk elvégzett modellezés mások általi validálására is. Az általunk használt végeelem szoftver (COMSOL Multiphysics® 5.0) az ezekből származtatott, „gyenge alaknak” (weak form) nevezett formulák felhasználásával, az úgynevezett diszkrétizáció során kapott egyenletrendszereket oldja meg, mátrixos formában.

1C-2 A hőtani és transzportfolyamatokat leíró összefüggések

A hővezetést leíró összefüggés szilárd testek esetében:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) + Q$$

Áramló közegeknél az alábbi három egyenlőség kell, hogy fennálljon:

Tömegmegmaradás törvénye (folytonossági egyenlet):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

Lendületmegmaradás törvénye (mozgásegyenlet):

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \cdot (-p \mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}) + \mathbf{F}$$

Energia-megmaradás törvénye (a hőmérsékletet kifejező formában megadva):

$$\rho C_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) T \right) = -(\nabla \cdot \mathbf{q}) + \boldsymbol{\tau} : \mathbf{S} - \frac{T}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial T} \bigg|_p \left(\frac{\partial p}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) p \right) + Q$$

ahol ρ : térfogatsűrűség (kg/m³);

C_p : fajlagos hőkapacitás állandó nyomáson (J/kgK);

T : abszolút hőmérséklet (K);
 \mathbf{u} : sebességvektor (m/s);
 \mathbf{q} : konduktív hőáramsűrűség (W/m²):

$$\mathbf{q} = -\lambda \nabla T$$

λ : hővezetési tényező (W/mK);
 \mathbf{F} : térfogati erő (N/m³);
 p : nyomás (Pa);
 Q : egyéb, a belső súrlódáson kívüli hőforrások vagy -nyelők (W/m³);
 \mathbf{S} : alakváltozási sebesség tenzor (1/s):

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$$

$\boldsymbol{\tau}$: feszültség tenzor (Pa):

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left(2\mathbf{S} - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I} \right)$$

μ : dinamikai viszkozitás (Pa·s);
 t : idő (s);
 \mathbf{I} : egység tenzor;
 ∇ : nabla differenciáloperátor.

Az energia-megmaradás törvényét leíró egyenletben szereplő $\boldsymbol{\tau} : \mathbf{S}$ kifejezés a közeg belső súrlódásából származó hő nagyságát adja meg, és a következőt jelenti:

$$\boldsymbol{\tau} : \mathbf{S} = \sum_i \sum_j \tau_{ij} S_{ij}$$

Itt τ_{ij} és S_{ij} rendre a $\boldsymbol{\tau}$ illetve \mathbf{S} tenzorok i -dik sorának és j -edik oszlopának elemei ($i, j = 1, 2, 3$).

Amennyiben lamináris áramlás alakul ki a csőben, a közeg belső súrlódásának nagysága elhanyagolható, így a számítás során ez a tag ($\boldsymbol{\tau} : \mathbf{S}$) elhagyható. Mivel hőszállító közegként valamilyen folyadék alkalmazása várható, melyre általában kis hőtágulási jellemző vonatkozik a gázokhoz képest, emiatt az energia-megmaradásra felírt egyenlet jobb oldalán szereplő harmadik (térfogati munkát kifejező) tag szintén figyelmen kívül hagyható. A végeselem modellezés egyensúlyi állapotra történő elvégzése miatt a fent megadott egyenletekben azok a tagok, melyek idő szerinti parciális deriváltakat tartalmaznak, kiesnek. Mivel a csővezetékben kényszerített áramlás történik, a mozgásegyenlet utolsó tagjaként felírt térfogati erő (felhajtóerő) szerepe szintén elhanyagolható, így $\mathbf{F} = \mathbf{0}$.

A végeselem modellezéskor az egyes csővezeték geometriák és az alkalmazott hőszállító közeg függvényében, egyedileg történik annak megítélése, hogy lamináris vagy turbulens áramlást kell-e modellezni. Kényszerített áramlás esetén erre a Reynolds-szám meghatározásával kaphatunk választ:

$$Re = \frac{\rho \cdot U \cdot D}{\mu}$$

ahol ρ : áramló közeg térfogatsűrűsége (kg/m³);
 U : áramlási sebesség (m/s);
 D : karakterisztikus hossz (m), esetünkben a csővezeték belső átmérője;
 μ : áramló közeg dinamikai viszkozitása (Pa·s);

Az általunk a modellezéshez választott áramlási sebesség $U = 0,5$ m/s volt, a modellezett alapváltozatban a csőátmérő $D = 0,014$ m. A hőszállító közegre (etilén-glikol 50%-os vizes oldata) vonatkozó sűrűség és dinamikai viszkozitás az **1C-7** alfejezetben kerülnek megadásra, a hőmérséklet függvényeként. Azok bevonásával, az 38. ábrán látható összefüggést kapjuk a Reynolds-szám hőfokfüggésére. A modellben a beáramló közeg hőmérsékletét 20°C-nak választottuk, ebben az esetben a Reynolds-szám értéke mintegy 2200. Az előzetes modellezések szerint a kilépő oldalon hasonló értékek mutatkoznak. Ez magyarázható azzal, hogy a modellezett csőszakasz viszonylag rövid

($L = 0,5$ m), és a hőszállító közeg fajlagos hőkapacitása nagy ($C_p = 3389$ J/kgK), így csak csekély mértékben növekszik annak hőmérséklete, a modellezett körülmények között.

Kör keresztmetszetű csővezetékben történő áramlást tekintve, $Re < 2300$ esetben lamináris, $Re > 2900$ teljesülésekor turbulens áramlást kell figyelembe venni. Ezek alapján a $D = 0,014$ métert meg nem haladó belső átmérőjű hőgyűjtő csővezeték változatok esetében lamináris áramlás jelentkezik. A legnagyobb modellezett csőátmérő $D = 0,016$ m. Ebben az esetben $Re \approx 2500$, ami átmeneti áramlást jelez, azonban a laminárishoz közelebbi állapotot. Annak érdekében, hogy a modellezési körülmények az összes modellváltozat esetén ugyanazok legyenek, illetve a turbulens modellezés komplexitását elkerüljük, ebben az esetben is lamináris áramlásra végeztük a végelem modellezést.

38. ábra. A Reynolds-szám hőfokfüggése a megadott feltételek mellett

1C-3 A hőtani és transzportfolyamatokhoz kapcsolódó peremfeltételek

A hőmérsékletmező számításánál alkalmazott peremfeltételek:

- Elsőfajú (Dirichlet típusú) peremfeltétel: az Ω tartomány $\partial\Omega$ határán adott a hőmérséklet értéke:

$$T = T_0$$

- Másodfajú (Neumann típusú) peremfeltétel: az Ω tartomány $\partial\Omega$ határán adott a hőáramsűrűség felületre merőleges komponense:

$$-\mathbf{n} \cdot \mathbf{q} = q_0$$

ahol \mathbf{n} a felület adott pontbeli, kifelé irányuló, egység hosszúságú normálvektora.

- Harmadfajú (Robin típusú, vegyes) peremfeltétel: Ω tartomány $\partial\Omega$ határán a hőáramsűrűség felületre merőleges komponensének nagysága arányos a felület és a környezet hőmérsékletkülönbségével:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{q} = \alpha(T - T_\infty)$$

ahol α a felületi hőátadási tényező és T_∞ a környezet jellemző hőmérséklete.

Elsőfajú peremfeltétel kerül megadásra a gumilap modellgeometriának az alsó határoló felületein, ahol a talaj hőtani szerepét kell jellemeznünk. Itt $T_0 = 10^\circ\text{C}$ értékkel számoltunk. Másodfajú peremfeltételt használunk egyrészt a modellgeometria szimmetria síkjában, $q_0 = 0$ W/m² megadásával, másrészt a gumilap felső síkjában, ahol a napsugárzás (direkt + diffúz) hatását vettük figyelembe, egy általunk korábban mért értékkel ($q_0 = 800$ W/m²). Ugyanakkor a modellgeometria felső síkjában a léghőmérséklet és a szélviszonyok is befolyásolják a kialakuló hőáram- és hőfokviszonyokat (konvektív hűtés). Emiatt a gumilap felső síkjában megadtunk egy harmadfajú peremfeltételt is, ahol a felületi hőátadási tényező az épületfizikában is használt $\alpha = 25$ W/m²K értéket kapott, a levegő hőmérsékletét pedig $T_\infty = 25^\circ\text{C}$ értéknek választottuk. Ami a hőszállító közeget illeti, a kilépő oldalon (a modellgeometria vonatkozó határfelületén) másodfajú peremfeltétellel jellemeztük az uralkodó hőtani viszonyokat, $q_0 = 0$ W/m² értékkel. Ez a szokásosan alkalmazott peremfeltétel egy áramló közeg esetén a kilépő oldalon, mely figyelembe veszi, hogy a hőszállítás alapvetően áramlás útján történik, és a felületre merőleges hőfok gradiens elhanyagolható. Azon a felületdarabon, ahol az

áramló közeg a modellezett geometriába belép, megadható elsőfajú peremfeltétel, az áramló közeg átlaghőmérsékletét jellemezve. Az általunk használt végeselem program viszont lehetőséget ad egy ennél komplexebb peremfeltétel megadására is, mely egy úgynevezett virtuális bevezető csőszakaszt is figyelembe vesz, és ennek a kezdőpontjában érvényes átlagos közeghőmérséklet megadására van szükség. A vonatkozó egyenlet hasonlít az 1C-2 alfejezetben ismertetett és az energiamegmaradásra felírt egyenlőségre, így ennek részletes megadásától eltekintünk. Alkalmazásának előnye az elsőfajú peremfeltételhez képest abban rejlik, hogy az áramló közeg hőfokviszonyait a csőfal közelében pontosabban tükrözi. Az ennél a peremfeltételnél alkalmazott, a virtuális csőszakasz kezdőpontjára érvényes átlagos közeghőmérséklet $T_0 = 20^\circ\text{C}$ volt.

A vizsgált gumilap változatok végeselem-modellezésekor, a csővezetékben áramló hőszállító közegre jellemző sebességmező számításánál használt peremfeltételek:

- Az Ω tartomány $\partial\Omega$ peremén adott a sebességvektor nagysága:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0$$

Az $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ m/s érték mellett (mindhárom sebességvektor-komponens nulla) ez a feltétel írja le a csőfállal érintkező közeg sebességviszonyait.

- Az Ω tartomány $\partial\Omega$ peremén adott a sebességvektor felületre merőleges komponensének nagysága:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = u_0$$

Az $u_0 = 0$ m/s érték mellett (csak a felületre merőleges sebességvektor-komponens zérus) ezzel a feltétellel biztosítható a szimmetria, mint peremfeltétel. Erre ott van szükség, ahol a modellezett geometria redukálása céljából a csővezeték függőleges szimmetria síkjánál megfigyeljük a geometriát, így ott határoló felület keletkezett a modellben.

- Szimmetria esetén az áramló közegben fellépő nyírófeszültségre érvényes további feltétel:

$$\mathbf{K} - (\mathbf{K} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{K} = \left(\mu(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T) - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I} \right) \mathbf{n}$$

- A közezáramlás belépő oldalán a végeselem programban előre definiált, lamináris áramlásra jellemző sebességprofil megadása történt. Az opciók közül az átlagsebességgel jellemeztük a beáramlást: $U = 0,5$ m/s.
- A végeselem modellben azon a határfelületen, ahol az áramló közeg kilép, szükség van a nyomás rögzítésére, ha a belépő oldalon sebességet adtunk meg:

$$\left(-p\mathbf{I} + \mu(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T) - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I} \right) \mathbf{n} = -p_0\mathbf{n}$$

$$p_0 = 0 \text{ Pa}$$

Az esetleges numerikus hibák csökkentése érdekében, a végeselem számítás megoldó algoritmus a függő változóként nem abszolút nyomást használ, hanem egy referencia nyomás feletti nyomáskülönbség (túlnyomás) értékeivel számol, megfelelő skálázó eljárások bevonásával javítva a számolási pontosságot. Így a fenti egyenlőség jobb oldalán szereplő $p_0 = 0$ Pa is túlnyomás értéként értendő.

1C-4 Végeselem modellezés során használt fontosabb paraméterek

5. táblázat. A modellezés során használt fontosabb paraméterek

Jelölés	Mértékegység	Paraméter értéke	Megnevezés
L	mm	500	gumilap oldalhossza
d_f	mm	20, 30, 40, 50	felső (gumi) réteg vastagsága
d_a	mm	40, 50, 80, 100, 150	alsó (XPS) réteg vastagsága
n_{cs}	db	1, 2, 3	csövek száma gumilaponként
D_{cs}	mm	csőtermékre jellemző érték	cső belső átmérője

w_{cs}	mm	csőtermékre jellemző érték	csőfal vastagsága
W_l	mm	120	hőelosztó lemez szélessége
d_l	mm	0,5	hőelosztó lemez vastagsága
a_h	mm	hálóra jellemző érték	hálószem jellemző mérete
D_h	mm	hálóra jellemző érték	drót átmérője a háló esetén
a_e	mm	expandált lemezre jellemző érték	romboid szem hossza
b_e	mm	expandált lemezre jellemző érték	romboid szem szélessége
s_e	mm	expandált lemezre jellemző érték	anyagszélesség két szem között
d_e	mm	expandált lemezre jellemző érték	expandált lemez vastagsága
s_m	mm	5	cső és háló érintkezési szélessége
d_v	mm	modell jellemző	virtuális drótszélesség
h_v	mm	modell jellemző	virtuális drótmagasság
λ	W/mK	anyagjellemző	hővezetési tényező
ρ	kg/m ³	anyagjellemző	sűrűség
C_p	J/kgK	anyagjellemző	fajlagos hőkapacitás

A végeelem modell felépítése során számos geometriai és anyagjellemző parametrikus formában került megadásra, annak érdekében, hogy a különféle gumilap változatok geometriája és az egyes komponensek anyagtulajdonságai automatikusan módosuljanak a kívánt paraméter-beállításoknak megfelelően. Ezek közül azokat a paramétereket, melyek a modell inputjai voltak, az 5. táblázatban tüntettük fel. Azokban az esetekben, ahol egy paraméternél több különböző értéket is figyelembe vettünk a modellezés során, félkövérrel kiemeltük az alapértelmezésnek választott értéket.

1C-5 A végeelem modellezésben vizsgált fémháló változatok és modellezésük

A modellezés során vizsgáltuk a hővezetést növelő fémháló megváltoztatásának hatását a gumilapból kinyerhető hőmennyiségre. Összesen hatféle, kereskedelemben kapható fémháló típusra végeztünk számítás, melyek fontosabb adatai az 6. táblázatban láthatók. Az utolsó kettő esetben igazából nem beszélhetünk a szó szoros értelmében vett fémhálóról, hiszen ezek fémlemezről expandálással kerülnek kialakításra, azonban az egyszerűség kedvéért esetenként ezeket is fémhálónak nevezzük.

6. táblázat. A modellezés során vizsgált háló és expandált lemez változatok

Jelölés	Méreték	Anyag	Megjegyzés
N01	$a_h = 25,4; D_h = 1,3$	horganyzott acél	négyzetes fémháló (ritka)
N02	$a_h = 12,7; D_h = 0,7$	horganyzott acél	négyzetes fémháló (közepes)
N03	$a_h = 6,4; D_h = 0,6$	horganyzott acél	négyzetes fémháló (sűrű)
H01	$a_h = 16; D_h = 0,5$	horganyzott acél	hatszög fémháló
R01	$a_e = 6; b_e = 3,5$ $s_e = 0,7; d_e = 0,5$	horganyzott acél	expandált lemez romboid szemekkel
R02	$a_e = 6; b_e = 3,5$ $s_e = 0,8; d_e = 0,5$	alumínium	expandált lemez romboid szemekkel

A vizsgált gumilapok esetében a geometria befoglaló méretei mintegy három nagyságrenddel meghaladják a fémhálókat felépítő drótok keresztmetszeti méreteit. A fémhálók háromdimenziós modellezése esetén ez igencsak megnehezíti a geometria behálózását, és szükségtelenül hosszú ideig tartó modellfuttatást okoz, illetve jelentős memóriaigényt támaszt. A gumilap alapvetően két rétegből áll, felül gumiréteg, alul szigetelés, melyeknek a közöttük elhelyezett fémhálózhoz képest három-négy nagyságrenddel nagyobb a hővezetési ellenállásuk (pl. 20 mm vastag gumiréteg: $R = 0,125 \text{ m}^2\text{K/W}$, N01 acélháló: $R = 2,17 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2\text{K/W}$, a kettő érték hányadosa $\sim 5770!!!$). Ennek eredményeként a fémháló-rétegen keresztüli hőfokcsökkenés függőleges irányban gyakorlatilag zérus. A fémhálók szerepe ugyanakkor a vízszintes irányú hővezetésben van, tehát azok keresztmetszete fontos tényező. Az előbbiekből következik, hogy olyan megoldással célszerű élni, mely biztosítja a vízszintes irányú hővezetés megfelelő számítását, azonban függőleges irányban leegyszerűsíti a geometriát. Erre

megoldást nyújt a végeelem szoftver hőtani moduljában rendelkezésre álló egyik olyan peremfeltétel típus, mely magas hővezetési tényezőjű, de elhanyagolható vastagsággal bíró rétegekre érvényes összefüggést ad meg belső határoló felületeken („Thin Layer” peremfeltétel). A modellgeometriában ennek megfelelően a fémhálók 3D helyett 2D alakzatként kerültek megépítésre, a gumi és a szigetelő rétegek közötti határfelületen. Szükség volt azonban az így származtatott 2D fémhálók geometriáját jellemző paraméterek meghatározására. A hálószemek méretei az eredeti fémhálókra érvényes értékek maradtak, a drótkeresztmetszetre jellemző szélességi adatokat azonban módosítani kellett. A négyzetes és hatszög fémhálók esetében a drót kör keresztmetszetű, s felületének csak kis hányada érintkezik az alatta elhelyezett szigetelőréteg felületével. A 2D fémháló szélességének számításakor első lépésben a drót keresztmetszetével ekvivalens nagyságú, szabályos hatszöget vettünk, s ennek a hatszögnek megfeleztük az oldalhosszát, és az így kapott értéket választottuk a 2D fémháló drótszélességének (d_v). A fémháló „Thin Layer” peremfeltétellel történő jellemzésekor szükség van egy virtuális drótmagasság megadására is (h_v). Ezt az értéket úgy számoltuk, hogy az eredeti drótkeresztmetszetet elosztottuk d_v -vel, annak érdekében, hogy ugyanolyan mértékű horizontális hővezetést biztosítsunk, mint ami az eredeti geometria mellett érvényesül. A hatszögháló esetében a drótszálak páronként össze vannak csavarva a hatszög alakú hálószemek bizonyos oldalain, ami kétszeres keresztmetszetet jelent hővezetési szempontból is. Mivel a „Thin Layer” peremfeltételnél rétegenként csupán egy virtuális magasság megadása lehetséges, illetve a valós geometriában ezeken a szakaszokon a szigetelőréteggel is nagyobb felületen érintkezik a drótháló, a 2D fémhálóban itt $2d_v$ szélességet adtunk meg a geometria építésekor.

Az expandált lemezek geometriájának redukálása nem ennyire triviális, tekintve azok bonyolultabb struktúráját. Ezért ennek a változatnak az egyszerűsítése érdekében egy külön végeelem modellezést végeztünk, hogy a virtuális méreteket (d_v és h_v) meghatározzuk. Ennek ismertetése egy későbbi alfejezetben történik.

A 39. ábrán az eredeti (felül) és az egyszerűsítés után kapott, 2D fémhálók (alul) jellemző méreteinek megadása látható. A jelölések magyarázata és a mértékegységek megtalálhatók az 1C-4 alfejezetben szereplő táblázatban.

39. ábra. Az eredeti (felül) és a helyettesítő 2D fémhálók (alul) jellemző méreteinek megadása

1C-6 A végelem modellezésben vizsgált csővezeték változatok

A 7. táblázatban feltüntettük a végelem modellezésben vizsgált csőtípusok főbb jellemzőit. Félkövérrel kiemeltük azt a csőváltozatot, melyet alapesetként kezeltünk. A csőfal anyagának hőtani anyagjellemzői a következő alfejezetben megtalálhatók. A modellezés során a csőfalban meglévő esetleges textilerősítés hőtani szerepét elhanyagoltuk, tekintettel arra, hogy annak vastagsága a csőfalhoz képest egy nagyságrenddel kisebb, valamint a hővezetési jellemzői hasonlóak a csőfal jellemzőihez. Amennyiben több rétegből épül fel a csőfal, az egyes rétegek között nem tettünk különbséget, szintén az alig eltérő hőtani anyagjellemzők miatt. A táblázatban szereplő méretadatok paraméterei voltak a modellezésnek, melyeket értelemszerűen a csőtípusnak megfelelően változtattunk. A jelölések magyarázata és a mértékegységek megtalálhatók az 1C-4 alfejezetben szereplő táblázatban.

7. táblázat. A modellezés során vizsgált csővezeték változatok

Jelölés	Megnevezés	D_{cs}	w_{cs}	Csőfal anyaga
CS01	Uponor Comfort Pipe PLUS	14	2	térhálósított polietilén
CS02	Fitt Refittex Cristallo	12	3	PVC, textilerősítéssel
CS03	Fitt Cristallo Extra	16	2	PVC
CS04	Fitt Idro Color	12,5	1,5	PVC, textilerősítéssel
CS05	NTS Toby	12,5	2	PVC, textilerősítéssel

1C-7 A végelem modellezésben használt anyagjellemzők

A végelem modellezés elvárt számítási pontosságot eredményező futtatásának egyik elengedhetetlen feltétele az anyagtulajdonságok minél pontosabb megadása. Szilárd anyagok esetén a hővezetési tényező (λ), a fajlagos hőkapacitás (C_p) és a sűrűség (ρ), áramló közeg esetén ezeken kívül a dinamikai viszkozitás (μ) ismerete is szükséges hő- és áramlástanai számításokhoz. Szilárd anyagok esetében a megadni kívánt jellemzők hőfokfüggése viszonylag kicsi a várható üzemi hőmérséklet tartományban,

így ezeknél konstans adatokat vettünk figyelembe. A hőszállító közeg (folyadék) azonban lényegesen nagyobb hőfokfüggést mutat, melyet nem hanyagolhatunk el, tehát ebben az esetben közelítő függvényekkel jellemeztük az említett fizikai tulajdonságokat.

A modellezéshez szükséges anyagjellemzők értékeit részben mérésrel ($\lambda_{\text{gumi}}, \rho_{\text{gumi}}$), többségét azonban az interneten is elérhető adatbázisokból vettük, illetve a csővezetékek esetén a termék adatlapról, amennyiben rendelkezésre álltak. A gumilap alsó hőszigetelő rétegeként XPS lapot feltételeztünk, mivel az EPS lappal szemben nem szükséges külön nedvesség elleni védelmet biztosítani. A vizsgált csővezetékek anyaga alapvetően PVC vagy polietilén. A fémhálók horganyzott acélból készültek, kivéve az általunk R02-vel jelölt változatot, mely alumínium. Ugyanígy alumíniumból készült a hőelosztó lemez is. A hőgyűjtő csővezetékek elhelyezése a modellekben közvetlenül a gumiréteg alatt, a hőszigetelő rétegbe süllyesztve történt. Ehhez a valóságban az XPS lapot be kell marni megfelelő szélességben és mélységben, melynek következménye, hogy a cső külső palástjának felső szakasza döntően azzal a légréssel érintkezik, mely a marás eredményeként kialakult, s melyet a cső nem tölt ki, geometriai jellegéből adódóan. Erre a térrészre (légrés) az 1C-1 alfejezetben már említett módon egyenértékű hővezetési tényezőt számoltunk, mely a konvekció és hőszugárzás szerepét is figyelembe veszi. A 8. táblázatban összesítettük a hőtani modellezés során megadott anyagjellemzőket. A jelölések magyarázata és a mértékegységek megtalálhatók az 1C-4 alfejezetben szereplő táblázatban.

8. táblázat. A modellezés során használt anyagjellemzők

Megnevezés	λ	ρ	C_p
gumi	0,16	850	1900
XPS	0,04	30	1450
PVC	0,16	1200	1000
polietilén	0,38	930	1900
horganyzott acél	60	7800	490
alumínium	210	2700	910
levegő (cső mellett)	0,087	1	1000

Hőszállító közegként etilén-glikol 50%-os vizes oldatát vettünk alapul a végeelem modellben. A szükséges anyagjellemzők, melyek a hőmérséklet függvényében kerültek megadásra (-15°C és 90°C közötti hőfoktartományban érvényes adatok):

$$\mu = 37,1753776159 - 0,571567778183 \cdot T + 0,0035147280763 \cdot T^2 - 0,0000108010943493 \cdot T^3 + 1,6583321587 \cdot 10^{-8} \cdot T^4 - 1,0174131888 \cdot 10^{-11} \cdot T^5$$

$$\rho = 5715,035443 - 60,0218248542 \cdot T + 0,29427666652 \cdot T^2 - 0,000642362302506 \cdot T^3 + 5,2187669824 \cdot 10^{-7} \cdot T^4$$

$$C_p = 369965,121693 - 5949,44844002 \cdot T + 38,4221646626 \cdot T^2 - 0,123558156533 \cdot T^3 + 0,000197988706495 \cdot T^4 - 1,2648187296 \cdot 10^{-7} \cdot T^5$$

$$\lambda = 0,242402643128 - 0,000345370595445 \cdot T + 0,00000451960101506 \cdot T^2 - 6,5040373005 \cdot 10^{-9} \cdot T^3$$

A jelölések megegyeznek a korábban ismertetettekkel. A hőmérséklet Kelvinben értendő.

1C-8 A végeelem modellezésben figyelembe vett geometria

A modellezés során célszerű kihasználni minden olyan lehetőséget, mely a megoldandó egyenletrendszer ismeretlen változóinak számát, azaz szabadsági fokait (Degrees of Freedom, DoF) jelentősen csökkenti. Ilyen például a szimmetriák alkalmazása is. Amennyiben egy gumilapban egy darab csővezetékot modellezünk, elegendő a csővezeték függőleges szimmetriájaként kettéosztott geometriának csak az egyik felét megépíteni, és felére csökkentjük a szabadsági fokokat, mellyel a

végelem programnak számolnia kell. Amennyiben 3 db csővezetékot helyezünk a rendszerbe, akkor a teljes szélességnek már csak az egyhatodát kell figyelembe vennünk. Tekintve a korábban ismertett peremfeltételeket a gumilap felső és alsó síkjában, a hőszállító cső tengelyének irányára merőlegesen is alkalmazhatnánk ezt a felosztást, tovább redukálva a szabadsági fokokat, azonban nem elhanyagolható az a tény, hogy a hőszállító folyadék entalpiája a gumilapban haladva növekszik, így a cső hőfelvevő képessége kis mértékben ugyan, de romlik. Előzetes számítások alapján az eredeti 0,5 m-es szakasz egytizedére csökkentésével, tehát már csak 0,05 m hosszú szakasz modellezésével a csőfalon keresztüli hőnyereségnek és (a gumilap felső síkján keresztül) a rendszerbe belépő hőnek a hányadosa mintegy 0,5%-kal kisebb lesz. Bár ez az érték nem tekinthető magasnak, mégis inkább elvetettük ebben az irányban a geometria redukálását, mivel a teljes gumilapra érvényes jellemzőket kívántuk megismerni.

A modellezett gumilapok szerkezeti felépítése a 40. ábrán látható. A bal oldalon a hőterelő lemez nélküli, jobbra a hőterelő lemezes változat látható. A lemez nélküli változatoknál a csőfállal a nagy hővezetéssel bíró fémháló kis felületen keresztül érintkezik csupán. A drót kismértékű benyomódása a csőfalba növeli ezt a kontakt szélességet (s_m). Külön végelem modellezést végeztünk arra, hogy a fémháló és csőfal közötti felületi kontakt szélessége milyen mértékben befolyásolja a gumilap hatékonyságát. Az N01 háló esetében, $n_{cs} = 3$ és 50 mm modellezett hossz mellett, a kontakt szélességet 0,5 mm-ről 5 mm-re növelve, 5,14%-kal növekedett a kinyert hő nagysága.

A hőterelő lemez alkalmazásakor a csőfal lényegesen nagyobb olyan felülettel érintkezik, melynek magas a hővezetése, hiszen ez a lemez alulról körülveszi a csőfalat. Mivel a lemez vastagsága kicsi, a fémhálóhoz hasonlóan ebben az esetben is a „Thin Layer” peremfeltételt használtuk, virtuális vastagságként a tényleges geometriai méretet megadva. Ahol a hőelosztó lemez felett a fémháló drótszájai helyezkednek el, a fenti peremfeltételnél mindkét réteg (drót + lemez) megadásra került, a megfelelő geometriai sorrendben.

40. ábra. A vizsgált gumilap szerkezeti felépítése és geometriai viszonyai; bal oldalon a hőterelő lemez nélküli, jobbra a hőterelő lemezes változat

1C-9 Az alkalmazott végelem háló

A gumilapok végelem modelljében felépített geometriákat az alkalmazott numerikus analízis során véges kis méretű altartományokra osztjuk fel (diszkretizáció). A gumilap szerkezetéből adódóan, az így kapott végelem háló nem homogén, hanem az egyes geometriai elemek alakjától és méreteitől, valamint számos hálózási paramétertől függően, többféle hálóelem típusba tartozó végelemből áll, továbbá az egyes végelemek között jelentős méretbeli különbségek adódhatnak. Általános szempont, hogy ahol a számított mezőváltozók (pl. hőmérséklet, sebesség, stb.) helyileg nagyobb gradiens vektorral bírnak, ott sűrűbb hálózást szükséges alkalmazni, illetve a kényszerített áramlás modellezésekor a csőfal mentén kialakuló átmeneti határréteg jellemzőinek megfelelő számításához a hálózást igazítani kell (a határfelülettel párhuzamos síkok mentén felosztva a geometriát).

A modellezés során a háló minden csomópontjában egy vagy több mezőváltozó (pl. hőmérséklet, nyomás) értéke kiszámításra kerül, ezek egy megoldandó lineáris egyenletrendszer ismeretlenjeit jelentik. Ezek a végelem modell szabadsági fokai. A modellezés során használt memória függ a

szabadsági fokok számától, ugyanakkor a számítás sebességét más tényezők nagymértékben befolyásolhatják, így például a kezdeti feltételek megfelelő megadása gyorsíthatja az eljárást.

A vizsgált gumilap modellváltozatokban alkalmazott különféle 2D fémháló struktúrák eltérő jellege miatt a geometria hálózása, tehát a végelem háló generálása eltérő megközelítést igényelt. A négyzetes fémhálót tartalmazó esetekben a geometria front felületén elkészített síkbeli hálózást térben kihúzva egy viszonylag jól strukturált rendszert kaptunk (hasáb elemekkel), a behálózás viszonylag könnyen és gyorsan megvalósult. A térbeli kihúzás feltétele, és egyben hátránya, hogy a 2D fémháló csővezetékre merőleges „drótjaival” a teljes geometriát hosszirányban tagolni kell egymást követő nagyon keskeny és jóval szélesebb szakaszokra, ami lényegesen növeli a végelem háló elemszámát. A többi változatnál ez a módszer nem volt alkalmazható, mivel a fémhálóban futó drótszakaszok egy része hegyesszöget zár be a csővezeték tengelyével, ezért ezeknél a geometriáknál általánosabb végelem hálózási módszerrel éltünk, döntően tetraéder hálóelemeket használva. A cső esetén itt is hasáb alakú végelemeket hoztunk létre, ugyanis a közegáramlás irányában kisebb hőfok- és sebességgradiensek alakulnak ki, mint arra merőlegesen, így elnyújtott alakú hálóelemekkel is pontos eredményt kapunk, viszont kevesebb végelemből épül fel a geometria, ami kevesebb szabadsági fokot eredményez. A hasáb és tetraéder alakú végelemek közé piramis alakú elemek kerültek, így biztosítva a folytonos hálózást. A 41. ábrán három fémhálótípusra mutatjuk be a végelem hálózás eredményét. A teljes modellezési procedúrában a hálóelemek száma 171.360 (fémháló nélküli modell) és 3.027.749 (H01 fémháló) között változott.

41. ábra. A vizsgált gumilap végelem hálózásának eredménye az N01, a H01 és az R01 változatok esetében, balról jobbra haladva (a teljes geometria egy részlete, ncs = 3). A színezés a végelemek méretét mutatja, a skála értékei méterben értendők

1C-10 Az expandált lemezgeometria redukálása 2D geometriává

Az 1C-5 alfejezetben bemutattuk a vizsgált gumilapban elhelyezett hővezető fémháló típusait, és leírtuk azt, hogy az eredeti 3D geometriával járó modellezési nehézségek megfelelő 2D fémháló geometriák és a „Thin Layer” peremfeltétel alkalmazásával kiküszöbölhetők. A négyzetes és hatszög alakú fémhálók esetén ott már ismertettük a helyettesítő hálóstruktúra paramétereinek meghatározásának menetét. Az expandált lemeztípusok (R01 és R02) azonban bonyolultabb geometriával bírnak, így nem olyan egyértelmű, hogy milyen virtuális drótszélességet és magasságot válasszunk. Emiatt részletes 3D végelem modellt készítettünk, melynek segítségével függőleges és vízszintes irányú hőterjedést szimulálva meghatároztuk a kérdéses paramétereket, illetve ezek után egy fentről történő fűtést és egy oldalirányú hőelvonást kombináltan alkalmazva, a gumilapban kialakuló 3D hőáramokhoz hasonló állapotot modellezve, ellenőriztük, hogy a 2D helyettesítő fémháló geometria megfelelő pontossággal tükrözi-e az eredeti 3D fémháló hatását. Mindhárom esetben (függőleges, vízszintes, kombinált hőelvonás) a fűtött felületre 60°C, a hűtöttre 10°C értékkel számoltunk, mivel a fő modellben ehhez a választáshoz közeli hőmérsékleteket kaptunk a megadott peremfeltételek mellett. A vizsgált expandált lemez horganyzott acélból készült, de alumínium esetén is hasonló következtetéseket vonhatunk le. A 42. ábrán az eredeti 3D, a 43. ábrán a redukálás után kapott 2D fémháló geometriát és végelem hálózását láthatjuk.

42. ábra. Az eredeti 3D fémháló geometria és végelem hálózása

43. ábra. A származtatott 2D fémháló geometria és végelem hálózása

Az így elkészített modellekben a háló szerepének kihangsúlyozása érdekében csupán 5 mm vastag gumi és ugyanilyen vastag XPS réteget vettünk figyelembe. A fenti ábrákon azt a geometriát tüntettük fel, melyet a kombinált (felül fűtés, jobb oldalon hőelvonás) hőterjedés modellezésénél használtunk. A geometria jobb oldalán látható vékony hasáb függőleges oldallapján történt a hőelvonás. Megadására a 3D és 2D fémháló viselkedésének egzakt összevethetősége miatt volt szükség, mivel enélkül a 2D fémhálónak oldalirányban vonalszerű kivezetése lett volna a vizsgált geometria felületén, mely nem ugyanakkora felületet jelent, mint a 3D fémháló esetében. A modellezett geometriának minden olyan oldallapja tökéletes szigeteléssel volt határos e modellben, mely nem fűtött (felső lap) vagy hűtött (kiegészítő lécc említett felületdarabja). Ezzel biztosítottuk azt, hogy a 3D és 2D fémháló változatokban ugyanakkora fűtött és hűtött felület legyen.

A kiegészítő lécc a függőleges hőterjedési modellben nem szerepelt, a vízszintes hőterjedés modellezésekor viszont az ábrákon látható léccel szemközti oldalon volt egy párja, ekkor annak függőleges oldalán adtunk meg fűtést, mint peremfeltételt.

A függőleges és a vízszintes hőterjedés modellezése alapján meghatározott virtuális drótszélesség és magasság értékek az expandált lemezekre vonatkozóan a következők: $d_v = 0,5$ mm, $h_v = 0,55$ mm. Tekintve azt a tény, hogy a gumilapban a fémháló vízszintes helyzetű, és nagyságrendekkel nagyobb szerepe van ebben az irányban a hővezetésben, mint függőlegesen, ezért az oldalirányú hőterjedési

állapotra a már rögzített virtuális paraméterértékek (d_v és h_v) mellett, a fűtött oldalon több különböző hőmérséklet megadásával is lefuttattuk a szimulációt, ellenőrzési célból. A hűtött oldalon ebben az esetben is 10°C értékkel számoltunk. A 9. táblázatban a hűtött oldalon számolt hőáramsűrűség összevetése történt meg, a 3D és a redukált 2D fémháló geometria között, a fűtött és hűtött oldal közötti hőfokkülönbség függvényében (ΔT).

9. táblázat. Az expandált lemez 3D és 2D változatára számolt hőáramsűrűség értékek a hűtött oldalon, valamint a kettő adatsor közötti eltérés

ΔT [°C]	$q_{\text{hűtött oldal}}$ [W/m ²]		Eltérés
	3D háló	2D háló	
20	8813,49	8895,79	0,93%
30	13299,66	13342,99	0,33%
40	17779,04	17790,41	0,06%
50	22250,49	22237,45	-0,06%
60	26720,49	26684,23	-0,14%

A kombinált hőterjedés modellezésekor a 3D esetben 36.988 W/m², a 2D esetben 37.198 W/m² értéket kaptunk a hűtött oldalon a hőáramsűrűségekre, ami 0,57% eltérést jelent a kétféle fémháló geometria között. A modellezés eredményei alapján kijelenthető, hogy az expandált lemez redukált 2D modellváltozatával nagy biztonsággal modellezhető az eredeti 3D lemez szerepe a hőterjedésben.

Ebben az alfejezetben bemutatott kiegészítő végelem modellel azt is vizsgáltuk, hogy a fémháló és a gumiréteg közötti kontakt felület nagyságának változása milyen mértékben hat a hővezetésre. Ennek modellezéséhez azt a megközelítést választottuk, hogy az eredeti 3D fémháló felületén egy „Thin Layer” peremfeltételt adtunk meg, mely rétegben a tömör gumi, valamint a gumigranulátumok közötti levegő hőtani anyagi jellemzőinek súlyozott átlagát képeztük, különböző gumi-levegő kontakt felületarányok megfelelően súlyozva azokat. A modellezést függőleges hőterjedésre végeztük, a modellgeometria felső és alsó lapján a már korábban említett 60°C, illetve 10°C értékeket megadva peremfeltételként. A gumi és XPS rétegek magassága ebben az esetben is 5-5 mm volt. A 10. táblázatban az alsó (hűtött) oldali hőáramsűrűségek értékei láthatók, valamint a százalékos eltérésük ahhoz az értékhez képest, melyet az expandált lemez felületén való teljes gumiborítottság esetére kaptunk (leszámítva azokat a kis felületdarabokat, melyek az XPS felületével érintkeznek). A végelem modellezést horganyzott acél és alumínium expandált lemez esetén is lefuttattuk.

10. táblázat. A gumigranulátumok által fedett expandált lemezfelület arányának szerepe a függőleges irányú hőterjedésben, a 10 mm vastagságú modellben, horganyzott acél, illetve alumínium expandált lemez esetében (3D fémháló geometriát alkalmazva a modellben)

Gumigranulátum felületaránya az expandált lemez felületén	$q_{\text{hűtött}}$ [W/m ²]		Százalékos eltérés a teljes gumiborítottságra vetítve	
	horganyzott acél	alumínium		
0%	318,47	318,48	-1,451	-1,453
20%	320,35	320,37	-0,869	-0,870
40%	321,44	321,46	-0,532	-0,532
60%	322,19	322,20	-0,302	-0,302
80%	322,74	322,75	-0,132	-0,132
100%	323,16	323,18	0,000	0,000

Meglepőnek tűnik, hogy a két anyagra szinte megegyező értékeket kaptunk, a hőáramsűrűség tekintetében, a százalékos eltérés pedig két tizedes jegyre kerekítve megegyezik. Előbbi megállapításra magyarázatul szolgál, hogy a gumi és XPS rétegek hővezetési ellenállása nagyságrendekkel meghaladja az expandált lemezét már az acél esetében is, és bár az alumínium hővezetési tényezője az acélnak mintegy 3,5-szerese, hatása alig mutatkozik a teljes gumilapban fellépő függőleges irányú hőterjedésben. Amennyiben vízszintes irányú komponense is lenne a hőterjedésnek, az alumínium és a horganyzott acél közötti eltérés nagyobb lenne, ahogy azt a gumilap variációkon végzett modellezés

eredményeiből is látni lehet egy későbbi alfejezetben. A százalékos eltérés egyezése a kétféle anyagtípus esetében arra utal, hogy a gumiborítottság felületarányának nagyobb szerepe van, mint a lemez anyagának. Ugyanakkor az eredményekből az is látszik, hogy ha legalább 15%-ban érintkeznek a gumigranulátumok a lemez felszínével, a teljes borítottsághoz képest kevesebb, mint 1%-kal rosszabb a függőleges irányú hővezetés. 50%-os borítottságnál az eltérés mintegy 0,4%. A 3D fémháló geometria 2D-re redukálásának elemzésekor 50%-os gumi felületarányt vettünk alapul.

1C-11 A végeelem modellezés eredményei

A végeelem modellezés során az előkészítő munka lényegesen több időt követelt meg, mint a modellfuttatás. Utóbbi a vizsgált változatok esetében 11 és 146 perc között alakult. A szabadsági fokok száma 312.754 (fémháló nélküli modell) és 1.664.961 (N03 fémháló) között változott.

A különféle gumilap modellváltozatok közül kiválasztottunk egyet referenciaként, melyre a következő paraméterértékek és jellemzők érvényesek:

$L = 0,5$ m, $d_f = 20$ mm, $d_a = 40$ mm, $n_{cs} = 3$, N01 hálótípus ($a_h = 25,4$ mm, $D_h = 1,3$ mm, illetve a korábban leírt módon származtatott virtuális drótméreték, $s_m = 5$ mm), CS01 csővezeték (Uponor Comfort Pipe PLUS, $D_{cs} = 14$ mm, $w_{cs} = 2$ mm, térhálóított polietilén csőfal), hőterelő lemez nélkül.

A modellezés során mindig csak egyféle jellemzőt változtattunk. A kapott eredményeket az alábbiakban ismertetjük. A táblázatokban szereplő jelölések magyarázata a következő:

T_e :	hőszállító közeg átlaghőmérséklete a kilépő oldalon
q_f :	gumi felső határoló felületén számított átlagos hőáramsűrűség
q_{cs} :	csőfal belső határoló felületén számított átlagos hőáramsűrűség
q_a :	gumi alsó határoló felületén számított átlagos hőáramsűrűség
Q_f :	gumi felső határoló felületén számított összesített hőáram
Q_{cs} :	csőfal belső határoló felületén számított összesített hőáram
Q_a :	gumi alsó határoló felületén számított összesített hőáram
η :	gumilap hatásfoka (Q_{cs} / Q_f)
k :	referencia gumilapra vonatkoztatott hőnyereség ($Q_{cs} / Q_{cs,ref}$)

A modellezés peremfeltételeiből adódóan értelemszerűen a gumilap felső síkjában befelé irányuló hőáram lép fel, a másik két említett felületen keresztül pedig távozik a rendszerből a hő. Így teljesülnie kell a következő egyenlőségnek:

$$Q_f = Q_{cs} + Q_a$$

Bár a modellezést a korábban már említett módon a szimmetriák kihasználásával végeztük, így nem kellett a teljes gumilap geometriáját behálózni, az alábbi táblázatokban e három mennyiség (Q_f , Q_{cs} és Q_a) értékének megadását az egész gumilapra vetítve tettük meg, a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért. A rendszerből kinyert hő és a rendszerbe belépő hő hányadosát számolva (η) egyfajta hatásfok értéket kapunk, melyet szintén feltüntettünk a táblázatokban. Azonban a peremfeltételek jellegéből adódóan, ez a változó nem tükrözi jól az egy teljes gumilapból kinyert hő mértékét, mivel a rendszerbe belépő hő abszolút mennyiségét a hőkinyerés mértéke befolyásolja. Így alkalmasabbnak tűnik a gumilapba elhelyezett hőgyűjtő csövek belső falán összesített hőáramot (Q_{cs}) venni a gumilap hatékonyságát jellemző adatként. A táblázatok utolsó oszlopában feltüntettük a jelen alfejezetben referencia változatként említett gumilapra vetített hőnyereséget, az arányok jobb követhetősége érdekében. További adatként szerepelnek az 1 m²-re vetített hőáramok (q_f , q_{cs} és q_a), és az etilén-glikol 50%-os vizes oldata, mint hőszállító közeg átlaghőmérséklete a kilépő oldalon.

A 11. táblázatban a gumilapba elhelyezett csövek számának függvényében kapott értékek láthatók. Megállapítható, hogy a csövek számának növelésével a rendszerből kinyerhető hőmennyiség jelentősen növekszik. Ennek oka az lehet, hogy a hőgyűjtő cső csak viszonylag keskeny sávban tudja hatékonyan összegyűjteni a gumilapba érkező szoláris energiát. A csövek számának növelése a rendszerbe jutó energia mennyiségét drámai módon növeli, mivel a cső és a csőben keringő hőgyűjtő

közeg nagyságrendekkel kisebb hőellenállást jelent, mint az XPS szigetelés. Erre utal az is, hogy a csövek számának növelése jóval kisebb mértékben emeli a talaj irányában jelentkező veszteséghő nagyságát, mint amilyen mértékben a rendszer által elnyelt hőmennyiség változik. A hőszállító közeg hőmérséklete a kilépő oldalon alig változik, enyhe csökkenés tapasztalható a csövek számának növelésével. Ennek oka az, hogy az egy gumilapban elhelyezett csövek összesített belső felülete valamivel nagyobb mértékben növekszik, mint amilyen mértékben a rendszerbe bejutó szoláris energia mennyisége emelkedik. Ezt mutatja a csőfalon számított hőáramsűrűség (q_{cs}) értékének változása is.

11. táblázat. A gumilapban elhelyezett csövek számának hatása a hőnyereségre

n_{cs}	T_e	q_f	q_{cs}	q_a	Q_f	Q_{cs}	Q_a	η	k
db	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W	W	W	-	-
1	20,07	55,98	215,24	37,08	13,996	4,725	9,271	0,338	0,335
2	20,07	71,61	215,17	33,83	17,903	9,446	8,457	0,528	0,670
3	20,07	87,02	214,09	30,63	21,756	14,098	7,658	0,648	1,000
5	20,07	114,97	204,95	25,00	28,743	22,494	6,249	0,783	1,596
8	20,06	145,32	178,97	19,60	36,329	31,429	4,901	0,865	2,229
13	20,04	175,92	139,84	16,29	43,979	39,906	4,073	0,907	2,831

A 44. ábrán grafikonon ábrázoltuk Q_{cs} értékének változását a csövek számának függvényében, illetve regressziós görbét is illesztettünk az adatokra. Bár matematikailag ez az ábrázolás nem teljesen helyénvaló, mivel a vízszintes tengelyen diszkrét adatokról van szó (csövek darabszáma), azonban a görbe alapján becsülhető a nem modellezett esetekre várható hőnyereség nagysága.

44. ábra. Az egy gumilapból kinyert hő a megadott modellezési körülmények között, a csövek számának függvényében

A 12. táblázatban a gumilap felső rétegét jelentő préselt-ragasztott gumiréteg vastagságának szerepe látható. A referenciának tekintett 20 mm-ről 40 mm-re növelve a gumiréteg vastagságát, mintegy 27,2 %-kal csökken a rendszerből kinyerhető hőmennyiség a megadott modellezési körülmények között. Ennek oka az, hogy a felső réteg vastagságának növelésével növekszik annak hővezetési ellenállása is, így egyre kevesebb hő jut el az alsóbb rétegekbe. Ezt támasztja alá az összes hőáramsűrűség- és összesített hőáram adatsor csökkenő jellege is. A rendszer hatásfokának (η) csökkenése azt jelenti, hogy a vastagságnövelés okozta hőáramcsökkenés mértéke a gumilap felső síkjában nagyobb, mint a hővesztés változása a szigetelés alján.

12. táblázat. A felső gumiréteg vastagságának hatása a hőnyereségre

d_f	T_e	q_f	q_{cs}	q_a	Q_f	Q_{cs}	Q_a	η	k
-------	-------	-------	----------	-------	-------	----------	-------	--------	-----

mm	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W	W	W	-	-
15	20,08	94,61	237,60	32,02	23,651	15,647	8,005	0,662	1,110
20	20,07	87,02	214,09	30,63	21,756	14,098	7,658	0,648	1,000
30	20,06	75,69	180,09	28,25	18,922	11,860	7,062	0,627	0,841
40	20,05	67,33	155,76	26,30	16,832	10,257	6,575	0,609	0,728
50	20,04	60,75	136,89	24,69	15,187	9,014	6,172	0,594	0,639

45. ábra. Gumiréteg vastagságának hatása a csőfalban fellépő hőáramra

A 13. táblázatban a gumilap alsó rétegét jelentő XPS hőszigetelés vastagságának szerepe figyelhető meg. Mivel a szigetelés vastagság növelése miatt a talaj irányú hőveszteség jelentősen csökken, ennek hatására a rendszerbe kerülő szoláris energia mennyisége is valamivel kisebb lesz, mivel a hőáram számára függőleges irányban nagyobb hővezetési ellenállás jelentkezik. A két változás eredményeként a hőnyereség kis mértékben javul. A referenciaként kezelt 40 mm-es hőszigetelés vastagságot megduplázva, mintegy 12,1%-kal több hő nyerhető ki a gumilapból a végeelem modell szerint.

13. táblázat. Az alsó XPS hőszigetelő réteg vastagságának hatása a hőnyereségre

d_a	T_e	q_f	q_{cs}	q_a	Q_f	Q_{cs}	Q_a	η	k
mm	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W	W	W	-	-
30	20,06	92,98	196,69	41,17	23,245	12,953	10,292	0,557	0,919
40	20,07	87,02	214,09	30,63	21,756	14,098	7,658	0,648	1,000
50	20,07	83,47	224,22	24,41	20,867	14,765	6,102	0,708	1,047
80	20,08	78,32	239,94	15,11	19,580	15,801	3,779	0,807	1,121
100	20,08	76,65	245,27	12,05	19,164	16,152	3,012	0,843	1,146

46. ábra. Szigetelő réteg vastagságának hatása a csőfalban fellépő hőáramra

A 14. táblázatban a gumilapba helyezett cső típusának szerepét láthatjuk. A modellezés eredményei alapján, a referenciaként választott Uponor Comfort Pipe PLUS (CS01) tűnik a legjobb választásnak. A csőfal anyagát tekintve, a CS01 és CS03 típusok adatait összevetve, a térhálósított polietilén jobb hővezetőnek bizonyult, mint a PVC, ami a hővezetési tényezők összevetése után nem is meglepő ($\lambda = 0,38$ W/mK a polietilén esetében, a PVC-re vonatkozó érték: $\lambda = 0,16$ W/mK). Azonos anyag típus esetén, a csőátmérő növelése emeli, míg a csőfal vastagságának növekedése csökkenti a hőnyereséget.

14. táblázat. A gumilapba helyezett cső típusának hatása a hőnyereségre

csőtípus	T_e	q_f	q_{cs}	q_a	Q_f	Q_{cs}	Q_a	η	k
-	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W	W	W	-	-
CS01	20,07	87,02	214,09	30,63	21,756	14,098	7,658	0,648	1,000
CS02	20,07	77,86	205,24	31,52	19,464	11,585	7,879	0,595	0,822
CS03	20,05	83,04	173,05	30,95	20,760	13,024	7,737	0,627	0,924
CS04	20,07	81,24	212,20	31,33	20,310	12,477	7,833	0,614	0,885
CS05	20,07	80,45	208,80	31,34	20,112	12,277	7,835	0,610	0,871

A 15. táblázat adatai alapján egyértelműen látszik, hogy a gumilapba helyezett hőelosztó lemez jelentős mértékben javítja a hőátadást a hőgyűjtő csővezeték felé. Ennek oka, hogy a hőátadó felület jelentősen nagyobb, mint a lemez nélküli esetben, amikor csak a drótháló érintkezik néhány pontban a csőfallyal. Az erre a verzióra kapott értékek kimagaslóak, ehhez hasonló, illetve ennél jobb hőnyereséget csak a csövek számának jelentős emelésével kaptunk a modellezett esetekben.

15. táblázat. A gumilapba helyezett hőelosztó lemez hatása a hőnyereségre

lemez	T_e	q_f	q_{cs}	q_a	Q_f	Q_{cs}	Q_a	η	k
-	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W	W	W	-	-
nincs	20,07	87,02	214,09	30,63	21,756	14,098	7,658	0,648	1,000
van	20,18	168,13	558,52	21,01	42,033	36,780	5,253	0,875	2,609

A 16. táblázatban a gumilapba helyezett fémháló megválasztásának hatását láthatjuk. Az adatok elemzése arra enged következtetni, hogy a hálószemek keresztmetszeti aránya és a felületük együttesen befolyásolják a hőterjedést a gumilapban. Az alumínium mintegy 3,5-szer jobb hővezető ugyan, mint a horganyzott acél, azonban az R01 és R02 adatait összevetve, az utóbbi expandált lemez változat használata alig 27%-kal nagyobb hőnyereséget jelent a horganyzott acél verzióhoz képest, a teljes gumilapot tekintve. A háló alkalmazása nélkül a referenciának tekintett esethez képest (N01) csak 18%-kal csökken a hőnyereség.

16. táblázat. A gumilapba helyezett fémháló hatása a hőnyereségre

fémháló	T_e	q_f	q_{cs}	q_a	Q_f	Q_{cs}	Q_a	η	k
-	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W	W	W	-	-
nincs	20,06	78,26	175,48	32,04	19,566	11,556	8,010	0,591	0,820
N01	20,07	87,02	214,09	30,63	21,756	14,098	7,658	0,648	1,000
N02	20,07	85,95	209,08	30,88	21,488	13,768	7,720	0,641	0,977
N03	20,07	90,20	227,46	30,28	22,549	14,979	7,570	0,664	1,062
H01	20,06	83,46	198,21	31,25	20,866	13,053	7,813	0,626	0,926
R01	20,09	106,00	296,84	27,80	26,499	19,548	6,951	0,738	1,387
R02	20,12	123,97	376,59	24,77	30,992	24,799	6,193	0,800	1,759

A 45. ábrán grafikonon ábrázoltuk Q_{cs} értékét a vizsgált fémháló változatok esetében, illetve fémháló nélküli állapotban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a függőleges tengely nullpontját eltoltuk, annak érdekében, hogy kihangsúlyozzuk a különbségeket. Látható, hogy az expandált lemezek adják a legjobb megoldást, mely tény a nagy felületükre vezethető vissza, így hatékonyan tudják átvenni a hőt a gumirétegtől. A többi esetben az értékek kisebb szóródást mutatnak, a legjobb eredményt ez esetben az N03 négyzetes fémháló jelenti.

47. ábra. Q_{cs} értéke a vizsgált fémháló változatok esetében, illetve fémháló nélküli állapotban

A 46. ábrán szemléltetésként a H01 fémhálót tartalmazó modell hőfokeloszlását mutatjuk be, valamint az áramló közegre jellemző sebességmezőt (fehér nyilak). Látható, hogy vertikális irányban a legnagyobb hőfokesés az alsó XPS hőszigetelésben alakul ki.

A vizsgált gumilap változatok végeelem modellezése során számos egyszerűsítéssel kellett élnünk. A geometriai pontatlanságokat, anyagihiányokat és hézagokat nem vettük figyelembe. Hasonlóan nem számoltunk az anyagi inhomogenitásokkal sem. A felületek között tökéletes érintkezést feltételeztünk. Mindezek szem előtt tartása mellett, a kapott eredmények megfelelően értékelhetők.

48. ábra. A végeelem modellezés eredményeként kapott hőfokeloszlás és sebességmező (áramló közeg) a H01 fémháló esetén (minden más paraméter a referenciáéval megegyező).
A skála adatai °C-ban vannak megadva; a nyilak hossza arányos a sebesség nagyságával

1D) Rendszerterv összeállítása

A végeleme modellezés és a mérési vizsgálatok több kérdésre adtak döntést támogató adatokat. A vizsgálatok során számba vettünk 6 féle fém hálót 5 féle csövet és modelleztünk több paramétert. A paraméterek változtatásának a hatását kívántuk feltárni a rendszer hatásfokának függvényében. Jelen fejezetben összeszedjük egy szolár gumi rendszer paramétereit és felvázolunk lehetséges megoldásokat.

1D-1 Háló választás

A vizsgált hőkoncentráló fémháló típusok között mérésrel felállítottunk egy rangsort műszaki alapokon, illetve modelleztük a háló típusokat. A mérés során egyértelműen az alumínium expandált háló majd az árban is második legdrágább expandált acél háló lettek a legjobbak. A végeelem szimuláció ezt a sorrendet megerősítette, annyi további információval, hogy konkrét számokat rendelt az egyes háló típusokhoz tartozó kinyerhető teljesítmény és hatásfok értékekkel.

17. táblázat. Hőkoncentráló hálók összehasonlító táblázat

Fémháló	Ár	Fázis eltolódás	Hőmérséklet	Hőáram cső falon Q_{cs}	η	k
-	Ft/m	sec	[°C]	W	-	-
nincs	0	-	-	11,556	0,591	0,820
N01	1295	971	7,51	14,098	0,648	1,000
N02	990	1367	6,25	13,768	0,641	0,977
N03	1181	1102	7,1	14,979	0,664	1,062
H01	700	1328	6,58	13,053	0,626	0,926
R01	2100	613	10,69	19,548	0,738	1,387
R02	3810	225	12,65	24,799	0,800	1,759

- N01: Ponthegeztett horganyzott kalitkaháló 25,4x25,4/1,3/1 (1295,-Ft/m)
 N02: Ponthegeztett horganyzott kalitkaháló 12,7x12,7/0,8/1 (990,-Ft/m)
 N03: Ponthegeztett horganyzott kalitkaháló 6,4x6,4/0,6/1 (1181,-Ft/m)
 H01: Madárháló kétszer horganyzott 16x16/0,5/1 (700,-Ft/m)
 R01: Tüzhorganyzott expandált acél rács romboid szemekkel 6x3 – 0,7x0,5 (2100,-Ft/m)
 R02: Alumínium expandált lemez (Al99,5%) romboid szemekkel 6x3 – 0,8x0,5 (3810,-Ft/m)

Gazdasági szempontból az expandált lemezek a jó műszaki teljesítmény ellenére kérdésessé teszik az alkalmazást. A ponthegeztett kalitkahálók közül a 0,6 mm huzal méretűt ragasztottuk be az általunk készített gumi lapba, és a merev struktúra (ponthegeztések) miatt a gumi lap rugalmasságát nem tudja követni és ezért könnyen elválík.

Alap rendszer esetén akár a háló nélküli megoldás is elfogadható, mert a háló beépítéssel a rendszer hatásfok csak 15-18%-al nő meg. Egy növelt hatásfokú rendszerben több változtatással lehet egy nagyobb teljesítményű szolár gumi rendszert is kínálni, amely magasabb teljesítményt vagy hőmérsékletet képes előállítani.

Jelen értékelés készítése során jött egy újabb megoldási ötletünk, hogy egy szigetelés és gumilap közé helyezett alumínium fólia is be tudná tölteni a hőkoncentráló háló és hőelosztó lemez szerepét.

A modellt lefutattuk úgy, hogy csak egy sík lemezként épül be az alu fólia (A01) és úgy is, hogy a csővezeték a szigetelés oldalról is körbe fogja (A02). A két megoldással kiegészített táblázatot és grafikont mutatjuk be.

18. táblázat. A gumilapba helyezett fémháló hatása a hőnyereségre

fémháló	T_e	q_f	q_{cs}	q_a	Q_f	Q_{cs}	Q_a	η	k
-	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W	W	W	-	-
nincs	20,06	78,26	175,48	32,04	19,566	11,556	8,010	0,591	0,820
N01	20,07	87,02	214,09	30,63	21,756	14,098	7,658	0,648	1,000
N02	20,07	85,95	209,08	30,88	21,488	13,768	7,720	0,641	0,977
N03	20,07	90,20	227,46	30,28	22,549	14,979	7,570	0,664	1,062
H01	20,06	83,46	198,21	31,25	20,866	13,053	7,813	0,626	0,926
R01	20,09	106,00	296,84	27,80	26,499	19,548	6,951	0,738	1,387
R02	20,12	123,97	376,59	24,77	30,992	24,799	6,193	0,800	1,759
A01	20,13	129,07	399,23	23,91	32,268	26,291	5,978	0,815	1,865
A02	20,17	158,42	517,43	22,12	39,604	34,075	5,530	0,860	2,417
A03	20,18	171,07	573,70	19,95	42,766	37,780	4,986	0,883	2,680

49. ábra Kiegészített tábla Q_{cs} értéke a vizsgált fémháló változatok esetében, illetve fémháló nélküli állapotban

Nagyon látványosan kiemelkedik a 0,2 mm vastag alumínium fólia hatása, ami a teljes felületet lefedi. Az eset amikor a horonyba süllyesztett csöveket is körbe fogja a fólia, nagyon kimagasló eredményt mutat. Technikai feladat e megoldás kivitelezhetőségének áttekintése, mely a következő részjelentés témája.

1D-2 Cső választás elhelyezés sűrűség

A kereskedelemben beszerezhető műanyag csövek között válogattunk és vásároltunk 4 félért:

- Fitt Refitex Cristallo, PVC, textilerősítéssel (átlátszó, háromrétegű) 177,8 Ft/m
- Fitt Cristallo Extra, PVC(víziszta, átlátszó, egyrétegű) 177,8 Ft/m
- Fitt Idro Color, PVC, textilerősítéssel (zöld, háromrétegű) 91,6 Ft/m
- NTS Tobby, PVC, textilerősítéssel (sárga, négyrétegű) 335,6 Ft/m

18. táblázat. A gumilapba helyezett cső típusának hatása a hőnyereségre

csőtípus	Ár	Hőáram cső falon Q _{cs}	η	k
-	Ft/m	W	-	-
CS01	-	14,098	0,648	1,000
CS02	177,8	11,585	0,595	0,822
CS03	177,8	13,024	0,627	0,924
CS04	91,6	12,477	0,614	0,885
CS05	335,6	12,277	0,610	0,871

A csövek közül mindegyik el fogja viselni a gumi lap alatti terhelést, annak ellenére, hogy a mi drasztikus mechanikai vizsgálataink során találtunk különbséget köztük. Hőtechnikailag nincs nagy különbség, így más praktikus szempontok dönthetnek vagy az ár.

A cső elhelyezését egyértelműen a szigetelésbe javasoljuk besüllyeszteni. Mechanikai védelem szempontjából akár két centiméteres gumi lap is megfelelő védelmet nyújt a pontszerű nyomással szemben is. Gyártástechnológiailag is előnyösebb, mert nem kell a gumilap gyártás esetén semmilyen változtatást eszközölni, a jelenleg gyártott lapok is alkalmasak lehetnek a szolár gumilap rendszer fedő rétegeként. Horony kialakítás lényegesen egyszerűbbnek látszik a szigetelésben, mint a gumi lapban. Lerakás technikailag előnyös, ha a cső bepattan a horonyba, ehhez a horony felső részén kisebb

nyílásra van szükség, mint a cső átmérő. Egy ilyen horony kialakítása gumi lapban problémás lehet különösen a szerszámból való kivétel során.

Készítettünk egy szigetelésbe mart csöves rendszer mintát, ahol szintén vizsgáltuk a pontszerű nyomás hatását.

50. ábra. A szigetelésben elhelyezett cső horony nyomás próbája

Látható, hogy a flexibilisebb sárga cső egy teljes súlyterhelés esetén ugyan deformálódik, de még messze nem éri el a 35. ábrán bemutatott torzulást. Jelen esetben csak 2 cm-es gumi lapot helyeztünk a szigetelésre és a csövekre. A kísérletet 3 cm-es lappal is elvégeztük, mert nem tartjuk reálisnak a 2 cm-es lapok kültéri alkalmazását. Az eredmény még kedvezőbb lett.

További előny hogy a szigetelésbe a horony kialakítása a helyszínen lehetséges, igazodva a geometriai méretekhez helyi adottságokhoz és a be és kivezetés helyéhez. Ez esetben egyedileg határozható meg a csövek elhelyezési sűrűsége is.

A csövek száma egy 50 cm x 50 cm-es lapban a hő kinyerést befolyásolja, de bizonyos darabszám felett a technikailag és gazdaságilag válik kérdésessé az előny. Nagyobb cső darabszám esetén ugyan az összes elszállított energia mennyiség növekszik, de alacsonyabb hőmérsékleten valósul meg. Reális szám a 3 lehet.

1D-3 Gumilap vastagság

A gumilap vastagsága nagyobb hatást mutat a szimuláció alapján, mint amennyit előzetesen ennek tulajdonítottuk, ezért szeretnénk a 12. táblázatot újra bemutatni.

12. táblázat. A felső gumiréteg vastagságának hatása a hőnyereségre

d_f	T_e	q_f	q_{cs}	q_a	Q_f	Q_{cs}	Q_a	η	k
mm	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W	W	W	-	-
20	20,07	87,02	214,09	30,63	21,756	14,098	7,658	0,648	1,000
30	20,06	75,69	180,09	28,25	18,922	11,860	7,062	0,627	0,841
40	20,05	67,33	155,76	26,30	16,832	10,257	6,575	0,609	0,728
50	20,04	60,75	136,89	24,69	15,187	9,014	6,172	0,594	0,639

Minél inkább vastagítjuk a gumilapot a rendszer energia termelési hatásfoka annál alacsonyabb lesz. Az összefüggés nagyon jelentős változásokat mutat. Ez alapján a helyszíni lehetőségekhez igazítva a lehető legkisebb vastagságú lapot javasoljuk.

1D-4 Szigetelés vastagság

A szigetelés vastagságra a modellezés szintén hasznos eredményeket adott. A 40 mm feletti növekedésnek elhanyagolható hatása van. Még 100 mm-re azaz kettő és félszeres vastagság növekedés csak alig 15%-os hatásfok növekedést eredményez. A 40 mm alatti szigetelő táblát pedig statikailag nem tartjuk elfogadhatónak, különösen ha a cső hornyot is a szigetelésben alakítjuk ki, így a horony helyén a megmaradt anyagvastagság 22-24 mm marad.

1D-5 Hőelosztó lemez

A hőelosztót a 40. ábrán mutattuk be és a számítás szerint nagyon nagy jelentősége van lásd. 15. táblázat. Ez a kis hőközvetítő elem gyakorolta a legnagyobb hatást a rendszer hatásfokára, így ezt a funkciót mindenképpen megoldani javasoljuk.

1D-6 ReFlex szolár gumi burkolat első változata

A fent leírtak alapján összeállítottunk egy lehetséges rendszert. A 48. ábrán a három csőhoronyba három féle vizsgált csövet helyeztük el.

51. ábra. Szolár ReFlex lehetséges változata

A teljes rendszer nem csak a fenti képen látható részeket, hanem a nagyon fontos alapzatot is tartalmazza, ennek sematikus rajzát mutatjuk be alább.

52. ábra. Szolár ReFlex lehetséges változata beton vagy kavics/homok ágyazattal

2. Technológiai tervezés

- A) Alépítmény (alsó szigetelés) anyag és technológiai tervei és eszközei
- B) Lerakási csőhálózat beágyazási vizsgálatok;
 - i. Technológiai igény szerint csőbeágyazó marószerszám kifejlesztése;
 - ii. Hőgyűjtő telepítési technológia kialakítása
- C) Hőtermelést mérő rendszer kifejlesztése teszteléshez
- D) Gépészeti és teljesítmény számítások

Az első jelentésünkben számos témát vizsgáltunk meg, amely befolyással van a fejlesztett Solár ReFlex rendszer anyagaira, gyártástechnológiájára és a rendszer hatékonyságára. Néhány esetben az eredmény azt mutatja, hogy nem nagy jelentősége van pl. fém háló alkalmazásának a gumi és a szigetelés között, sokkal előnyösebb egy vékony alumínium fólia alkalmazása, amely alacsonyabb költségen és jobb hatásokkal látja el a hőkoncentráció feladatokat. Megállapítottuk, hogy a vizsgált csövek közül bármelyik megfelelően el tudja látnia a feladatát, még ha a vizsgálat során teljesítménybeli különbségek is adódtak.

A vizsgálatunk fő eredménye a rendszer rétegrendjére és a csőhálózat beágyazási helyének meghatározására vonatkozott, amit a jelentés végén javasoltként fogalmaztunk meg. Jelen kutatási részjelentésben az alépítménnyel, annak anyagaival, a már technológiába átvezető csőhálózat lerakási módszerekkel, arra kifejlesztett speciális szerszámmal, a rendszer termikus hatásfokát mérni képes berendezés kifejlesztésével, és előzetes energetikai számításokkal foglalkozunk.

Mivel a fejlesztési idő mindössze egy nyári időszakot foglal magába, ezért a tesztelési vizsgálatokat csupán kb. 3 hónapban kell elvégeznünk, így igyekszünk a teljes időszakot kihasználni, aminek előfeltétele, hogy a kísérletek minél előbb elkezdődhessenek. Ennek érdekében jelentésünk végén adunk egy kísérleti terv javaslatot, a rendszer egyes elemeinek optimalizálásához. A jelentésünk prezentálást követő megbeszélésen várunk konkrét visszajelzést, a kísérleti terv véglegesítésére.

A második részjelentés szintén négyes tagozódású a fenti tartalom szerint, kiegészítve a harmadik jelentéshez tartozó előzetes kísérleti tervvel.

2A) Alépítmény (alsó szigetelés) anyag és technológiai tervei és eszközei

Alépítménynek nevezzük azt a kialakított építmény részt, amelyre a Solár ReFlex rendszert telepíteni kell ez a Solár ReFlex rendszer fogadó szintje. Két fontos kiinduló pontot veszünk figyelembe az alépítmény meghatározása során:

- követelmények,
- már eddig is alkalmazott ReFlex burkolatok alépítményei.

Normál esetben az alépítménnyel szemben támasztott követelmények a következők:

- Sík felületet biztosítson;
- Meghatározott mértékű terhelést felvegyen;
- Vízvezetést biztosítson;
- Széleket zárjon;

A Solár ReFlex rendszer gumi lapjai és az alatta elhelyezkedő szigetelő táblák is sík alapra helyezhetőek, ezért szükséges egy sík felület biztosítása. A gumi burkolat egyrészt esztétikailag, de műszakilag is igényli a felszínének sík kialakítását. Esztétikai igények magyarázatába nem kívánunk bonyolódni, ezért csak a műszaki szempontokat vesszük számba. A tervezett napenergia gyűjtő rendszerben az egymás mellé helyezett szigetelő táblák, de a gumi lapok is a felületre merőleges síkkal csatlakoznak egymáshoz. A táblák között a lehető legkisebb rést kívánjuk kialakítani, ami egyrészt csökkenti a táblák közé hulló és ott megmaradó szennyeződés lehetőségét, amely idővel víz fagyás vagy növények megtelepedése esetén a táblákat oldalirányú nyomás alá helyezheti és a rés méretének növelését eredményezheti. Ezzel természetesen a felület szélső peremeit is kitágítaná és idővel a

ReFlex gumi burkolati mező esztétikai és műszaki széthullását eredményezné. A rés kialakulásával nem csak a lapok távolsága változhat, hanem az egymással bezárt szöge is, és akár a kezdeti síkból való kitérés is felléphet.

Mindkét jelenség nagyon káros hatást gyakorolhat a szigetelésben elhelyezett csővezetékre. A csővezeték jelen tervek szerint a lerakásnál helyezük el a szigetelésben, úgy hogy a csővezeték egy folytonos elem belső csatlakozások nélkül. Ezzel a belső hibák lehetőségét nagymértékben csökkentjük le, ugyanakkor a csővezeték folytonossága miatt csak korlátozott flexibilitással rendelkezik a táblák találkozásainál. Sem hosszban sem függőleges vagy oldal irányban nem képes jelentős terhelés felvételére. A táblák esetleges eltávolodása egymástól húzó feszültséget ébreszt a csővezetékben és más terhelések együttes hatására tönkremenetel következhet be. A táblák oldal irányú vagy függőleges irányú elmozdulása nyíró hatásnak tenné ki a csövet, amit az csak nagyon csekély mértékben vesz fel, így az eredmény szintén tönkremenetel lehet.

Mіндеzen hibák kiküszöbölésének módja egy szilárd sík alap elkészítése, amely csekély mértékű függőleges vagy oldal irányú elmozdulást sem tesz lehetővé a táblák számára.

Egybe öntött gumi esetén a felső járó gumi réteg tovább egyben maradna, mint a lapokból lerakott, azonban a szigetelő táblák elmozdulása a csővezetékre a káros hatását itt is kifejténé.

A táblák egymástól való elmozdulását a fentről érkező jelentős nyomó terhelés okozhatja. Pl. egy nagyobb terhelés hajlításnak teszi ki a szigetelő táblát, amely megfelelően szilárd alap nélkül hajlító deformációt szenvedne, minek következménye a tábla szélének függőleges elmozdulása.

A telepítést tervező mérnökkel való konzultáció során ismerté vált, hogy alapvetően kétféle terhelési szintű burkolatot készítenek a ReFlex gumi rendszer számára. E két típus a Solár ReFlex burkolat esetében is helytálló, a várható igényeket ki fogja elégíteni. A kisebb terhelésre méretezett rendszer esetén 10, illetve közületek esetén 20 cm murva közüzalék tömörítve és a felső réteg egy finom homok simítással van ellátva. Az eredeti Reflex burkolat esetén erre kerülnek a gumi lapok. Az így kialakított aljzatú rendszer személyi terhelés elhordására alkalmas, gumi vastagság függvénye, hogy milyen mértékben. Gépkocsival való használatra csak beton aljzat jöhet számításba. A beton esetében is megvan a gyakorlat az aljzat kialakítására, ami a magas minőségi kivitel esetén szintén zúzott kővel kezdődik és arra jön rá a beton, minek vastagsága legalább 10 centiméter. A beton aljzat egyértelműen magasabb minőségi kivitel jelent. Fontos a beton esetében, hogy úgy kell kialakítani, hogy a fagy ne tudja megemelni, de ez sem ReFlex gumi specifikum, hanem minden beton aljzatra érvényes.

Az 53. ábrán mutatjuk be a beton aljzat kialakítást. Ez természetesen nem előírás és még nem is javaslat, csak egy lehetséges megoldás. A nagyobb zúzott kő aljzat nagyobb terhelhetőséget is lehetővé tesz. A csővezeték kiosztása a rajzon inkább csak szimbolikus, nem ragaszkodunk hozzá, mert azt a hely és a geometriai adottságok határozzák meg. A gumi és a szigetelő réteg esetén egy feltételezett változat van a rajzokon, a pontos vastagságokat és a rétegrendet a következő szakaszban zajló kísérletek fogják megadni.

53. ábra. Aljzat kialakítás betonozott

A beton aljzat helyett a fentiek szerint írva lehetőség van kavicságy alkalmazására, kizárólag gyalogos forgalmi terhelés esetén. A rajzolt és a rétegrend táblában lévő homoktükörnek akkor van értelme, ha a gumilap tappancsokkal rendelkezik, amelyek a homokba benyomódva nagyobb oldalirányú stabilitást adnak a lapoknak. Hőtechnikai szempontból a Solár ReFlex esetén nem javasoljuk, hacsak valami más ok nem indokolja nyomtatékosan az alkalmazását, mert a gumi lap nem a homoktükörre, hanem a szigetelésre ül fel 54. ábra.

54. ábra. Aljzat kialakítás kavicsággal

Harmadik fontos követelmény a víz elvezetésének képessége. A víz minden kültéri létesítmény ellensége, a kimosódás a fagyveszély és a víz megállás a szerkezet tetején okok miatt. Ha nincs megoldva a víz elvezetése, akkor az esőt követően még hosszú ideig a szerkezeten állni fog a víz, ami esetenként nagyon kellemetlen használatot eredményezhet. A legnagyobb szerkezeti veszélyt a fagy okozhatja téli és tél közeli időszakban, különösen, ha a szerkezet alsó részeiben megáll a víz és ott megfagy, majd a fagyás egy feszítő hatást fejt ki a szerkezetre.

A ReFlex gumi burkolatok esetén megvan a technológia víz elvezetésre. A murvás aljzat esetén a zúzott kőágyon átszivárog, ahogy a normál gumi lapok is átengedik a vizet. A beton esetében a szerkezet lejtésével lehet megoldani a legegyszerűbben a víz elvezetését vagy a beton lemez helyenkénti átlyukasztásával, ahol a víz át tud szivárogni a szerkezeten.

A vízvezetés kérdése az egyik fontos eleme a jelen részjelentésnek, mert ezen a területen van a legnagyobb eltérés a normál ReFlex gumi burkolat és a Solár ReFlex burkolat között. A Solár ReFlex esetén a szigetelésben vannak kialakítva a hőszállító közeg vezetésére szolgáló csővezetékek. A csővezeték a szigetelésbe van besüllyesztve, úgy hogy a cső felső része érinti a gumi lapokat. A besüllyesztés helye mélyebben van, mint a szigetelés teteje, így a normál lejtés csak részleges probléma megoldást jelent, hiszen a víz a legalacsonyabb ponton áll meg és az pedig a csővéjat a szigetelésben. Hogyan tudjuk biztosítani a csővéjat vízmentességét. Erre jelenleg két megoldás mutatkozik a mellett, hogy az alépítményben a lejtést meg kell tenni, ha beton, hogy a szigetelés is párhuzamosan lejtjen.

Vagy meg kell akadályozni, hogy a víz a vajatba bejusson vagy lehetővé kell tenni, hogy onnan könnyen kifolyjon. Ha a telepítés során a vajat úgy alakítjuk ki, hogy a cső a tér nagyon nagy részét kitölti és mellette nincs hely jelentős mennyiségű víz számára. Ez kombinálható azzal, hogy a telepítés során kitöltő anyaggal töltjük ki a cső melletti hézagot pl. szilikon vagy vízálló PUR hab.

A másik lehetséges megoldás, hogy a szigetelés lejtése szerint a legalacsonyabb pontokon furatot készítünk a szigetelésben, hogy a víz lefelé kifolyhasson.

A Solár ReFlex gumi burkolat oldalának lezárása teljes egészében megegyezik a normál ReFlex burkolatével. A perem beton elem magasságát kell úgy kialakítani, hogy a szigetelés és a gumi lap vastagsága az aljzatra felépítve pont a perem széléig érjen.

A kísérleti terület esetén többféle vastagságú szigetelést és gumi lapot is tesztelni szeretnénk, ezért a perem magasságot egy középértékre javasoljuk beállítani. A jelenleg tervezett legnagyobb rétegvastagság 15 cm (10 cm szigetelés és 5 cm gumilap) és a legkisebb vastagság 8 cm (5 cm szigetelés és 3 cm gumilap). Ha elfogadjuk, hogy a szélső értékek esetén a perem nincs vonalban a járó felülettel, akkor a javaslatunk, az aljzat magasságát 12 cm-rel a perem alatt kialakítani. E magassággal a legvastagabb rétegre 3 cm-el a perem fölött van, de mivel a gumilap önmagában 5 cm vastag ezért az alsó 2 cm szilárdan tartja a perem között. A legvékonyabb esetben pedig a gumilap felső felülete 4 cm-el lesz a perem alatt. Ez a sülyesztés nem vagy csak nagyon elhanyagolható mértékben befolyásolja a Solár ReFlex rendszer teljesítményét.

2B) Lerakási csőhálózat beágyazási vizsgálatok;

Az első részjelentésben végzett vizsgálatok során egyértelműen kiderült, hogy a csőhálózatot a szigetelésbe kell besüllyeszteni nem pedig a gumiba. Jelen kutatási rész feladata a csővájat kialakítási technológia és szerszám kifejlesztése és a telepítési technológia kidolgozása. A harmadik részben végzett kísérletek során a csővájat már ezen eszköz és technológia segítségével kell kialakítani.

A csőhálózatnak minden esetben illeszkedni kell kialakított Solár ReFlex gumilap mezőhöz, ellenkező esetben nem lesz maximális kihasználása a területnek hőtermelési szempontból. Mivel a Solár ReFlex gumilap burkolati terület minden esetben egyedi igényekhez illeszkedik, a felület méretét és alakját illetően, minden esetben egyedileg kell kialakítani a csőhálózatot is, figyelembe véve, hogy hol van a csatlakozási pont. Csatlakozási pontnak nevezzük, azt a helyet ahol a csőhálózat indul és végződik, ennek a helynek kell lehetőleg a legközelebb lenni a hőhasznosítási helyhez, hogy minimálisra csökkenthető legyen a szállítási hőveszteség.

A tervezés során két lehetséges megoldás között választottunk a célnak leginkább megfelelő megoldást a csőhálózat kialakítására.

Az első lehetőség hogy a csőhálózat járatok előre ki vannak alakítva a szigetelésben és hasonlóan a padlófűtési rendszerhez olyan szigetelő táblák vannak lerakva, ahol a csővezeték többféle módon is vezethető. Ez ugyan ad alternatívákat a csőhálózat kialakítására, de a több lehetőség miatt a helyek, ahova nem kerül cső szabadon maradnak és levegő kedvezőtlenebb esetben víz tölti ki a teret, ami a szigetelési teljesítményt nagyon lerontja. A megmaradó járatok utólagos PUR habbal való kitértése műszakilag és gazdaságilag is képtelen megoldás. A másik oldalon vagy vásárolni kell ilyen táblákat, ahol a járatok már ki vannak alakítva vagy a Nádland Kft.-nek kell saját magának kialakítania a járatokat. Mindkét megoldás igen költséges, és ahogy fent írtuk a hatásfok gyenge, igaz sablonizált táblák használhatóak. A sablonizált táblák sem tudnak teljes szabadságot biztosítani a csőhálózat kialakítására. A rendszer előnye ugyanakkor, hogy a csőhálózat tartó szigetelő táblák üzemi előre gyártásban készülnek és a telepítés helyszínén nincs csőhálózat kialakítási művelet csupán be kell illeszteni a csövet a járatokba.

A másik lehetőség, hogy a telepítéskor sík táblákat kell lerakni és az alakzatnak megfelelően ideális terv szerint kell a nyomvonalat kialakítani. Ez a megoldás több kérdést és problémát is felvett, habár a terület kihasználása optimálisnak tűnik. A kérdés, hogy hol menjenek a csövek az előbbi megoldásnál is felvetődik, és ott is tervezni kell a csőágakat az oda és vissza járatokat, igaz egy megadott osztásköz szerint. Jelen megoldásnál a nyomvonal saját, egyedi elképzelések szerint tervezhető néhány alapszabály figyelembevételével, nagy szabadsággal. A legnagyobb probléma, hogy a járatokat milyen eszközzel és technológiával alakítsuk ki és a módszer és eszköz mennyire hatékony terepi viszonyok között.

A fejlesztési munka során e második lehetőséget választottuk elsősorban annak okán, hogy meggyőződésünk szerint sikerült egy eszközt tervezni és kialakítani, amely segítségével gyorsan és pontosan alakítható ki a csőhálózat járata. A másik szempont pedig a korlátlan szabadság, a nyomvonalak kialakítására vonatkozóan.

2B-1 Technológiai igény szerint csőbeágyazó marószerszám kifejlesztése

Ahhoz, hogy a tervezettek szerint a csőrendszert be tudjuk süllyeszteni a szigetelésbe egy arra alkalmas szerszám szükséges. A fejlesztés során igyekeztünk már meglévő eszközök átalakítására, hogy egy későbbi után gyártási igény minél egyszerűbben kivitelezhető legyen. A szerszám fő egysége egy ipari teljesítményre is képes kézi felsőmarógép. Egy ebbe befogott megfelelő profilú marófejjel könnyen bemarható az a horony, amibe a csőhálózat besüllyeszthető. A használhatóság miatt célszerűnek gondoltuk, hogy a gépet egy karra rögzítsük, amivel megoldható, hogy kényelmesen álló helyzetből használható. Ezt a terveink szerint egy műanyagcsővel oldanánk meg, amiben az elektromos vezetékek is futhatnak 55. ábra.

55. ábra. Csőágy maró szerszám terve vezető karral

A terven látható, hogy a karként szolgáló cső szögben egy csuklóval állítható 56. ábra. Ezt két okból kifolyólag látjuk indokoltnak: ha fal mellett marunk a kanyarodáskor felmerülhet igényként, hogy a fordulás helyigénye minél kisebb legyen a kar függőlegesre állításával. Ha a szerszám megmunkálási anyagból való kivezetésére gondolunk, praktikus a kar lefelé döntése, hogy a készülék könnyen kibillenthető legyen.

56. ábra. Csőágy maró szerszám terve

A minél kényelmesebb és praktikusabb használat miatt, gép kezelőszerveit kikötjük és a nyél felső részénél helyezzük el, úgy hogy maga az áram betáp vezeték is ide csatlakozik. Ennek munkabiztonsági okai is vannak, hiszen a talajon lévő vezeték nehezen védhető meg a használat során felmerülő igénybevételektől.

56. ábra. Csőágy maró szerszám

A tervektől eltérően a prototípus esetén nem alakítottuk ki a dönthető szerszámnyelet, ennek stabilitási okai vannak. Ha egy csukót helyezünk el a gép és a kar csatlakozásánál, az balesetveszélyes kifordulást is eredményezhet, a rögzítés nem kívánt meglazulása esetén. A kérdéssel a további döntéshez a gyakorlati kipróbálást követően kívánunk visszatérni. A tervezésnél felvetett fal közeli állapotot nem tekintjük reálisnak, mert a fal közelében feltehetően árnyék is van a nap valamely szakán, hacsak nem az északi irányra pontosan merőlegesen helyezkedik el a fal, erre pedig nagyon kis esély van. Fal melletti gumiburkolat esetén tehát a csővezeték a faltól messzebb célszerű vezetni. A marószerszám talpát célszerűnek ítéltük a súrlódás csökkentése végett 1-2 mm-t felemelni a szigetelőanyag felületétől. Ezt három görgővel oldottuk meg 57. ábra.

57. ábra. Csőágy maró szerszám a görgői

A két oldalsó „peremes” görgő, egymással szemben az egyenes haladást hivatott biztosítani. A „peremes” kialakítást az indokolta, hogy ez a perem vagy él kissé besüllyedve a szigetelőanyagba stabilabbá teszi a haladást és megakadályozza az oldalirányú kitérést. A harmadik görgő a talpra illeszkedő vezetőre került rögzítésre. Ez egy bolygó görgő, ami a kanyarodást teszi egyszerűbbé és pontosan irányíthatóvá.

58. ábra. Csóagy maró szerszám távtartóval és fordító tuskével

A talpra rögzíthető le-fel állítható rudak két célt is szolgálnak. Az egyik, hogy a rárögzített csapágy egy távolságmérőként nyomot hagyva jelöli a következő horony pozícióját, a másik pedig, hogy a jelölőt lerögzítve egy körző tuskéjeként funkcionál és megadja a kanyarodási ív középpontját. Emiatt is ez a rúd a marószerszám tengelyével egy vonalba kerül rögzítésre. Ezek a rudak a prototípus esetén nem kerültek fel a készülékre.

A keletkező poliuretán forgács összegyűjtéséről is mindenképpen gondoskodnunk kellett. Ezt közvetlenül a marószerszám fölé a tengelyre rögzített erre a célra tervezett propeller hajtja egy csövön keresztül a készülék karjára rögzített zsákba. A zsákba bevezetés a felső részen történik, hogy az összegyűjtött forgács az alsó részen tudjon összegyűlni a levegő pedig a textil zsákon keresztül távozik.

2B-2 Hógyűjtő telepítési technológia kialakítása

A hógyűjtő csővezeték telepítése a szigetelő táblák végleges elhelyezését követően kezdődhet meg. Az első fontos lépés a csővezeték nyomvonalának meghatározása, figyelembe véve a terület geometriát, a gyűjtő pont helyét és az ideális csővezeték távolságot. Erre jelenleg nem határozzuk meg szabályt, mert ez a hely kiosztástól függ elsősorban. A szimuláció azt mutatta, hogy minél sűrűbben helyezünk el a csöveket, annál nagyobb hatásfokot érünk el (lásd. 44. ábra). Ez viszont a gazdaságossági szempontokkal ellenkező, így a gyakorlat során lehet egy optimális megoldást találni. Induló javaslatként a méterenként 2 vagy 3 csővezeték elhelyezését javasoljuk, ami 50 cm, illetve 33 cm-es csővezeték tengelytávot jelent. Felhívjuk a figyelmet, hogy a cső kanyarodási sugár célszerűen ne csökkenjen 15-20 cm alá, mert a csővezeték keresztmetszete a hajlítás következtében oválissá válhat és a horony pedig kör keresztmetszet befogadására van tervezve és kialakítva. A valós lehetőségeket a kísérletek fogják megmutatni.

A nyomvonal kialakítását követően ki kell marni a csőhornyokat, és be kell helyezni a csővezetéket. A kísérlet során derül ki, hogy a hővezető fóliának mekkora lesz a hatása, de amennyiben szükséges, úgy két megoldást látunk célszerűnek. Az első esetben csak a csővezeték és a szigetelés tetejére helyezünk el egy fedő alumínium réteget. A második esetben a csővezetékek alá is bevezetünk egy csövet megkerülő fóliát. A csövet körbevevő fólia kialakítása csak szakaszonként lehetséges, a korlátokat a kísérlet fogja megmutatni.

A fólia tetejére kerülnek a gumi lapok. Az öntött gumi esetén pedig a gumi réteg.

2C) Hőtermelést mérő rendszer kifejlesztése teszteléshez

2C-1 A termelt hőmennyiség mérési elvei

A következő feladat a lefektetett gumilapokban napfény hatására keletkező és a hőszállító közeg segítségével kinyerhető hőmennyiség mérése. Az eddig elvégzett kísérletek és tapasztalatok alapján szeretnénk megmérni, hogy különböző kialakítások, ugyanazon időjárási viszonyok mellett melyik megoldással termelhető nagyobb hőmennyiség figyelembe véve a gazdaságosság kérdését is. Ennek érdekében két teljesen egyforma mérő rendszert készítettünk, hogy egyszerre két különböző rétegrendű Solár ReFlex burkolat párhuzamosan mérhető legyen. Az így rendelkezésünkre álló adatok segítik a minél pontosabb összevetést.

A mérés folyamán gumilapok alatti csőhálózatba folyadékot fogunk keringetni. A hőszállító folyadék egy puffer tartály hőcserélőjéből indul és ide érkezik vissza. A tartályban történik a beérkező hő leadása. A hőszállítására olyan folyadékot kell választanunk, aminek magas a fajhője vagy nagy a hőelnyelő képessége. Esetünkben erre a víz tűnt a legalkalmasabbnak - egy kitétel, ugyanis a téli hőmérsékleti viszonyok között a víz megfagyana és károsítaná a csőhálózatot. Ezt elkerülendő, a vízbe bizonyos mennyiségű fagyállót adagolunk. A víz fajhője a gyakorlati számításokban $4,2 \text{ kJ}/(\text{kg}^\circ\text{C})$. Ez csak kis mértékben módosul a fagyálló hatására, azaz nem kell attól tartanunk, hogy a hőelnyelő képesség jelentősen romlana, ellenben a fagyáspontja csökken.

A mérés elve azon alapul, hogy a hőszállító közeg fajhője ismert, a hőcserélőből induló és a visszatérő folyadék hőmérséklete is pontosan mérhető, egyidejűleg mért áramlási mennyiség ismeretében meghatározható a mezőről kinyert hőenergia mennyisége.

$$Q = c_p \cdot m \cdot \Delta T$$

Q	időegység alatt kinyert hőmennyiség [kJ]
c_p	folyadék fajhője [kJ/(kg $^\circ$ C)]
m	tömegáram időegység alatt [kg]
ΔT	előremenő és visszatérő folyadék hőmérséklet különbsége [$^\circ$ C]

A mérés szempontjából szükséges és praktikus szekvencia idő meghatározása és ezen időegységek alatt átáramlott folyadék mennyiségének mérése illetve az időegység alatti átlagos hőmérséklet különbség meghatározása. A szekvencia idő hosszának megválasztása alapján és a hőmérséklet mérő szenzorok adatgyűjtési sebessége alapján lehet a szekvencia időn belül több hőkülönbséget képezni és azok átlagát venni.

A mérés során a hőkülönbség mellett fontos, hogy a különbség milyen hőmérsékleti szinten lép fel. A hőtermelés szempontjából a magasabb hőmérséklet az előnyös, mert a tartályban lévő víz magasabb hőmérsékletre fűthető fel. A fizika eddig ismert törvényszerűségei és feltételezésünk szerint is a lassabban keringő folyadék nagyobb visszatérő hőmérsékletet eredményezhet. Viszont egy felfűtési folyamatban az optimalizáció a kinyerhető energia maximuma, ami a folyamat elején feltehetően nagyobb folyadék sebességgel érthető el, amíg a puffer tartályban a hőmérséklet alacsonyabb. Ahogy emelkedik a tartályban a vízhőmérséklet, úgy van szükség egyre magasabb hőmérsékletű folyadéokra a tartályban lévő víz hőmérsékletének emelésére. Vagyis az optimalizáció egyik meghatározó paramétere a tartályban lévő víz hőmérséklete. Intenzív energia használat mellett, amikor a tartályból a felfűtött vizet rendszeresen kivesszük és hidegebbet töltünk vissza az energiatermelés is intenzívebb szinten tartható, mert nem kell a folyadék hőmérsékletet túl magasra emelni. Pl. egy medence fűtés esetén a puffer tároló folyamatosan ürül, mert a ráakasztott energia kapacitás messze meghaladja a rendszer termelőképességét és a medence fűtés esetén nem is törekszünk 30°C fölötti hőmérsékletre, ülő medence esetén is maximálisan 40°C hőmérsékletet tudunk elképzelni. Használati meleg víz rásegítés esetén állhat elő, hogy a vizet akár 50°C fölé is melegíteni kell. Ilyen esetben a puffer tartályban a vízhőfok emelkedése a hőmérséklet növekedéssel lassul, mert a magasabb hőmérséklethez magasabb gumi mező hőmérséklet is szükséges és a magasabb gumi mező hőmérséklet esetén a környezetbe leadott hőveszteség is exponenciálisan növekszik, ami a kinyerhető energia mennyiségre kedvezőtlenül hat.

A mérőegységben a folyadékáramlást egy szabályozható szivattyú biztosítja, a szivattyú vezérlést be kívánjuk kötni a mérő egység vezérlőjébe és a hőmérsékleti adatok alapján szabályozni a folyadék áramlási sebességet.

2C-2 A hőtermelést mérő eszköz tervezése

Az eszköz tervezése során arra törekedtünk, hogy az elérhető legpontosabb mérést képes legyen végezni a Solár ReFlex rendszer hőtermelési folyamatairól. Ennek érdekében a rendszerbe több mérési pontot is beépítettünk. Ötféle adatot mérünk:

- a beeső napenergia teljesítményét [W/m^2],
- az áramló folyadék átfolyási mennyiségét [kg/s],
- az áramló folyadék hőmérsékletét több ponton [$^{\circ}\text{C}$],
- a gumilap hőmérsékletét [$^{\circ}\text{C}$],
- a tartályban lévő víz hőmérsékletét [$^{\circ}\text{C}$].

A mérési eszköz főbb egységei:

- puffertartály,
- keringető szivattyú,
- csőhálózat,
- kiegyenlítő tartály,
- nyitott kiegyenlítő tartály
- mérőszensorok.

59. ábra. Mérőegység sematikus terve

A puffertartályban történik a beérkező folyadék hőleadása. A tartályt vízzel töltjük fel, mellyel a gumilapban keringő folyadék a hőcserélőn keresztül érintkezik. Itt a beáramló folyadék áthaladva a hőcserélőn leadja a hidegebb közegbe érkeve hőmérsékleti többletét. A tartályban lévő alacsonyabb hőmérsékletű víz az elnyelt hőt folyamatosan feljebb áramoltatja így a tekercsben áramló folyadék egyre hidegebb közeggel érintkezik. Ennek megfelelően a tartály aljára a kiáramló nyíláshoz érkeve

már egy alacsonyabb hőmérsékletű folyadék indul ki a tartályból újra a csőhálózatba a gumilapok alá. A folyamatos áramlást egy keringető szivattyúval biztosítjuk. Terveink szerint a tartályból kikerkező majd a szivattyún áthaladó víz hőmérsékletét is mérjük. Ezt követően kerül beépítésre az átfolyásmérő. A csőhálózatban haladva a folyadék beérkezik a gumilapok alatt szigetelőrétegben elhelyezkedő hőcserélőbe, ahol megkezdődik az újabb hőátadás. Az ideérkező alacsonyabb hőmérsékletű folyadék „átveszi” a gumilapok hőjét egyúttal hűtve azokat. Eközben a folyadék felmelegszik és visszaérkezik a tartályba. A gumilapok előtt és után is egy-egy hőmérőt építünk be, így mérve a beáramló illetve a kiáramló folyadék hőmérséklet különbségét.

Ahogy feljebb említettük két teljesen egyező mérőeszköz készült annak érdekében, hogy egy időben ugyanazon napsütési viszonyok mellett két különböző rétegrendű/kialakítású mintát tudjunk vizsgálni, majd a kielemezett adatok alapján a legjobb kialakítást megtalálni.

2C-3 A hőtermelést mérő eszköz megépítése

Az összeépítést az alábbi tervek alapján készítettük el 60. ábra.

60. ábra. Mérőegység kiviteli terve

13. táblázat. A mérő eszköz alkatrészei

1	Puffer tartály, elektromos fűtőbetéttel.	Hajdu IDE75F falis indirekt tároló 1 hőcserélős - elektromos fűtéssel	
2	Kiegyenlítő tartály	6L Flavaterm zárt tágulási tartály	
3	Nyitott kiegyenlítő tartály	30 literes acél nyitott tágulási tartály	
4	Keringető szivattyú	Wilo Stratos Pico 25/1-6 fűtési keringetőszivattyú	
5	Biztonsági szelep	Watts biztonsági szelep 1/2' 1,5 Bar	

6	Vízsűrő	Slovarm vízsűrő Y ½'	
7	Nyomásmérő	Nyomásmérő 4 Bar ¼'	
8	Golyóscsapok	Slovarm golyóscsap ½' KB hollanderes	
9	Visszacapószelep	Slovarm visszacsapószelep ½'	
10	Légtelenítőszelep	Flamco Flexvent automata úszós légtelenítő ½'	
11	Átfolyásmérő	ABM-VMI 7 átfolyásmérő szenzor	

12	Visszatérő (torló) szelep	Bianchi Visszatérő radiátorszelep egyenes ½'	
13	Hőmérők	NTC thermistor NXFT15XH103FA2B050	
14	Napsugárzás mérő	Starpyranometer FLA 628-S (0-1500 W/m ²)	

A puffertartály valamint az egész mérőeszköz összeépítéséhez egy alap favázat készítettünk, amire az egyes alkatrészek rögzítésre kerültek 61. ábra.

61. ábra. Mérőegység összeépítve

A puffertartály egy golyós csapon keresztül tölthető fel. A tetején elhelyezkedő nyitott acél kiegyenlítő tartály biztosítja, hogy a feltöltés során követhető legyen, hogy mikor telt meg teljesen a tartály illetve a hőtágulás nyomán fellépő térfogat növekedést is kezelhetővé teszi. Erre a tartályra egy túlfolyó is került 62. ábra.

62. ábra. Tágulási tartály túlfolyóval

A puffertartály hőcserélő tekercséből az alsó részen elhelyezkedő csatlakozásra – ahol a hőcserélőből kiáramlik a folyadék – egy hőmérő szenzort helyeztünk. Ezt követően került beépítésre az áramlást biztosító keringető szivattyú.

63. ábra. Szivattyú beépítés

Ezután még egy hőmérő szenzoron és egy indukciós elven működő átfolyásmérőn áthaladva érkezik el a folyadék egy golyóscsaphoz. Az indukciós áramlásmérők működési elve a mozgási indukción alapul, ha az áramló folyadék áramlási irányára merőleges irányú a mágneses teret hozunk létre, akkor mindkettőre merőleges a mozgó vezető (melyet a folyadék képvisel), ilyenkor a vezetőben feszültség indukálódik, mely a következő összefüggéssel írható le:

$$U_i = k \cdot B \cdot v \cdot D$$

U_i az indukált feszültség (ha a mágneses indukció időben állandó, akkor az indukált feszültség egyenfeszültség, ha pedig a mágneses indukció időben változó, akkor az indukált feszültség is időben változó lesz)

k műszerállandó

B mágneses indukció

v a folyadék áramlási sebessége (sebesség átlaga)

D a csővezeték átmérője

Az összefüggés vizsgálata alapján is belátható, hogy az indukciós áramlásmérőkkel való mérés során az áramló közeg anyagi minőségének és az üzemi állapotjellemzőinek megváltozása nem befolyásolja

a mérés pontosságát. Az egyedüli feltétel az, hogy az áramló folyadéknak legyen egy (a gyártmány típusától függő mértékű) minimális villamos vezetőképessége. A víznek van, amennyiben nem desztillált vizet alkalmazunk.

64. ábra. Mérőegység le és feltöltésére kialakított szelepek

Az ide beépített golyós csap azt a célt szolgálja, hogy amennyiben valami a hőszállító folyadék leengedését indokolja, akkor nem kell az összes folyadékot leengedni, hanem egy másik golyóscsapon keresztül lehetőséget adunk a gumilemezek alatti hőcserélő újratöltésére. Emiatt a gumilemezeket követően is kialakítottunk egy hasonló megoldást, ahol a leengedni kívánt folyadék távozhat. A be- és kimeneti oldalon is a rendszerbe kerül egy visszacsapó szelep, ami megakadályozza, hogy az áramlási irány megforduljon. Mielőtt a gumilapok alatti hőcserélőbe érne a folyadék újra egy hőmérő szenzor méri meg a hőmérsékletét. A gumilapok alatt további két hőmérőn keresztül ellenőrizhetjük a folyadék hőmérsékletének alakulását az áramlás folyamán. Az innen kiérkező folyadék egy újabb mérésen esik át, majd egy mechanikai szűrőn halad át, ami esetlegesen a rendszerbe kerülő szennyeződések szűri meg. Az utána következő torlószeleppel biztosítjuk az állandó áramlási sebességet.

65. ábra. Torlószelep

A rendszerben a nyomást egy nyomásmérőn ellenőrizhetjük. Ez azért fontos, mert 1 Bar nyomás fenntartása a cél. Ide kerül beépítésre a zárt tágulási tartály, ami a hőtágulás okozta térfogatkülönbséget hivatott kompenzálni illetve egy biztonsági szelep is.

66. ábra. Tágulási tartály beépítve

A puffertartály előtt még van egy leágazás, ami lehetővé teszi, hogy szükség esetén külön erről az oldalról is leengedhető legyen a folyadék. A tartály előtt elhelyezkedik még egy hőszenzor, amivel a puffertartály hőcserélőjébe érkező folyadék hőmérsékletét mérjük.

A mérési pontokról az adatokat az alábbi struktúra szerint egy Raspberry számítógép gyűjti egy SSD háttértárolóra.

67. ábra. Mérés és adatrögzítés sematikus terve

A telepíteni kívánt mérési rendszer neve: WebDaCo. (Web-Data-Collector). A teljes rendszer alaphelyzetben az alábbi részekből épül fel.

- érzékelők és lokális adatgyűjtők
- vezérlő számítógép
- webes alapú adatgyűjtő és értékelő rendszer
- kliens kapcsolódások

A rendszer különböző folyamatokról és eseményekről érzékelőkön keresztül gyűjt adatokat. Az egyes érzékelők analóg vagy digitális jellel kapcsolódhatnak az egyes adatgyűjtő egységekhez. Az adatgyűjtők a vezérlő egységhez soros 232 vagy 485 adatkommunikációs protokollal kapcsolódnak. A lokális vezérlő egység egy Linux operációs rendszer futtatására alkalmas ipari számítógép, mely helyi adatbázisban tárolja az adatgyűjtőktől érkező adatokat és azok működési beállításait. A vezérlő vezetékes vagy vezeték nélküli (GSM) módon, internetes hálózaton keresztül kapcsolódik a webes alapú adatgyűjtő és értékelő rendszerhez. A webes rendszer adatbázis-kezelőn keresztül lekérdezi és tárolja a vezérlő egységek által összegyűjtött adatokat, ezáltal folyamatos távoli elérést és feldolgozási lehetőséget biztosít a hozzá kapcsolódott lokális rendszerekhez. Mivel itt nem megoldható a webes rendszer itt egy SSD háttértárolón történik az adatok gyűjtése.

A mérési adatokat három fő csoportba sorolhatjuk.

68. ábra Az adatgyűjtő és vezérlő egység

- Az áramlási folyadék hőmérsékletét mérő hőmérőkből a két rendszerből összesen nyolc helyről érkeznek adatok. A választott hőmérők a bemeneti pontokról digitális jelet továbbítanak a mért hőmérsékletről. Így itt nem szükséges konverter.
- A két rendszernek egy Pyranométert láttunk indokoltnak, ami a napsugárzással arányos feszültséget mér (µV). Az itt mért adatok egy A/D 24 bites konverteren áthaladva digitalizálódnak.
- A két átfolyás mérő pedig az átfolyási sebességet tudjuk mérni (l/min). Az indukciós elven működő átfolyásmérő 1ml/l impulzus adatot továbbít az adott keresztmetszeten átáramló folyadék mennyiségéről. A konverterbe érkező frekvenciális adatokat digitalizáljuk.

A lokális mérő egységek szabályozási feladatokat is elláthatnak, melyek különböző paraméterekkel, küszöbérték beállításokkal, illetve működtetési függvényekkel és algoritmusokkal rendelkezhetnek. A teljes WebDaCo rendszernek az alábbiakra kell képesnek lennie:

- a lokális adatgyűjtők adatainak adott időközönkénti lekérdezésére,
- a lokális adatgyűjtők bármely időpontban való megszólítására, ezen keresztül a programok, paraméterek, küszöb értékek változtatására, esetleg fájlok cseréjére, programozására,
- a lokális egység rendellenes működésének érzékelésére és valamilyen riasztás vagy jelzés küldésére, megadott címre (e-mail, GSM, stb.)
- meghatározott hozzáférési jogosultságon keresztül az adatbázis lekérdezése más kliens (vagy vezérlő) számítógépről,
- a vezérlő számítógépen keresztül a szerveren tárolt adatok és a lokális adatgyűjtők adatainak közvetlen lekérdezése letöltése,
- a vezérlő számítógép segítségével a lokális adatgyűjtő vagy adott esetben szabályozásra is használt egység paramétereinek, függvényeinek állítása és azok aktualizálása,
- egyéb méréstechnikai vagy adatgyűjtési paraméterek átállítása a vezérlő számítógépről,
- előre meghatározott adatok algoritmusok szerint az adott (beállítható) időszakra vonatkozó adatokból jelentések készítése és azok elküldése megadott célba (e-mail cím vagy más GSM stb.),

A fenti lehetőségek közül mi most nem mindegyikkel fogunk élni. Számunkra most a megadott időközönként történő mérések és a bemeneti pontokon mért adatok összegyűjtése fontos illetve az általunk használt rendszer szükség szerint képes a keringető szivattyúk vezérlésére is.

A számítógéphez csatlakoztatunk egy időmérő egységet, amivel a dátumok és az időpontok követhetővé válnak. Továbbá egy kijelző használatára is lehetőség van, amin követhetővé válik a mérés. Minél több adatot tudunk kinyerni a rendszerből annál pontosabb képet kapunk a különböző kialakítások teljesítményéről és alkalmazhatóságáról.

```

1  #ifndef TMP107_H
2  #define TMP107_H
3
4  #include <string>
5  #include <stdint>
6
7
8
9  class THP107
10 {
11 public:
12     THP107(std::string dev, uint8_t add
13           ~THP107();
14     std::string getValue();
15
16 private:
17     int tty_fd;
18     uint8_t address;
19 };
20
21
22 #endif // THP107_H
23
39 #define IN_LEN 5
40
41 std::string THP107::getValue()
42 {
43     char out[] = {0x55, 0x02, 0x00};
44     out[1] += (address << 3);
45     write(tty_fd, out, 3);
46
47     char in[IN_LEN];
48     for (int j=0; j<IN_LEN; j++)
49         in[j] = 0;
50
51     std::stringstream ss;
52     int i;
53     for (i=0; i<500; i++) {
54         if (read(tty_fd, &in, IN_LEN) > 0) {
55             float tmp = (((int)in[4] << 8) + (int)in[3] >> 2) * 0.01562
56             ss << std::fixed << std::setprecision(2) << tmp << " degC";
57             i = 0;
58             break;
59         } else {
60             usleep(1000);
61         }
62     }
63
64     if (i >= 500)
65         ss << "Time0!";
66
67     return ss.str();
68
69 }

```

Build: Debug in TMP107_Demo (compiler: GNU GCC Compiler).....
g++ -Wall -std=c++14 -fexceptions -g -c /home/pi/dev/TMP107_Demo/main.cpp -o obj/Debug/main.o
g++ -Wall -std=c++14 -fexceptions -g -c /home/pi/dev/TMP107_Demo/tmp107.cpp -o obj/Debug/tmp107.o
g++ -o bin/Debug/TMP107_Demo obj/Debug/main.o obj/Debug/tmp107.o
Output file is bin/Debug/TMP107_Demo with size 89.00 KB
Process terminated with status 0 (0 minute(s), 2 second(s))
0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 2 second(s))

69. ábra A vezérlő program kód egy részlete

2D) Gépészeti és teljesítmény számítások

2D-1 Gépészeti teljesítmény számítások áramlás alapján

Az alábbi számítások során a kiválasztott csővezeték és benne áramló folyadék áramoltatásához szükséges villamos teljesítmény energetikai számításait végeztük el. Az egyes paraméterek változtatásának hatását kívántuk feltárni a teljesítmény meghatározása érdekében. Egy folyadék közeg áramoltatásához szükséges teljesítmény az alábbi tényezőktől függ:

$$\text{áramlás} = \mathcal{F}(\text{sűrűlőség, alaki ellenállás, viszkozitás, hőmérséklet, sűrűség})$$

Ideális térben 1L víz áramoltatásához, 1 m magasságba emeléséhez 9.81 J energiára van szükség. 1 kWh elektromos teljesítmény 3.6 MJ energiát tartalmaz. Ebben az esetben nincs sűrűlőség, alaki ellenállás, viszkozitás, hőmérséklet hatás.

Az alábbiakban végig vesszük az egyes tényezők valódi hatását a valódi áramoltatási teljesítmény meghatározásához.

Csövek sűrűlőségéből és alaki ellenállásokból eredő áramlási ellenállását az alábbi összefüggéssel számolhatjuk:

$$\Delta p = \frac{\rho}{2} v^2 \left(\frac{\lambda \cdot l}{d} + \Sigma \zeta \right) [Pa]$$

ahol:

Δp az áramlási ellenállás [Pa],

ρ az áramló közeg sűrűsége [g/cm³], amely az alábbi táblázat alapján változik:

14. táblázat. A glicerín hőmérséklet függő tulajdonságai

<i>Glicerin tartalom</i>	<i>Sűrűség</i>	<i>Hőmérséklet</i>
[%]	[g/cm ³]	[°C]
20	1,0435	30
30	1,0685	30
40	1,0947	30
50	1,0892	30
20	1,0993	40
30	1,0945	40
40	1,0892	40
50	1,0038	40

v az áramlási sebesség [m/s],

λ csőszűrlődési tényező [-],

l a csővezeték hossza [40 m] a kísérleti rendszer esetén,

ζ iránytörések alak ellenállás tényezője (könyök, ív esetén 0,5-2 között változik).

A csőszűrlődési érték függ a cső anyagától, felületi érdességétől és a Reynolds számtól, ami egy dimenzió nélküli mennyiség. A Reynolds szám a csőben kialakuló áramlás milyenségéről ad információt, hogy lamináris vagy turbulens áramlás formálódik. A cső felületi érdessége közvetlen módon változtatja Reynolds számot.

Néhány csövekhez használt anyag felületi érdessége, amely elsősorban a gyártás során alakul ki:

15. táblázat. Néhány anyag felületi érdessége

<i>Anyag</i>	<i>Felületi érdesség</i>
[-]	[mm]
műanyagok	0,0015-0,007
hajlékony csövek	0,6-0,8
réz	0,001-0,01
szál erősítéses gumi	0,3-4

Polivinil-klorid (PVC) és polietilén (PE) csövek esetén a cső érdesség 7 μ m, ami nagyon alacsonynak számít.

A Reynolds számot az alábbi összefüggés alapján határozhatjuk meg:

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$$

ahol:

v az áramlási sebesség (választott tartomány: 0,15-1,5 [m/s]),

d az áramlási cső belső átmérője [0,015 m névleges belső átmérő],

ν kinematikai viszkozitás [m²/s], amely az alábbi táblázat alapján változik (a hőmérséklet emelkedésével csökken):

16. táblázat. A glicerin víz keverék tulajdonságai

<i>Glicerin tartalom</i>	<i>Víz tartalom</i>	<i>Viszkozitás</i>	<i>Hőmérséklet</i>
[%]	[%]	[m ² /s]	[°C]
100	0	6,48*10 ⁻⁴	20
100	0	1,76*10 ⁻⁴	37,8

50	50	$5,29 \cdot 10^{-6}$	20
50	50	$1,85 \cdot 10^{-6}$	60
0	100	$1,13 \cdot 10^{-6}$	16
0	100	$0,55 \cdot 10^{-6}$	55

Ezekből a Re szám értéke:

17. táblázat. A víz glicerin keverék áramlási tulajdonságai

Víz-glicerin keverék [%]	Hőmérséklet [°C]	Re szám, Áramlási sebesség	
		0,15 [m/s]	1,5 [m/s]
50	20	>420	>4200
50	60	>1200	>12000

A csősúrlódás értéke tehát a Re szám alapján tartományonként változik. Lamináris tartományban, ahol a $Re < 2400$, a csősúrlódás értéke a *Hagen-Poiseuilles* egyenlet alapján közelíthetjük, ahol az áramlás során a folyadéknak van ideje a keletkező hőt elnyelni.

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

Ez a tartomány az alacsony és magasabb üzemi hőmérsékletnél is előfordul, akár 0,3 [m/s] sebességig, mert a felett már átvált turbulens áramlásra.

18. táblázat. A csősúrlódás adatai a hőmérséklet függvényében alacsony sebesség esetén

Csősúrlódás, λ	Reynold szám, Re	Hőmérséklet
[-]	[-]	[°C]
0,15	>420	20
0,05	>1200	60

A magasabb sebességi tartományban a Re szám meghaladja a 2400 értéket, ezért ott egy másik összefüggéssel lehet kiszámítani az ellenállási tényezőt.

A hidraulikailag sima cső esetén, az alaki ellenállás értéke ($Re > 2400$ esetén) a következő *Blasius* egyenletből adódik:

$$\lambda = \frac{0,316}{\sqrt[4]{Re}}$$

19. táblázat. A csősúrlódás adatai a hőmérséklet függvényében nagyobb sebesség esetén

Csősúrlódás, λ	Reynold szám, Re	Hőmérséklet
[-]	[-]	[°C]
0,045	>4200	20
0,03	>12000	60

A hidraulikailag érdes cső esetén, az alaki ellenállás értéke ($Re > 2400$ esetén) a következő *Nikuradse* egyenletből adódik:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1,14 - 2 \lg \left(\frac{k}{d} \right)$$

ahol:

k a cső érdessége [m],

d az áramló folyadékhoz használt cső belső átmérője [m].

A jelen kísérleti elrendezésnél előre meghatározott sebességi tartományokra és cső anyagokra végeztük el a számításokat, de általános célú felhasználásoknál a fenti értékek táblázatból kiolvashatóak adott anyag jellemzők mellett.

A fajlagos súrlódási ellenállás és dinamikus nyomás bevezetése tovább segíthet a számolásban. A fajlagos súrlódás:

$$s' = \frac{\rho}{2} v^2 \frac{\lambda}{d} \text{ [Pa/m]}$$

alapján adódik. Az egyenletben használt változókat korábban már definiáltuk. A fajlagos súrlódási ellenállás értékeit a következő két táblázatban foglaltuk össze a sebességek és a fent kiszámolt alaki ellenállás változások függvényében.

20. táblázat A fajlagos surlódási ellenállás az áramlási sebesség függvényében

<i>Fajlagos súrlódási ellenállás</i>	<i>Csősúrlódás, λ</i>	<i>Áramlási sebesség</i>
[Pa/m]	[-]	[m/s]
112,5	0,15	0,15
37,5	0,05	0,15
<i>Fajlagos súrlódási ellenállás</i>	<i>Csősúrlódás, λ</i>	<i>Áramlási sebesség</i>
[Pa/m]	[-]	[m/s]
3375	0,045	1,5
2250	0,03	1,5

Ez azt jelenti, hogy az adott csőátmérő és áramlási viszonyok mellett, 40°C hőfoklépcső esetén ~37-112 és 2250-3375 [Pa/m] fajlagos súrlódási nyomásveszteségekkel lehet számolni.

A dinamikus nyomás pedig:

$$P_{din} = \frac{\rho}{2} v^2 \text{ [Pa]}$$

21. táblázat A dinamikus nyomás esés

<i>P_{din}</i>	<i>Áramlási sebesség</i>
[Pa]	[m/s]
11,25	0,15
1125	1,5

Az áramló közeg viszkozitása a korábbiakban bemutatottak alapján a hőmérséklet emelkedésével csökken, ezért a csövek súrlódási ellenállása is hőmérséklet függő és a hőmérséklet emelkedésével csökken.

A fentiekből tehát, átlagos áramlási sebesség mellett ~70 kPa fajlagos súrlódási ellenállás és 67,5 kPa dinamikus nyomásveszteség lép fel 40 m-en. Összesen: ~137,5 kPa, ami ~1,4 bar nyomásveszteségnek felel meg. Olyan áramlási szivattyút kell tehát választani, ami legalább 1,4 bar nyomásveszteség mellett is képes áramoltatni a keveréket.

2D-2 Egyéb kiegészítő számítások

A tervezett hőcserélő hossza ~40 m, belső átmérője 0,015 m. Az áramló közeg térfogata: 0,007 m³. Glicerín-víz keverékkel feltöltve ~7 L mennyiségre van szükség. Az 50-50 v%-os keverék fagyáspontja -36,8°C. A keverék maximum hőmérséklete 60°C lehet, így a téli és nyári alkalmazás mellett szükséges egy tágulási tartály beépítése a rendszerbe. A tágulás térfogatát az alábbiak alapján számíthatjuk:

$$\Delta V = (\rho_{max}/\rho_{min} - 1) \cdot V_{tervezett}$$

ahol:

ΔV a tágulási térfogat [m³]

ρ_{max} a glicerín-víz keverék sűrűsége 60°C-on [1055 kg/m³]

ρ_{min} a glicerín-víz keverék sűrűsége fagyáspontjánál [1103 kg/m³]

A fenti egyenletről adódik, hogy min. 3 dl-nyi tágulási tartály beépítése szükséges.

A ~7 L keverék 40°C-os hőmérséklet emeléséhez szükséges hőmennyiség az alábbiak alapján számítható:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta t$$

ahol:

c glicerín-víz keverék fajhője, (3328,5 [J/kgK] @ 4°C) és 3483,4 [J/kgK] @ 48,9°C-on.

Ebből a szükséges hőmennyiség $Q=975.3$ kJ, hogy megemelkedjen a keverék hőmérséklete 40°C-kal.

1000 W/nm napenergiával számolva és 20%-os átadási hatékonysággal, a 12 nm-es kísérleti tér 2400 W-nyi energiát kell, hogy átadjon óránként az áramló közegnek (napsütés esetén). Közepes 0,5 m/s sebességgel számolva a 40 m csővezetékben 80 s alatt fordul körbe a folyadék, 1 óra alatt 45-ször. Adott áramlási viszonyok mellett, adott fajhőjű és sűrűségű keverék hő teljesítmény az alábbiak alapján számolható, azaz mennyi hő teljesítmény szükséges a hőmérséklet különbség eléréséhez:

$$\Delta t = \frac{P3600}{q\rho c}$$

ahol:

q áramlási teljesítmény [5,54 kg/min, 0,5 m/s mellett, 0,315 m³/h]

ρ a glicerín-víz keverék sűrűsége 60°C-on [1055 kg/m³]

c glicerín-víz keverék fajhője, 3483,4 [J/kgK] @ 48,9°C-on

P hő teljesítmény [2,57 kW]

Δt hőmérséklet különbség [K, °C]

A fenti egyenletről adódik, hogy ha a P elnyelt hő teljesítmény 2,4 kW, akkor mindössze 7,5 fok különbséget tud eredményezni a nap besugárzása.

3A) Első gyártási kísérletek tervezése

A fejlesztési projekt feszes ütemtervére való tekintettel a harmadik részjelentéshez sorolt első részt előre hozzuk jelen második jelentéshez. A fő ok a kísérleti mérésekre rendelkezésre álló rövid időszak és a számos mérési feladat elvégzése. A nyár folyamán minden olyan mérést el kell végeznünk, amely alapján a Solár ReFlex gumilap rendszer véglegesíthető, piacra viteli állapotba hozható, kiviteli tervei, dokumentációja elkészíthető. A nyár folyamán előre nem ismerjük, hány napsütésese óra, nap fog rendelkezésünkre állni és az milyen megoszlásban lesz, így mindjárt a nyár elején meg kell kezdenünk a kísérleteket. A kísérletek megkezdéséhez több előkészület szükséges egyrészt a mi oldalunkról, mint fejlesztők, másrészt a megrendelő részéről, akik a kísérlethez szükséges területet készítik elő beleértve az aljzat elkészítését a bevált gyakorlatnak megfelelően.

A kísérleti terület kiválasztása megtörtént a Nádland Kft. budapesti telephelyén, előzetes megbeszélések alapján az elrendezést és a szükséges infrastruktúrát véglegesítettük. Két mérési mező kerül kialakításra, az összemérhetőség érdekében. Minden egyes mező 3x4 méter területű, azaz 12 négyzetméter. A mezők egymáshoz a lehető legközelebb lesznek elhelyezve, hogy ezen okból se adódhasson különbség, a mező hőtermelési teljesítményeket két teljesen egyforma mérő rendszerrel mérjük. A kísérletek tervezet megkezdése május első hete és addigra kell előkészíteni a területet és beszerezni, illetve legyártani a szükséges anyagokat (csővezeték, szigetelő táblák, gumi lapok, stb.)

A terület előkészítése a leginkább munka és időigényes feladat tekintve az induló állapotát a területnek. Vízszintes talajelrendezés szükséges, továbbá vélhetően egy oldalról a terület szélesítése szükséges vagy a szintjének süllyesztése, hogy a 3 méteres szélesség mellett legyen hely a mozgásra. A 2A) fejezetben megadottak szerinti alépítményt el kell készíteni, úgy hogy a szegélyek is rögzítve vannak beton támaszokkal. A mérés ideiglenes volta miatt, továbbá a kis terhelés miatt (személy autóval nem is lehet a területre járni a terep viszonyok miatt) elegendő a kavicságyas megoldás, és annak is a kisebb vastagságú változata. Természetesen az alépítmény kialakítását a Nádland Kft. szakembereire bízunk. Ahogy azt korábban is jeleztük az alépítmény nem tér el semmiben egy normál ReFlex burkolattól, hacsaknem annyiban, hogy a Solár ReFlex burkolat esetén bekerülő szigetelő lemez miatt nagyobb mélység szükséges. A fogadó mélységet 12 cm-ben javasoltuk egy fentebbi fejezetben (lásd 2)A fejezet).

A Nádland Kft. mérnökével való megegyezés szerint a terület előkészítésnek április hónap folyamán el kell készülnie, ahhoz, hogy az első kísérleti mérés májusban elvégezhető legyen.

3A-1 Kísérleti tervek

A kísérleteknek az alábbi kérdésekre választ kell adniuk:

- A csőmaró készülék megfelelően használható-e a tervezett feladatra?
- A csővezeték folyadékkal problémamentesen tölthető fel?
- Milyen vastag szigetelőréteg az optimális hőtermelési és gazdasági szempontból?
- Milyen vastagságú gumilemez az optimális hőtermelési és gazdasági szempontból?
- Hőgyűjtő réteg hatásának meghatározása?
- Van-e extra hatása a csővezetéket megkerülő hőgyűjtő réteg elhelyezésének?
- Hogyan optimalizálható az energia kinyerés?

A csőmaró készülék értelem szerűen kipróbálásra kerül és e során ki is kell derülnie a használhatóságnak. Ugyan így a rendszer folyadékkal való feltöltését is teszteljük a feltöltés során. Az optimaizációt a kísérletek során tudjuk kezdeni. Mindezek nem igényelnek előzetes felkészülést azon túl, hogy az eszközöket el kell készíteni és a programot meg kell írni.

A réteg vastagságok viszont több változatban készülnek el és ennek megfelelően kell az átszerelési és az összemérési tervet elkészíteni. Ennek a tervek adjuk meg alább az első változatát véleményezésre. A mérések során mindig csak egy elem különbséget hozunk létre a két mérési mező között.

Az egyes mérési terveket táblázatban jelenítjük meg

1 MÉRÉS

RÉTEG	1-ES MEZŐ	2-ES MEZŐ
Szigetelés vastagság [cm]	10	5
Gumilap vastagság [cm]	3	3
Sík hőgyűjtő	nincs	nincs
Csőkörüli hőgyűjtő	nincs	nincs
Áramlás optimalizálás	nincs	nincs

Eldöntendő kérdés az 5 cm-es szigetelés elegendő vagy az energia nyereség annyival nagyobb a 10 cm-es szigeteléssel, hogy a többlet költség megtérül.

A következő lépésben feltételezéseket írunk, pl. itt feltételezzük, hogy az 5 cm-es volt az előnyösebb és ezért a további lépéseket az 5 cm-essel írjuk. A feltételezett értékeket csillagozzuk és értelem szerűen változtatni fogjuk amennyiben nem ez a vastagság lett az eldöntött.

2 MÉRÉS

RÉTEG	1-ES MEZŐ	2-ES MEZŐ
Szigetelés vastagság [cm]	5*	5*
Gumilap vastagság [cm]	4	3
Sík hőgyűjtő	nincs	nincs
Csőkörüli hőgyűjtő	nincs	nincs
Áramlás optimalizálás	nincs	nincs

Gumilap vastagság változtatása 3 cm-ről 4 cm-re mekkora és milyen irányú változást hoz?

3 MÉRÉS

RÉTEG	1-ES MEZŐ	2-ES MEZŐ
Szigetelés vastagság [cm]	5*	5*
Gumilap vastagság [cm]	5	3
Sík hőgyűjtő	nincs	nincs
Csőkörüli hőgyűjtő	nincs	nincs
Áramlás optimalizálás	nincs	nincs

Növelhető-e a gumilap vastagság 5 cm-re a nagyobb terhelhetőség érdekében?

4 MÉRÉS

RÉTEG	1-ES MEZŐ	2-ES MEZŐ
Szigetelés vastagság [cm]	5*	5*
Gumilap vastagság [cm]	3*	3*
Sík hőgyűjtő	van	nincs
Csőkörüli hőgyűjtő	nincs	nincs
Áramlás optimalizálás	nincs	nincs

Van-e értelme síkra terített fóliát alkalmazni a gumiréteg alatt?

5 MÉRÉS

RÉTEG	1-ES MEZŐ	2-ES MEZŐ
Szigetelés vastagság [cm]	5*	5*
Gumilap vastagság [cm]	3*	3*
Sík hőgyűjtő	van*	van*
Csőkörüli hőgyűjtő	van	nincs
Áramlás optimalizálás	nincs	nincs

A csőkörűli fóliát kell meghatározni, hogy érdemes-e bele építeni

6 MÉRÉS

RÉTEG	1-ES MEZŐ	2-ES MEZŐ
Szigetelés vastagság [cm]	5*	5*
Gumilap vastagság [cm]	3*	3*
Sík hógyűjtő	van*	van*
Csőkörűli hógyűjtő	nincs*	nincs*
Áramlás optimalizálás	van	nincs

Az áramlás optimalizálás bonyolultabb kérdés, minthogy egy eldöntendő kérdésként kezeljük, ezért is hagytuk a végére, mert a rendszer felépítése már összeállt és erre a rendszerre lehet élni az optimalizálás lehetőségével. Az optimalizálás önmagában több ciklusnyi időt is kitehet, de szerencsére átépítés nélkül.

7 MÉRÉS

RÉTEG	1-ES MEZŐ	2-ES MEZŐ
Szigetelés vastagság [cm]	5*	5*
Gumilap vastagság [cm]	Öntött	3*
Sík hógyűjtő	van*	van*
Csőkörűli hógyűjtő	nincs*	nincs*
Áramlás optimalizálás	van	nincs

Összesen tehát 6 átépítést tervezünk és a végén több ciklusnyi optimalizálást. A rendszer rétegrend véglegesítése után lehetőség van egy 7. ciklus beépítésére, ahol az öntött gumi hatása próbálható ki. Egy mérési ciklus nem biztos, hogy pontos időtartammal határozható meg, mert ha éppen esős idő van akkor az a mérés nem lenne mérvadó. Inkább egy vagy kétnapnyi napsütéses időben határoznánk meg, amely minimálisan szükséges.

Projekt további feladatai

3. **Kísérleti gyártás /2019 Július 31/**
 - a) Első gyártási kísérletek tervezése, előkészítése, részkísérletek
 - b) Prototípusok gyártása I.
 - c) Elemzés, értékelés, módosítások
 - d) Prototípusok gyártása II.

4. **Prototípus tesztelése beépítési és működtetési kísérletek /2019 November 30/**
 - a) Üzemeltetési kísérletek
 - b) Teljesítmény- és hatásfokmérések
 - c) Optimalizálás, eredmények értékelése
 - d) Műszaki dokumentáció elkészítése

ReFlex szolár gumiburkolat kifejlesztése a Nádland kft-nél

Faforrás Kft.

Székhely: 1221 Budapest Gerinc u. 108.
Telephely: 9400 Sopron Bajcsy Zsilinszky u. 4.
Felelős kutatás vezető: Dr. Pásztory Zoltán
Telefon: +36 20 325 49 55
e-mail: pasztory.zoltan@faforras.hu

Sopron 2019. március 31.